

Konzeptstudie

NATIONALES FORSCHUNGSPORTAL

TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
WIEN

Österreichischer
Wissenschaftsfonds

di:angewandte

A...kademie der
bildenden Künste
Wien

vetmeduni
Veterinärmedizinische Universität Wien

W|W|T|F
WIENER WISSENSCHAFTS-
FORSCHUNGS- UND TECHNOLOGIEFONDS

Universität für
Weiterbildung
Krems

Impressum

Autor_innen dieser Konzeptstudie

Vanessa Erat (Universität Klagenfurt, TU Wien); Elena Fürst (Universität Wien); Michael Greil (Universität Wien); Madeleine Harbich (Universität Wien); Simone Hartmann (TU Wien); Ulrike Hicker (TU Wien); Sabine Neff (TU Wien); Jakob Puttinger (Universität Wien); Michael Strassnig (WWTF)

Lizenz

Der Inhalt dieser Veröffentlichung steht unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 Lizenz (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

DOI

10.5281/zenodo.14972444

Herausgeber

RIS Synergy Konsortium

Kontakt:
TU Wien
Forschungsinformationssysteme
Karlsplatz 13
1040 Wien
E-Mail: ris-synergy@tuwien.ac.at

Dezember 2024

Inhalt

Impressum.....	1
Inhalt.....	2
Abbildungsverzeichnis.....	6
Abkürzungsverzeichnis.....	8
Projektkonsortium.....	10
1. Executive Summary	11
2. Einleitung: Auftrag & Vision RIS Synergy.....	14
3. Ausgangsbasis und Bestandsaufnahme.....	20
3.1. Zielgruppenanalyse	20
3.2. Stakeholder Engagement.....	22
3.2.1. Austausch BMBWF, Fördergeber, uniko & ergänzende Projekte	22
3.2.2. Workshop Symposium.....	23
3.2.3. Workshop Organisationsentwicklung	24
3.2.4. Fokusgruppe Forum Forschung.....	24
3.2.5. Umfrage zu einem nationalen Forschungsportal	26
3.3. SWOT-Analyse.....	36
3.4. Vergleichsstudie: Nationale und regionale Forschungsportale (Ländervergleich).....	42
3.4.1. Analyse nationaler und regionaler Forschungsportale	42
3.4.2. Case Studies: Nationale und regionale Forschungsportale.....	43
3.5. Softwarelösungen	46
3.5.1. Open Source Softwarelösungen.....	47
3.5.1.1. DSpace CRIS.....	47
3.5.1.2. VIVO.....	47

3.5.2.	Kommerzielle Softwarelösungen.....	48
3.5.2.1.	Pure Community Portal	48
3.5.2.2.	Symplectic.....	48
3.5.3.	OpenAIRE CONNECT als Open Science Plattform	49
3.6.	Vernetzung und Zusammenarbeit: CRISCROS Working Group.....	49
3.7.	Lessons Learned: Vergangene Initiativen in Österreich.....	51
4.	Konzeption.....	53
4.1.	Ausgangspunkte.....	54
4.1.1.	Vision	54
4.1.2.	Kernbotschaften.....	55
4.1.2.1.	BMBWF:.....	57
4.1.2.2.	Forschende:	57
4.1.2.3.	Fördergeber:.....	58
4.1.2.4.	Universitäten:	58
4.1.2.5.	Wirtschaft:	58
4.2.	Technische und organisatorische Voraussetzungen.....	58
4.2.1.	Technische Voraussetzungen	59
4.2.1.1.	Datenqualität:.....	59
4.2.1.2.	Strukturierte Daten:	59
4.2.1.3.	Verwendung von PIDs (persistent identifiers) und anerkannten Standards:.....	59
4.2.1.4.	Datenkonsolidierung:	60
4.2.1.5.	Automatisierte und standardisierte Schnittstellen:	60
4.2.1.6.	Authentifizierung:.....	60
4.2.1.7.	Datenschutz:.....	60
4.2.1.8.	Sicherheitsaspekte:	60

4.2.1.9.	Nachhaltigkeit:.....	60
4.2.1.10.	Backup und Ausfallsicherheit:	61
4.2.1.11.	Softwareentscheidung.....	61
4.2.2.	Organisatorische Voraussetzungen	61
4.2.2.1.	Bekenntnis zu Open Science:.....	61
4.2.2.2.	Umsetzung der FAIR-Prinzipien:.....	61
4.2.2.3.	Policies und Mindestanforderungen für Datenlieferanten:.....	61
4.2.2.4.	Governance der Datennutzung:	61
4.2.2.5.	Anbindung an das Betriebsmodell:	62
4.2.2.6.	Community Modell:.....	62
4.2.2.7.	Umfang und Rahmen:.....	62
4.3.	Infrastruktur	62
4.3.1.	Technologiestack	63
4.3.2.	Datensicherheit und Datenschutz	63
4.3.3.	Verfügbarkeit und Support.....	64
4.3.4.	Skalierbarkeit und Weiterentwicklung	64
4.4.	Betriebsmodell	64
4.4.1.	Stakeholder & Governance	64
4.4.2.	Organisationsstruktur & Einbindung von Partnerinstitutionen	64
4.4.3.	Technische Infrastruktur	65
4.4.4.	Verwendete Software	65
4.4.5.	Finanzierungsmodell	65
4.4.6.	Service & Support	65
4.4.7.	Nachhaltigkeit & Weiterentwicklung	65
4.4.8.	Community Building	66

4.4.9.	Risikomanagement	66
4.5.	Basis-Bausteine für Forschungsportale: Funktionen und Inhalte	66
4.5.1.	Inhalt „Personen“	67
4.5.2.	Inhalt „Publikationen“	70
4.5.3.	Inhalt „Projekte“	71
4.5.4.	Inhalt „Institutionen“	73
4.6.	Varianten im internationalen Vergleich.....	76
4.6.1.	Ergänzende Inhalte.....	76
4.6.2.	National versus regional.....	79
4.6.3.	Inhaltliche Ausrichtungen.....	80
4.6.4.	Funktionen.....	81
5.	Handlungsempfehlungen	83
5.1.	RIS Synergy Findings.....	83
5.2.	Verstetigung des RIS Synergy Konsortiums	85
5.3.	Erfahrungen aus dem internationalen Netzwerk (inkl. politischer Auftrag)	87
5.3.1.	Notwendigkeit von Top-Down Auftrag	88
5.3.2.	Dauerhafte Finanzierung	88
5.3.3.	Einbindung der teilnehmenden Partnerinstitutionen in klar definierte Entscheidungsprozesse.....	89
5.3.4.	Nachhaltiges Betriebsmodell.....	89
5.4.	Ansatzpunkte und Potentiale für die Zukunft.....	89
6.	Quellenverzeichnis.....	91
7.	Anhang.....	92

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: RIS Synergy: Auftrag, Vision, Ausgangslage und Ziele	17
Abbildung 2: Vision RIS Synergy	19
Abbildung 3: RIS Synergy Projektumfeld & Zielgruppen	21
Abbildung 4. Anteile der Teilnehmer_innen an der Umfrage (N = 427).	27
Abbildung 5: Nutzungsgrad und Zufriedenheit mit derzeit angebotenen Services und Informationsquellen	29
Abbildung 6: Künftige Nutzung von Services und Informationsquellen	31
Abbildung 7: Bedeutung von abgefragten Themen	33
Abbildung 8: Primäre Zielgruppen eines nationalen Forschungsportals	35
Abbildung 9: Themenfelder für die SWOT-Analyse.....	37
Abbildung 11: Softwarelösungen nationaler und regionaler Forschungsportale im Vergleich	46
Abbildung 12: Zielgruppen Forschungsportal	57
Abbildung 13: Mockup Forschungsportal - Startseite Basisvariante	67
Abbildung 14: Mockup Forschungsportal - Inhalt Personen.....	68
Abbildung 15: Mockup Forschungsportal - Detailansicht Personen	69
Abbildung 16: Mockup Forschungsportal - Inhalt Publikationen.....	70
Abbildung 17: Mockup Forschungsportal - Detailansicht Publikationen	71
Abbildung 18: Mockup Forschungsportal - Inhalt Projekte	72
Abbildung 19: Mockup Forschungsportal - Detailansicht Projekte.....	73
Abbildung 20: Mockup Forschungsportal - Inhalt Institutionen	74
Abbildung 21: Mockup Forschungsportal - Detailansicht Institutionen	75
Abbildung 22: Mockup Forschungsportal - Startseite Erweiterungen.....	77
Abbildung 23: Welche Funktionen und Inhalte eines Forschungsportals sind für welche Zielgruppen interessant?	78

Abbildung 24: Übersicht von Themenbereichen, die auf nationalen und regionalen Forschungsportalen abgedeckt werden, und deren Anzahl in der senkrechten Achse.....	79
Abbildung 25: Übersicht häufiger Funktionen und Features von nationalen und regionalen Forschungsportalen und deren Anzahl in der senkrechten Achse.....	81
Abbildung 26: Features nach Zielgruppen	82
Abbildung 27: RIS Synergy Konsortium – Lana Lauren.....	86
Abbildung 28: Ergebnisse der Mentimeter-Kurzumfrage beim mdw Forum Forschungsdaten am 22.03.2023. https://www.mentimeter.com/	92
Abbildung 29: SWOT-Analyse Matrix. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/81/SWOT-Analyse_Matrix.png/1200px-SWOT-Analyse_Matrix.png	94
Abbildung 30: Ländervergleich – Übersicht Inhalte	104
Abbildung 31: Ländervergleich – Übersicht Features und Funktionen ausgewählter Portal	105
Abbildung 32: CRISCROS Diskussion auf Google Jamboard, Kick-Off Meeting 01.02.2023	111
Abbildung 33: Beteiligung am Projekt SELRIM.....	114
Abbildung 34: CRISCROS Diskussion auf Google Jamboard, Meeting 13.09.2023.....	119
Abbildung 35: Forschungsatlas, Screenshot Stand 09.08.2022	120
Abbildung 36: Science Spots Verlinkung, Screenshot Stand 15.05.2023	120
Abbildung 37: Science Spots, Screenshot Stand 15.05.2023	120
Abbildung 38: Forschungsinfrastruktur-Datenbank, Screenshot Stand 09.08.2022.....	120
Abbildung 39: Open Knowledge Maps, Screenshot Stand 15.05.2023.....	120

Abkürzungsverzeichnis

AHESN	Austrian Higher Education Systems Network
ARI&Snet	Austrian Research Information & Service Network
AT2OA2	Austrian Transition to Open Access 2
BMBWF	Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung
CRIS	Current Research Information System(s)
DARMA	Danish Association of Research Managers and Administrators
euroCRIS.....	Internationale Non-Profit-Organisation für den Austausch zu Forschungs- informationen und Forschungsinformationssystemen
EOSC	European Open Science Cloud
FAIR	Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable
FFG	Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft
FIS	Forschungsinformationssystem(e)
FG	Fördergeber
FOG.....	Forschungsorganisationsgesetz
FWF	Österreichischer Wissenschaftsfonds
mdw	Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
OeAD	Agentur für Bildung und Internationalisierung
OpenAIRE	Open Access Infrastructure for Research in Europe
PID	Persistente Identifier
RIS.....	Research Information System
RRF	RRF - Recovery and Resilience Facility
SDGs	Sustainable Development Goals
SWOT.....	Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats

TU Wien.....Technische Universität Wien

UG.....Universitätsgesetz

uniko.....Österreichische Universitätenkonferenz

WWTF.....Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds

Projektkonsortium

1. Technische Universität Wien (Projektleitung)
2. Akademie der bildenden Künste Wien
3. BOKU University – Universität für Bodenkultur Wien
4. Johannes Kepler Universität Linz
5. Medizinische Universität Graz
6. OeAD-GmbH — Agentur für Bildung und Internationalisierung
7. Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG)
8. Österreichischer Wissenschaftsfonds (FWF)
9. Paris Lodron Universität Salzburg
10. Technische Universität Graz
11. Universität für angewandte Kunst Wien
12. Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
13. Universität für Weiterbildung Krems
14. Universität Innsbruck
15. Universität Klagenfurt
16. Universität Wien
17. Veterinärmedizinische Universität Wien
18. Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds (WWTF)

1. Executive Summary

Diese Konzeptstudie des Digitalisierungsprojekts RIS Synergy präsentiert – in Abstimmung mit den Bedürfnissen der österreichischen Forschungsgemeinschaft – die Rahmenbedingungen und Visionen für sowie die Anforderungen an ein potenzielles nationales Forschungsportal.

Über einen Zeitraum von vier Jahren wurden umfassende Analysen erstellt, bestehende internationale Forschungsportale untersucht und verglichen und über vergangene nationale Initiativen reflektiert. Darauf aufbauend wurden Varianten für das technische und inhaltliche Setting eines nationalen Forschungsportals entwickelt. In diesen Prozess waren vielfältige Stakeholder eingebunden, deren Input ebenso Eingang in die vorliegende Studie fand wie die internen Erwartungen und Bedürfnisse des Projektkonsortiums (siehe Liste Projektkonsortium).

Zentrale Ergebnisse der Bestandsaufnahme lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:

1. Forschungsportale **vermitteln** durch die Verwendung standardisierter Metadaten **Forschungsergebnisse und Kompetenzen** an eine **breite Palette** von **Zielgruppen**. Sie bündeln **Services und Tools** im Forschungskontext, bieten **Networking-Potenzial** und verleihen nationalen **Forschungserfolgen** erhöhte (internationale) **Sichtbarkeit**.
2. **Forschungsportale** sind **auf europäischer Ebene** (und zunehmend global) immer stärker **verbreitet**. Obwohl sich die primären Zielgruppen nationaler Portale und deren Zweck teilweise unterscheiden, bedienen sich alle Portale Forschungsinformationen, die im Zuge digital unterstützter (Forschungs-)Administrationsprozesse erstellt bzw. erfasst werden und haben eine gemeinsame informationelle Basis (Inhalte zu Forschungsoutput, Projekten, Forschenden und Institutionen). Alle Portale werden zentral verwaltet und finanziert.
3. Unabhängig von den angebotenen Funktionen und Services erfordern Forschungsportale **standardisierte und automatisierte Datenquellen**.
4. Die Zielgruppen und **Stakeholder** eines nationalen Forschungsportals umfassen die gesamte **österreichische Forschungslandschaft**, von Forschungsstätten und Fördergebern bis hin zu Beratungsgremien sowie der interessierten Öffentlichkeit. Es wurde mit verschiedensten Zielgruppen gesprochen, um deren Positionen gegenüber einem potenziellen österreichischen Forschungsportal zu erfassen.
5. Erkenntnisse aus einer SWOT-Analyse sehen Chancen für ein Forschungsportal u.a. darin, neue Kooperationen zu entwickeln und einen gemeinsamen Datenpool und zentrale Shared Services für die ressourcenschonende Aufbereitung von Inhalten und Lösungen zur Verfügung zu stellen.
6. Im Hinblick auf ein nationales Forschungsportal haben die nationalen **Stakeholder heterogene Interessen**. Es gibt eine vielfältige, jedoch uneinheitlich starke Nachfrage nach verschiedenen Diensten und Funktionen, die ein Forschungsportal bieten sollte. Eine gemeinsame Vision für den Zweck und die Zielgruppen eines solchen Portals fehlt in Österreich. Diese **Skepsis** basiert einerseits auf der Sorge um eine sich eventuell nachteilig auswirkende **Vergleichbarkeit** der Universitäten, aber vor allem auf der Befürchtung eines **Mehraufwands** für Forschungsstätten. Die digitalisierten und standardisierten Forschungsadministrationsprozesse sind trotz der Bestrebungen des Projekts RIS Synergy erst in ihren Grundzügen vorhanden und werden noch nicht von allen Forschungsstätten genutzt. Daher ist eine automatisierte Weiterleitung von Forschungsinformationen noch nicht flächendeckend möglich.

Die Analyse der Ausgangssituation bestätigt, dass **digitale Prozesse** und die Bedeutung des **standardisierten Datenaustauschs** nicht nur im Hinblick auf ein nationales Forschungsportal notwendig sind, sondern eine grundlegende **Voraussetzung für eine effiziente Unterstützung der Forschung** darstellen. Durch digitalisierte, abgestimmte Prozesse könnte die Belastung für Forschende und Institutionen stark reduziert und der Forschungsalltag erleichtert werden.

Im Kapitel **Konzeption** werden technische und **organisatorische Voraussetzungen**, die notwendige **Infrastruktur** und Elemente für ein nachhaltiges **Betriebsmodell** eines nationalen Forschungsportals beschrieben. Zur inhaltlichen Gestaltung von Forschungsportalen und deren **Basis-Bausteinen** für Features und Inhalte liefern europäische Forschungsportale in anderen Ländern wertvolle Best Practices und Ansätze für eine mögliche Implementierung in Österreich. Die internationalen Erfahrungen, erweitert durch die Reflexion vergangener nationaler Initiativen, zeigen aber auch, wie **wichtig politische Top-down-Mandate, nachhaltige Finanzierungsmodelle** und die **Einbindung von Stakeholdern in Entscheidungsprozesse** sind.

Diese Erkenntnisse bestätigten sich ebenfalls bei der Abstimmung von **Handlungsempfehlungen**. Obwohl der grundsätzlich erfolgreiche Bottom-up-Ansatz des Projekts in vielen Bereichen (besonders im RIS Synergy Teilprojekt Schnittstellen und Standards) zu nachhaltig akzeptierten und fachlich fundierten Ergebnissen führte, konnte **keine Einigung** oder einheitliche Sichtweise der Partnerinstitutionen auf ein nationales Forschungsportal erzielt werden. Eine klare Handlungsempfehlung hinsichtlich der Einrichtung eines solchen Portals kann demnach seitens des Konsortiums nicht ausgesprochen werden.

Dennoch bekräftigte das Projektkonsortium eine **zentrale** gemeinsame **Erkenntnis** beider RIS Synergy Teilprojekte (Teil 1: Schnittstellen & Standards, Teil 2: Konzeptstudie Forschungsportal): als allgemeine **Anforderung der österreichischen Forschungslandschaft** sowie **gemeinsames Interesse und Aufgabe** für die kommenden Jahre – unabhängig von einem Forschungsportal - wurde das Vorantreiben der **strukturierten Weiterentwicklung des standardisierten Datenaustausches** von nationalen Forschungsinformationen empfohlen.

Zu diesem Zweck schlägt das RIS Synergy Projektkonsortium die Weiterführung des **RIS Synergy Konsortiums ab 2025** in einem **dauerhaften Betrieb** vor. Die notwendigen Voraussetzungen wurden in einem **Businessplan** für „RIS Synergy 2025+“ zusammengefasst, welcher als ergänzendes Projektergebnis vorliegt. Das Konsortium soll demnach, unterstützt durch eine moderate Basisfinanzierung,

... die bestehenden RIS Synergy-Schnittstellen und -Tools pflegen und weiterentwickeln sowie

... die breitere Einführung standardisierter Schnittstellen fördern.

Ob die über diese Schnittstellen und Tools ausgetauschten Informationen und Ergebnisse dann im Rahmen eines nationalen Forschungsportals sichtbar gemacht werden, oder lediglich eine Erleichterung im Forschungsalltag ermöglichen, bleibt der **politischen Entscheidung** und Finanzierung überlassen.

Insgesamt konnten die Gespräche und der Austausch mit diversen Stakeholdern im Rahmen der RIS Synergy Konzeptstudie ein Bewusstsein für das Thema „Nationale Forschungsportale“ schaffen und Interesse seitens der Fördergeber und weiterer Stakeholder wecken.

Erste Grundsteine für die technische Umsetzung eines nationalen Forschungsportals wurden innerhalb des Projekts durch die RIS Synergy Schnittstellen und eine neutrale IT-Infrastruktur (welche mittlerweile auch in das Projekt ARI&Snet eingegliedert wurde und somit vorerst auch nach Projektende zur Verfügung steht) gelegt. Gemeinsam entwickelte Shared Services und eine transparente Projekt- und Schnittstellendokumentation können über das Projekt hinaus genutzt und weiterentwickelt werden.

Diese Voraussetzungen in Kombination mit der beabsichtigten Weiterführung des RIS Synergy Konsortiums legen **wichtige Bausteine für die Zukunft des digital unterstützten Forschungssupports** und einer eventuell in Zukunft angedachten Umsetzung erster Bausteine eines nationalen Forschungsportals. Die Entscheidung über die Umsetzung eines nationalen Forschungsportals liegt bei den politischen Entscheidungsträger_innen und muss sowohl auf zentraler Ebene im Ministerium (BMBWF) als auch auf Ebene der Forschungsstätten und Fördergeber bestätigt werden, um die Nachhaltigkeit, Nutzung und Weiterentwicklung der Ergebnisse von RIS Synergy dauerhaft sicherzustellen.

Die Erkenntnisse und Empfehlungen dieser Konzeptstudie dienen als wertvolle Grundlage zur Unterstützung dieses Entscheidungsprozesses. Damit schaffen sie eine solide Basis für zukünftige Entscheidungen in Bezug auf ein nationales Forschungsportal in Österreich.

Zentrale Erkenntnisse der Konzeptstudie:

1. Die Umsetzung eines nationalen Forschungsportals ist ein **komplexes Vorhaben**, das sorgfältige Planung und Überlegungen erfordert.
2. Ein **starkes Engagement** politischer Akteur_innen sowie eine **nachhaltige Finanzierung** sind entscheidend für den Erfolg eines solchen Portals.
3. Die **aktive Einbindung der Forschungsgemeinschaft** in die Entwicklung und den Betrieb des Portals ist unerlässlich, um dessen Relevanz und Effektivität sicherzustellen.
4. Die Standardisierung und Automatisierung von Datenaustauschprozessen sind grundlegende Voraussetzungen für jede zukünftige digitale Infrastruktur zur Unterstützung der Forschung. Daher muss die Arbeit des **RIS Synergy Konsortiums** in einem **Regelbetrieb** fortgeführt werden.

2. Einleitung: Auftrag & Vision RIS Synergy¹

Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) und die Statistik Austria geben einen jährlichen Überblick zur Forschung in Österreich. Daraus wird ersichtlich, wer woran forscht, wofür und von wem diese Mittel ausgegeben werden, wo Österreichs Forschung international steht, außerdem finden sich darin wichtige Kennzahlen für Forschung und experimentelle Entwicklung.²

Zusätzlich wird über Forschung in Österreich in diversen Erfolgsmeldungen oder Sonderausgaben in den heimischen Medien und auf den Webseiten der Forschungseinrichtungen, Institute, Forschungsgruppen oder Projekte über aktuelle Forschungsergebnisse berichtet. In den jährlichen Wissensbilanzen,³ welche mehr oder weniger ausführliche Beschreibungen der jeweiligen Forschungserfolge und universitätsübergreifende Kennzahlen erfassen, können die Universitäten selbst ihre Erfolge und Entwicklungen aufbereiten. Gleichzeitig ist die Wissensbilanz eines der wenigen Instrumente, bei denen die Forschungseinrichtungen aufgefordert sind, nach „vergleichbaren“ Maßstäben zu berichten,⁴ auch wenn die jeweiligen Interpretationen unterschiedlich und von außen oft schwer nachvollziehbar sind. Ähnliches gilt für die Fördergeber im Forschungs- und Technologiebericht, der gemäß Forschungsorganisationsgesetz (FOG) „über die aus Bundesmitteln geförderte Forschung, Technologie und Innovation in Österreich“⁵ berichtet. Zum einen liegt das daran, dass erforderliche Metadaten für die Darstellung von Forschungsoutput sehr unterschiedlich erfasst werden, und zum anderen daran, dass die Definition von Forschungsoutput sehr unterschiedlich verstanden wird.

Aufgrund der mangelnden Sichtbarkeit von Forschungsleistungen fällt es schwer, Kompetenzen, Personen und Forschungsgruppen an österreichischen Forschungseinrichtungen und in den unterschiedlichen Forschungsthemen zu identifizieren und zu verorten. Zudem dominieren einzelne Themen über die Breite der Themenkompetenz österreichischer Forschung, wodurch Themen mit weniger medialem Interesse meist wenig zur Geltung kommen, auch wenn beachtliche Erfolge erzielt werden.

¹ Vgl. Erat, V., Fürst, E., Hicker, U., Neff, S., & Puttinger, J. (2023). Forschung im Fokus: Exzellenz sichtbar machen und Services bündeln. *Zeitschrift für Hochschulentwicklung*, 18 (Sonderheft Forschung), 123–140. <https://doi.org/10.21240/zfhe/SH-F/08>

² <https://www.bmbwf.gv.at/Themen/Forschung/Forschung-in-%C3%96sterreich.html>, Stand 08.08.2024

³ <https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009519>, Stand 27.11.2024

⁴ Vgl. <https://unidata.gv.at/RechtlicheGrundlagen/WBV-Arbeitsbehelf%20Version%2017.0.pdf>, Stand 21.09.2024

⁵ Vgl. https://www.bmk.gv.at/themen/innovation/publikationen/forschungsberichte/ft_bericht23.html, Stand 21.10.2024

Gleichzeitig wird der Wettbewerb in der internationalen Forschungslandschaft immer stärker – sei es bei der Einwerbung von Projektgeldern oder im Wettbewerb um die besten Köpfe. Aus diesem Grund versuchen Forschende und Forschungsstätten auf allen Ebenen Informationen zu sammeln und sich in verschiedenen Netzwerken erfolgreich darzustellen, was bei allen Beteiligten einen hohen administrativen Aufwand verursacht.

Dessen ungeachtet erfordern die Systeme und Tools – wie Forschungsinformationssysteme, Repositorien oder Organisationswebseiten –, welche notwendig sind, um österreichische Forschung international sichtbar zu machen, Forschungsergebnisse im Rahmen der FAIR-Prinzipien⁶ zugänglich zu machen und Forschende allgemein im Rahmen der Forschungstätigkeit entlang des gesamten Projektlebenszyklus zu unterstützen, immer ressourcenintensive Konzeption und Betreuung, die von Einzelnen oft nicht mehr zu bewältigen ist. Informationen, Services und Ressourcen sind verteilt auf viele Stellen, schwer zu finden und zu wenig bekannt. Synergien beim Aufbau und Betrieb dieser Services werden viel zu wenig genutzt, weil Informationen und Netzwerke fehlen.

Nationale Forschungsportale bieten bereits in vielen Ländern Möglichkeiten der Vernetzung und transparenten Zugang zu Informationen über Forschungsaktivitäten.⁷ Sie bieten internationale Sichtbarmachung von Forschungsleistungen und Forschungsthemen und ermöglichen vielfältige Betrachtungsdimensionen (Sustainable Development Goals, Themencluster, Emerging Fields, etc.). Sie schaffen Zugang und Information als Auskunftsplattform für die interessierte Öffentlichkeit sowie Wirtschaft und Politik und unterstützen Open Science durch standardisierte Metadaten und Identifier, welche Projekte, Output und Daten in Relation setzen. Auch für Österreich würde ein Forschungsportal vielfältige Möglichkeiten eröffnen.

Um auf diese Herausforderungen zu reagieren und die internationale Sichtbarkeit der österreichischen Forschungslandschaft zu erhöhen, startete im März 2020 das vom BMBW geförderte Projekt RIS Synergy, das sich in zwei Teilprojekte gliedert.

In Teilprojekt 1 („Standardisierte Zugangs- und Austauschmöglichkeiten“) werden offene Zugangs- bzw. Austauschmöglichkeiten für Systeme von Fördergebern_innen, Forschungsstätten und der öffentlichen Verwaltung erarbeitet. Dies schafft die nachhaltige und zukunftsweisende Basis für die Digitalisierung der österreichischen Forschungslandschaft. Durch den standardisierten Austausch von Metadaten werden die Forschenden entlastet, die Effizienz und Qualität im Forschungssupport erhöht und die Datenqualität des Forschungsoutputs verbessert. Das Vernetzen von Forschungsinformationen, Initiativen, Projekten und Services ermöglicht eine fundierte und vielfältige Darstellung des Forschungsstandorts Österreich für alle forschungsrelevanten Akteur_innen. Die Ergebnisse dieses Teilprojekts bieten eine neue und fundierte technische Basis für ein zukünftiges österreichisches Forschungsportal.

⁶ Vgl. Wilkinson et al. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*, 3(160018). <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>

⁷ Vgl. Neff, S., Hartmann, S., Hicker, U., Fürst, E., Greil, M., Erat, V. & Strassnig, M. (2022). Workshop: National Research Portal 101: The Dos and Don'ts of Building a Sustainable Portal. *Procedia Computer Science*, 211, 126–133. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.10.184>

Teilprojekt 2 („Konzeptstudie“) befasst sich mit Grundlagen, Rahmenbedingungen und Visionen für ein nationales Forschungsportal. Ein solches Forschungsportal würde die österreichischen Forschungsleistungen für alle sichtbar machen. Neue Forschungsschwerpunkte könnten frühzeitig erkannt und innovative Vernetzungsmöglichkeiten für Forschung, Politik, Wirtschaft und die interessierte Öffentlichkeit geboten werden.

Aufbauend auf den Ergebnissen des Teilprojekts 1 schafft das Projekt RIS Synergy (vgl. Abbildung 1) im Teilprojekt 2 die Basis für ein Forschungsportal, über das sich In- und Output der nationalen Forschungslandschaft digitalisiert, transparent und mit internationalen Standards kompatibel darstellen lassen. Der standardisierte Datenaustausch bietet essenziellen Mehrwert sowie neue Potenziale im Zusammenhang mit digitalen Forschungsförderungsprozessen und ermöglicht den automatisierten Austausch von Forschungsinformationen. Dies bietet eine bis dato nicht vorhandene Gelegenheit für den Aufbau eines nationalen Forschungsportals basierend auf internationalen Standards und modernen Technologien.

AUFTRAG & VISION

AUSGANGSLAGE

ZIELE

Abbildung 1: RIS Synergy: Auftrag, Vision, Ausgangslage und Ziele

Ausgehend von den Ergebnissen aus Teilprojekt 1 definiert und untersucht das Teilprojekt „Konzeptstudie“ die Ausgangssituation, Rahmenbedingungen, Anforderungen und Funktionalitäten eines nationalen Forschungsportals, diskutiert dessen Chancen und Herausforderungen, reflektiert internationale Erfahrungen und betrachtet die Stärken und Schwächen von ‚bottom-up‘ Netzwerken versus ‚top-down‘ organisierter politischer Entscheidungen und Vorgaben.

RIS Synergy beschreibt Bausteine für ein nationales Forschungsportal, welches

- Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit schafft,
- die internationale Sichtbarmachung von Forschungsprojekten, Forschungsleistungen und Forschungsthemen fördert,
- offene Wissenskommunikation und Wissenstransfer unterstützt,
- eine zentrale Auskunftsplattform für bestehende, entstehende und zukünftige Projekte und Initiativen bietet,
- es ermöglicht, Forschungsthemen und -kompetenzen national und international Sichtbarkeit zu verschaffen (z. B. Sustainable Development Goals, Registerforschung, etc.),
- durchgängige Informationsketten über alle Produkte der Forschungslandschaft und Schnittstellen zur nationalen Forschungsinfrastrukturdatenbank und Open-Data-Netzwerken darstellt,
- Open Science als Schnittstelle für internationalen Datenaustausch unterstützt,
- neue Netzwerkmöglichkeiten eröffnet und die Sichtbarmachung von gemeinsamen Netzwerken (z. B. Netzwerk der österreichischen FIS/CRIS Systeme, OANA – Open Science Network Austria etc., Open Data Initiativen) ermöglicht.

Alle Arbeitspakete des Projekts RIS Synergy sehen sich darüber hinaus folgenden Ziele und Themen verpflichtet:

1. Unterstützung des Hochschulmanagements
2. Entlastung der Forschenden mittels Once-only-Prinzips – mehr Zeit für Forschung
3. Erhöhung der Effizienz in der Forschungsadministration – Steigerung des qualitativen Forschungssupports
4. Ausbau der Digitalisierung von Forschungs(administrations)prozessen

Die Vision von RIS Synergy (Abbildung 2) ist eine standardisierte, durchgängige Datenbasis zur gemeinsamen Nutzung von Forschungsinformationen, die eine effiziente und nutzer_innenfreundliche Datenerhebung und -verarbeitung für Forschung und Administration ermöglicht und dessen Potenzial in einem Forschungsportal verwertet werden kann, mit dem Ziel nationale Forschungserfolge international nachhaltig sichtbar zu machen.

Abbildung 2: Vision RIS Synergy

Das Projekt RIS Synergy begleitet und stützt diese Vision von der Standardisierung über den Austausch durch Schnittstellen und Tools bis zu einer ersten Verwendung durch die Implementierung bei Pilotpartnerinstitutionen (vgl. Abbildung 2) und bildet somit eine solide Basis für die Umsetzung der Vision. Die Sichtbarmachung der Ergebnisse und deren kontinuierliche Weiterentwicklung, die zur Verwirklichung der Vision notwendig sind, liegen dennoch außerhalb der geplanten Projektlaufzeit und bedürfen weiteren Engagements.

Ein nationales Forschungsportal wäre eine für Österreich interessante Perspektive und ein wichtiger Motor für die Weiterentwicklung als Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort. Unabhängig davon zeigt diese Studie aber auch Alternativen auf, die einen ersten Schritt der Verstetigung sichern würden.

3. Ausgangsbasis und Bestandsaufnahme

Das Projekt RIS Synergy setzt auf nachhaltige Ergebnisse, die einer fundierten Vorbereitung, Recherche und Analyse unterliegen. Bei der Erstellung des Konzepts wurden folgende Kriterien besonders berücksichtigt:

- Wer sind die Zielgruppen und Stakeholder eines nationalen Forschungsportals, wie können diese gut in die Analyse eingebunden werden und welche Anforderungen haben sie?
- Welche Chancen und Risiken bietet ein nationales Forschungsportal und wie ist damit umzugehen?
- Welche Erfahrungen zu nationalen Initiativen gibt es aus der Vergangenheit?
- Wie gehen andere Länder in Europa und darüber hinaus mit dem Thema um? Welche Ansätze und Lösungen gibt es? Welche Learnings und Best Practices können von anderen Portalen übernommen werden?
- Welche Funktionalitäten bieten moderne Forschungsportale?
- Welche Softwarelösungen gibt es? Welches Potenzial bieten sie?

3.1. Zielgruppenanalyse

Mithilfe vielseitiger Inputs des großen Projektkonsortiums wurden Informationen zu möglichen Zielgruppen und deren Anforderungen, Wünschen aber auch besonders deren Befürchtungen über verschiedene Formate gesammelt. Es wurde zwischen internem und externem Projektumfeld unterschieden, wobei einzelne Gruppen beiden Umfeldern zugeschrieben wurden:

Projektumfeld intern:

- RIS Synergy Universitäten
- RIS Synergy Fördergeber

Projektumfeld extern:

- Ministerien
- Politik
- Non-RIS Synergy Universitäten
- Non-RIS Synergy Fördergeber
- Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, Privatuniversitäten
- Beratungsgremien
- Wirtschaft
- Interessierte Öffentlichkeit

Für alle Gruppen wurden Konzepte bezüglich der Einbindung in die Konzepterstellung entworfen (vgl. Abbildung 3). Dabei wurde analysiert, welche Gruppen zum aktuellen Zeitpunkt informiert oder eingebunden werden und welche Anliegen – auch wenn die betreffende Zielgruppe nicht im internen Projektumfeld verortet ist – in die RIS Synergy Konzeptstudie einfließen sollen.

Abbildung 3: RIS Synergy Projektumfeld & Zielgruppen

3.2. Stakeholder Engagement

Nach erfolgter Zielgruppenidentifikation wurden im Rahmen von Veranstaltungen, Gesprächen, Feedbackrunden, Workshops und Fragebögen vielfältige Momentaufnahmen zu Meinungen, Erfahrungen und Anforderungen der Stakeholder, sowohl innerhalb wie außerhalb des Projektkonsortiums erhoben.

Um ein möglichst breites Bild zu generieren, wurden unterschiedliche Formate und Methoden angewendet. Ausgewählte Formate werden im Anschluss kurz zusammengefasst. Informationen zu weiteren Erkenntnissen aus kleineren Stakeholder-Events sind in Anhang A) einzusehen.

Alle Erkenntnisse aus der vielseitigen Arbeit mit den Zielgruppen wurden im Projektkonsortium berichtet und diskutiert. Die daraus abgeleiteten Schlüsse wurden in der Konzeptstudie bei der Formulierung möglicher Komponenten und Bausteine berücksichtigt.

3.2.1. Austausch BMBWF, Fördergeber, uniko & ergänzende Projekte

Infoveranstaltungen fanden unter anderem mit dem BMBWF, dem Präsidium des FWF und der Geschäftsführung der FFG statt. Im Rahmen von Vernetzungsveranstaltungen fand ein kontinuierlicher Austausch mit den Projekten des Clusters „Forschungsdaten“ sowie mit weiteren Digitalisierungsprojekten (insbesondere AHESN und AT2OA2) statt. Außerdem wurde regelmäßig im Rahmen des österreichweiten FIS/CRIS Netzwerks über Entwicklungen und Aktivitäten informiert und beraten.

Neben dem allgemeinen Projektfortschritt wurde in diesen Gremien und Netzwerken auch immer ein mögliches nationales Forschungsportal für Österreich besprochen. Insbesondere die Fördergeber konnten einen Nutzen darin erkennen:

- Forschungsmetadaten an einer Stelle finden und diese kollektiv verfügbar machen
- vorhandene Tools, die es für einzelne Teilaspekte bereits gibt, bündeln bzw. zentral zugänglich machen
- Daten harmonisieren und austauschbar machen
- sicherstellen, dass das Portal für nicht-universitäre Organisationen anwendbar ist.

Im Austausch mit dem BMBWF wurde Interesse daran bekundet, über ein nationales Forschungsportal graphische Darstellungen von Forschungsaktivitäten abbilden zu können (Stichwort „Landkarte“). Des Weiteren wären folgende Funktionen eines nationalen Forschungsportals wünschenswert:

- Expert_innensuche
- Abdeckung unternehmerischer Laufbahnen
- Anknüpfung zu Registerforschung und Austrian Micro Data Centre
- Mögliche Anknüpfung an European Open Science Cloud

Im Gespräch mit der uniko ergaben sich folgende Findings:

Nutzen & Vorteile eines nationalen Forschungsportals	Herausforderungen und Nachteile eines nationalen Forschungsportals
<ul style="list-style-type: none"> • Forschungsdaten sollen national bleiben – nicht an kommerzielle Anbieter_innen ausgeliefert werden • One-Stop-Shop - Drehscheibe für Projekte & Forschungscommunity • Standardisiertes Once-Only Datenprinzip, Datenmapping • Quick Wins implementieren • Ansprechende graphische Darstellungen - Dashboards • Zugänglich machen für Hochschulforschung 	<ul style="list-style-type: none"> • Finanzierung – Businessmodell muss erstellt werden • Darf keinen Mehraufwand generieren → Transparenzportal (ehemals Transparenzdatenbank), Wissensbilanz • Fokussierung auf Nutzer_innengruppen – Drittmittelprojekte, Publikationen • Perspektivendarstellung der unterschiedlichen Forschungszielgruppen: Nutzen, User Stories • RIS Synergy

3.2.2. Workshop Symposium

Im Rahmen eines Symposiums des Clusters „Forschungsdaten“ (Mai 2022), wurde ein interaktiver Workshop zum Thema „Bausteine für ein nationales Forschungsportal“ angeboten, in welchem die Bedürfnisse drei verschiedener Zielgruppen vor Ort erfasst werden konnten.

Vertreter_innen der Zielgruppe **BMBWF** hielten fest, dass u.a. die **Abbildung des Forschungsoutputs** sowie der **Einsatz von standardisierten Metadaten** ebenso wertvoll in einem nationalen Forschungsportal wären wie dessen **Potenzial für Networking**. Die Zielgruppe **Universitäten** hob indes hervor, dass Forschende **Profile** im Portal erstellen sowie **Call-Informationen** abrufen können sollen. Auch wäre für diese Zielgruppe ein **Jobportal** als Teil eines nationalen Forschungsportals interessant. Die Zielgruppe **Fördergeber** setzte wiederum auf **Interoperabilität** und **Vollständigkeit** als Stärken eines nationalen Forschungsportals. Für **Forschende** waren Aspekte wie **Data Trust, Usability** und **Discoverability** besonders relevant.

3.2.3. Workshop Organisationsentwicklung

Im Rahmen eines Organisationsentwicklungs-Workshops, der von einem Team Auszubildender der ARGE Bildungsmanagement angeboten wurde, konnten die Ziele und Erwartungen innerhalb des **Konsortiums** in einem offenen Format gesammelt und diskutiert werden. Ziel des Workshops war es, im Konsortium ein gemeinsames Bild für ein nationales Forschungsportal und seine Möglichkeiten zu erarbeiten. Besonderer Fokus lag auf dem Warum und einer gemeinsamen Vision sowie des gemeinsamen **Mehrwerts** eines nationalen Forschungsportals:

- Vernetzung
- Fairer Zugang
- Vereinfachtes Forschungsmanagement
- Zusammenarbeit
- Dialog
- Transparenz

Das Warum gepaart mit einem Blick in die Zukunft führte zu einem von mehreren Vision-Statements: “Gemeinsam schaffen wir einen fairen und transparenten Zugang zu Wissenschaft und Forschung.” Im Rahmen der Förderung wie auch Umsetzung von Forschung ist hier als Äquivalent zur Wissenschaft die Entwicklung und Erschließung der Künste (EEK) immer auch mitbedacht.⁸

3.2.4. Fokusgruppe Forum Forschung

Nachdem das Projekt RIS Synergy bereits im Rahmen einer Sitzung des **Forums Forschung** den Vertreter_innen der österreichischen Universitäten präsentiert wurde, folgte eine Einladung zur Diskussion von Chancen und Nutzen nationaler Forschungsportale allgemein und deren Mehrwert für die Universitäten und die nationale Forschungslandschaft. An dieser Sitzung waren auch Vertreter_innen des **Forums Digitalisierung** beteiligt und trugen ausführlich zur regen Diskussion bei. Nach einem Brainstorming zu Assoziationen zu nationalen Forschungsportalen wurde ein Einblick in Best-Practice Beispiele gegeben. Danach wurden Nutzen, Vorteile aber auch kritische Aspekte eines nationalen Portals diskutiert und allgemeine Rahmenbedingungen für die Unterstützung eines solchen Vorhabens formuliert.

⁸ Vgl. Universitätsgesetz 2002 – UG § 1.

<https://ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20002128>, Stand 03.10.2024

Nutzen & Vorteile

- Nationale und internationale Profile sichtbar machen (auch für andere Suchmaschinen)
- One-Stop-Shop ermöglichen: Daten an einer Stelle und einmalig erfassen und suchbar machen (wichtiger Aspekt für Forschende & Forschungsservices)
- Wissenschaftsjournalismus stärken → relevante Forschungsergebnisse bewusst auswählen können
- Nationaler Wissenschaftsskepsis entgegenwirken
- Informationen & Zahlen zielführender darstellen, Aussagen durch Datenvisualisierungen vermitteln
- Vorteil zu Google: gezielt qualitative Inhalte vermitteln und mitgestalten
- Nationales Agenda Setting möglich

Kritische Punkte

- Dauerhafte Finanzierung des Portals und der für die Universitäten (und weiteren Zielgruppen) interessanten Teile
- Bereits viele Profile und Portale zur Vernetzung vorhanden
- Zahlen aus Wissensbilanz, Infrastrukturdatenbank, unidata - bereits vorhanden, aber wenig genutzt, weil nicht repräsentativ
- Der quantitative Aspekt von Kennzahlen bzw. Publikationszahlen wäre auch in einem nationalen Portal präsent
- Möglichkeit der Evaluierung Forschender (wie z.B. CRISTIN in Norwegen)
- Ev. Imbalance in der Repräsentation großer und kleiner Universitäten
- Ev. Interessenskonflikte zwischen Wissenschaft und Politik
- Notwendigkeit zusätzlicher Datenaufbereitung
- Nicht-Ziele: Ranking Tools
- Kein neues Tool ohne Mehrwert zu Google

Rahmenbedingungen

- Usability + User Praktiken müssen beim Konzept und Design mitbedacht werden
- Auf 2-3 Easy Wins fokussieren und dann erst weiter ausbauen
- Der Nutzen eines nationalen Forschungsportals soll aus verschiedenen Perspektiven (der Zielgruppen) dargestellt werden
- Bündelung der verschiedenen Datenbanken – kein zusätzliches System
- Die Wissensbilanz soll durch das nationale Portal ersetzt werden
- Abgrenzung zu unidata (Datawarehouse Hochschulbereich) notwendig
- Kennzahlen ohne Konsequenzen
- Jede Uni hat ein lokales Portal und daraus eine Schnittstelle zum nationalen Portal
- Hoher Grad an Automatisierung - kein Mehraufwand durch once-only – Daten
- Nutzen von Schnittstellen zu Fördergebersystemen (RIS Synergy)
- Valide Datenbasis
- Businessplan & Finanzierung muss gesichert sein
- Fokus auf geförderte Projekte
- Governance: Es braucht eine Struktur zur Fütterung des Systems

3.2.5. Umfrage zu einem nationalen Forschungsportal

Ziel der Umfrage war, den Ist-Zustand in der Nutzung von Features/Services in Erfahrung zu bringen, die möglicherweise Bestandteil eines künftigen nationalen Forschungsportals sein könnten. Neben dem Ist-Zustand sollten auch eventuelle künftige Bedarfe für Services eines zu entwickelnden nationalen Forschungsportals eruiert werden.

Die Items der Umfrage wurden in einem deliberativen Prozess im Konsortium erarbeitet, und zunächst von einigen Angehörigen des Konsortiums getestet. Feedback daraus wurde in die Umfrage eingearbeitet.

Die Umfrage wurde an alle Mitglieder des RIS-Konsortiums ausgesandt, mit der Bitte, diese insbesondere an der eigenen Institution zu streuen („snowballing“). RIS hatte dadurch keinen Einfluss auf die Zusammensetzung des Samples in Bezug auf Funktion, Institutionsangehörigkeit, Alter, Geschlecht und weiterer demographischer Merkmale. In diesem Sinne ist die Umfrage nicht als repräsentativ zu verstehen.

95% der Teilnehmer_innen waren Angehörige von Forschungsstätten. Weitere 4% kamen von Fördergebern, während weniger als 1% Verwaltungseinrichtungen zuzurechnen sind. Der überwiegende Anteil (ca. **60%**) der Teilnehmer_innen von Hochschulen sind **in Forschung und Lehre tätig**. Etwa 19% dieser Gruppe kommen aus dem Funktionsbereich „Forschungssupport“. Alle weiteren Teilnehmer_innen sind den verschiedensten Bereichen der Forschungslandschaft zugeordnet (siehe Abbildung 4). Insgesamt haben 427 Personen an der Umfrage teilgenommen (vollständige und unvollständige Angaben).

Abbildung 4. Anteile der Teilnehmer_innen an der Umfrage (N = 427).

Die Rohdaten der Umfrage wurden datenbereinigt und mittels Microsoft Excel ausgewertet. In der folgenden Analyse wird nicht nach der Zusammensetzung der Umfrageteilnehmer_innen differenziert, da in den entsprechenden institutionellen Subkategorien die Anzahl der Teilnehmenden jeweils sehr gering ist.

Ergebnisse

Da die Umfrage vor allem von Teilnehmer_innen aus dem Bereich Forschung und Lehre dominiert wird und die Zahl anderer Nutzer_innengruppen gering ist – eine Dominanz, die ebenfalls die empirische Realität sehr gut widerspiegelt –, kann aus den folgenden Ergebnissen nicht geschlossen werden, dass insgesamt weniger nachgefragte Services prinzipiell weniger relevant sind. So sind vergleichende Forschungsmetriken für die Masse der einzelnen Wissenschaftler_innen kaum relevant, während diese für die Administration und Leitung der Hochschulen sowie für politische Stakeholder durchaus einen wichtigen Faktor bilden. In diesem Sinne stellen die Ergebnisse vor allem die Bedürfnisse wissenschaftlich tätiger Forscher_innen in den Vordergrund, was aber nicht heißt, dass bestimmte Services für andere, kleinere Nutzer_innengruppen nicht auch eine hohe Relevanz besitzen.

Die Suche nach Publikationen sowie die Suche nach Expert_innen/ Wissenschaftler_innen gehört mit 70-80% zu den am meisten nachgefragten Services (siehe Abbildung 5). In der Gruppe der Forscher_innen sind diese Werte noch höher. Stark genutzt werden auch die Suche nach Förderausschreibungen (47% der Nutzer_innen), sowie die Suche nach Forschungsprojekten (49%), die Nutzung akademischer sozialer Netzwerke (51%), Systeme der Fördergeber (57%), Forschungsinformationssysteme (CRIS) der eigenen Institution (60%) sowie Newsletter (63%). Die Nutzung von CRIS sowie von Fördergebersystemen ist nicht weiter überraschend, da diese weitgehend obligatorisch sind. Interessant ist der hohe Nutzungsgrad von akademischen sozialen Netzwerken sowie Newslettern, und damit die Möglichkeit, Informationen gezielt an Nutzer_innengruppen zu adressieren. Die geringe Nutzung weiterer Services (Patentdatenbanken [15%], Datenrepositorien [17%], Wissenstransfer [19%], Forschungsinfrastrukturen [21%]) ist nicht besonders überraschend, richten diese sich doch meist an sehr spezifische Nutzer_innengruppen.

Der Zufriedenheitsgrad mit der Nutzung verschiedener Services ist allgemein recht hoch, insbesondere bei etablierten und stark nachgefragten Services. Ausnahmen mit geringer Zufriedenheit betreffen Dienste, die dem Datenaustausch zwischen einzelnen Services und Institutionen dienen, z.B. Schnittstellen zum Einbinden externer Informationen (28% sind sehr zufrieden / zufrieden), sowie institutionsübergreifende Forschungsinformationen (34%). Hier könnte ein etwaiges Forschungsportal mit verbesserten Services zukünftig durchaus zu einer höheren Zufriedenheit in der Nutzung beitragen.

Abbildung 5: Nutzungsgrad und Zufriedenheit mit derzeit angebotenen Services und Informationsquellen

Des Weiteren wurde abgefragt, in welchem Maße bestimmte Services für die Zukunft gewünscht und nachgefragt sind. Abbildung 6 bietet einen Überblick über die künftige Nutzung im Vergleich zur gegenwärtigen Nutzung (sofern das Item bei der gegenwärtigen Nutzung abgefragt wurde). Im Vergleich zur gegenwärtigen Nutzung gibt es dabei keine großen Veränderungen in den Prioritäten der Befragten. An der Spitze stehen die Suche nach Publikationen sowie die Suche nach Expert_innen/Wissenschaftler_innen. Insgesamt wird davon ausgegangen, dass derartige Services in Zukunft stärker genutzt werden (müssen). Die Anzahl der Services die einer „starken Nutzung“ (+50% der Befragten nutzen oder wollen ein Service nutzen) unterliegen, steigt von 6 auf 11. Interessanterweise wird erwartet, dass Newsletter weniger stark genutzt werden, was eventuell damit zusammenhängt, dass die darin vermittelten Informationen in Zukunft durch automatisierte Services bereitgestellt werden. Die größten Zuwachswerte zum Ist-Stand werden bei datenbezogenen Services (+23% bei Datenrepositorien) sowie bei den Services zu Forschungsinfrastrukturen (+25%) und Wissenstransfer (+ 25%) erwartet.

Abbildung 6: Künftige Nutzung von Services und Informationsquellen

Für ein mögliches künftiges Forschungsportal wurden im Rahmen der Umfrage auch dessen Ziele und Zwecke erhoben, welche für die Befragten eine besondere Bedeutung haben (siehe Abbildung 7). Besondere Bedeutung hat dabei die Vereinfachung von Prozessen im Forschungssupport, von Antragstellung bis zur Projektabwicklung, mit mehr als 80% der Befragten, denen dieses Thema äußerst bzw. sehr wichtig ist. Danach folgen die Stärkung des Wissenschaftsstandortes (ca. 80% äußerst bzw. sehr wichtig) sowie die Stärkung des Wissenstransfers (ebenfalls im selben Bereich). Am unteren Ende der Wichtigkeitsskala finden sich Themen wie Open Science und Citizen Science (mit jeweils etwas weniger als 60% von äußerst bzw. sehr wichtig). Trotz klarer Unterscheide in der relativen Rangordnung der Themen gibt es kaum Befragte, die nicht mindestens eines von ihnen als wichtig einstufen.

Abbildung 7: Bedeutung von abgefragten Themen

Auf die Frage nach dem primären Zielpublikum eines zu etablierenden nationalen Forschungsportals gehen die Antworten klar in Richtung der an Drittmittelförderung beteiligten Akteur_innen, also im Dreieck Forschende, Forschungsservices und Fördergeber (siehe Abbildung 7). 92% der Befragten nennen Forschende als primäre Zielgruppe. Rechnet man aus den Befragten diese Nutzer_innengruppe heraus, kommt man immer noch auf fast 90%, d.h. auch in der Fremdzuschreibung werden die Nutzer_innen überwiegend bei den Forschenden angesiedelt. Im Kontext evidenzbasierter Wissenschaftspolitik (Nutzer_innengruppen: Ministerien, uniko, politische Entscheidungsträger_innen, Beratungsgremien) sowie im Kontext Wissenstransfer und Third Mission (Nutzer_innengruppen: NPOs, allg. Öffentlichkeit, Medien, Wirtschaft) scheint ein nationales Forschungsportal jedoch offensichtlich kaum eine Rolle zu spielen. Dieses Bild ergibt sich nicht nur durch die große Dominanz von Angehörigen aus Wissenschaft und Lehre an der Befragung, sondern spiegelt im Wesentlichen auch das Gesamtbild der weiteren Befragten. Aus der Sicht der Befragten soll also ein nationales Forschungsportal primär für die unmittelbar am Drittmittelförderprozess Beteiligten da sein.

Abbildung 8: Primäre Zielgruppen eines nationalen Forschungsportals

Fazit

Einige der für das nationale Forschungsportal angedachten Services werden – aktuell eben bei anderen Anbietern – bereits stark von diversen Nutzer_innengruppen verwendet. Es gibt auch einige Services, die zwar insgesamt quantitativ kaum ins Gewicht fallen, aber für bestimmte Nutzer_innengruppen (mit entsprechend weniger stark vertretenem Sample in der Umfrage) von zentraler Bedeutung sind. Die fehlende Breite in der Nutzung schmälert daher nicht die Bedeutung und Relevanz dieser Services im Gesamtsystem.

Für die Zukunft ist insgesamt von einer verstärkten Nutzung fast aller in der Umfrage erhobenen Services auszugehen. Die grundsätzlichen Prioritäten, die sich aus dem Ist-Zustand der Nutzung ergeben, ändern sich dabei kaum.

Die Befragten sehen die Bedeutung eines nationalen Forschungsportals überwiegend in der Nutzung durch zentrale Systempartner_innen. D.h. das Portal soll Abläufe im Drittmittelprojektbereich verbessern, was auch durch die Wahrnehmung der zentralen Zielgruppen (Forschende, Forschungssupport, Fördergeber) gestützt wird.

3.3. SWOT-Analyse^{9,10}

Die Erkenntnisse aus der Erhebung der Anforderungen und Bedenken der diversen Stakeholder lieferten unter anderem auch wertvolle Aspekte bei der Erstellung einer SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats)-Analyse.¹¹

Die SWOT-Analyse zeichnet dabei ein Bild der projektinternen Einschätzung von Chancen und Risiken sowie Stärken und Schwächen und wie diesen proaktiv begegnet werden kann. In der Analyse wurden verschiedene Inhalte in mehreren Diskussions- und Feedbackschleifen durchleuchtet und hinterfragt. Themen wie Vernetzung und Kooperationen, Transparenz, Voraussetzungen, Nachhaltigkeit und Ressourcen sowie Zielgruppen wurden intensiv behandelt (vgl. Abbildung 9). Ziel war dabei nicht, Befürchtungen zu negieren, sondern diese auch im Hinblick auf Möglichkeiten des notwendigen Umgangs mit Erwartungen und Bedenken sachlich zu bewerten, damit ein höchstmöglicher Nutzen und Gewinn sichergestellt werden kann.

⁹ Vgl. Erat, V., Fürst, E., Hicker, U., Neff, S., & Puttinger, J. (2023). Forschung im Fokus: Exzellenz sichtbar machen und Services bündeln. *Zeitschrift für Hochschulentwicklung*, 18 (Sonderheft Forschung), 123–140. <https://doi.org/10.21240/zfhe/SH-F/08>

¹⁰ Siehe auch Anhang B)

¹¹ Vgl. Wollny, V. & Paul, H. (2015). Die SWOT-Analyse: Herausforderungen der Nutzung in den Sozialwissenschaften. In M. Niederberger & S. Wassermann (Hrsg.), *Methoden der Experten- und Stakeholder-einbindung in der sozialwissenschaftlichen Forschung*. Wiesbaden: Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-01687-6_10

Abbildung 9: Themenfelder für die SWOT-Analyse

Die identifizierten Stärken, Schwächen, Chancen & Risiken wurden dann themenbezogen einander gegenübergestellt und aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet:

Stärken	Chancen
... wie Stärken eingesetzt werden können, um die Realisierbarkeit und Realisierung von Chancen zu erhöhen.	
Austausch Best Practices Internationale Vernetzung vorantreiben HEI und Fördergeber (sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene) vernetzen	<ul style="list-style-type: none"> • Neue Kooperationen entwickeln
Umsetzung von standardisierten Schnittstellen für den erleichterten Austausch von Forschungsmetadaten	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsabläufe vereinheitlichen • Fehleranfälligkeit und Duplizierungen vermindern • Prozesse standardisieren • Erleichterungen für Forschende und Administration herbeiführen • gemeinsame, klar definierte Kennzahlen für das BMBWF generieren
Bottom-up Ansatz im Projektkonsortium	<ul style="list-style-type: none"> • Vorhandensein einer breiten und transdisziplinären Expertise
Expertise in vielen Bereichen eines Forschungsportals	<ul style="list-style-type: none"> • Chance, vieles zu realisieren bzw. deutlicher sichtbar zu machen • Attraktivität für internationale Forschende • nationales Forschungsportal als Informationsquelle über Netzwerke, Standorte, Forschungsleistungen und mehr • Vorteile in internationalen Calls • mehr Zeit für Forschung durch Datenaustausch über Schnittstellen • leichter Zugang für Studierende durch Übersicht zu Forschung in Österreich • Wirtschaft findet neue Forschungsgruppen und Partner_innen • Wissenschaftsdisziplinen können neue, bisher für sie nicht sichtbare Themen aufgreifen

Schwächen	Chancen
...durch die Kombination von Schwächen und Chancen können Bereiche, die als unvorteilhaft erkannt wurden, gezielt verbessert und weiterentwickelt werden.	
Zusätzlicher Arbeitsaufwand und Fehler-anfälligkeit durch Mehrfach-Datenerfassung	Gemeinsamer Datenpool und zentrale Shared Services für ressourcenschonende Aufbereitung von Inhalten und Lösungen
Mehrfachbelastung von Forschenden (administrativer Aufwand)	Forschungsportal als One-Stop-Shop (= Durchführung aller administrativen Schritte während des Projektzyklus)
Forschende, die oft in ihrem Forschungsbereich bleiben und kaum Kontakt zur Öffentlichkeit herstellen	<ul style="list-style-type: none"> • Entwicklung neuer Kooperationen • Vernetzungen ausbauen • öffentliche Sichtbarmachung von Forschungserfolgen
Diverse Interessen und Agenden zusammenbringen	<ul style="list-style-type: none"> • Einbindung multidisziplinärer Akteur_innen verschiedener Ebenen • Vereinheitlichung von Prozessen und Arbeitsabläufen → Erleichterung für Forschende und Administration • Quantitative Abbildung von Forschungsergebnissen
Bottom-up Ansatz im Projektkonsortium	<p>Politische Entscheidungsträger_innen sowie Leitungen der Forschungsstätten müssen von der Sinnhaftigkeit eines Forschungsportals und seinen Chancen überzeugt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit • Unterstützung wissenschaftlicher Integrität • Darstellung des Wissenschaftsstandorts Österreich • Vielfalt der Wissenschaft • Möglichkeit, Wissenschaft und Forschung in der Bevölkerung positiv zu besetzen • Darstellung von bereits vorhandenen Leistungen, die in der Wissensbilanz untergehen
Ein nationales Forschungsportal zählt aktuell nicht dringlich zur politischen Agenda	Institutionen und Zielgruppen können vorab gemeinsam einen sinnvollen Vorschlag erarbeiten
Fragen der Finanzierung, des Betriebs und der Instandhaltung nach der Umsetzung sind nicht geklärt	Dauerhaftes Betriebsmodell für zukünftiges Forschungsportal und Schnittstellen entwickeln → ARI&Snet als Chance

Stärken	Risiken
... die Gegenüberstellung dient einerseits der Risikoabwehr und verfolgt andererseits die Frage, wie präventiv gegen potenzielle Risiken vorgegangen werden kann.	
<ul style="list-style-type: none"> • Zuverlässige Infrastruktur • Standardisierte Daten und Prozesse • Gemeinsam klar definierte Kennzahlen (für BMBWF) • RIS-Schnittstellen und Shared Services als nachhaltiges, ressourcenschonendes technisches Gerüst • Deduplizierte Daten über offene, standardisierte Schnittstellen 	Lieferung fehlerhafter Daten
<ul style="list-style-type: none"> • Ausverhandlung fachlicher/institutioneller Spezifika bzw. Differenzen • Austausch von Best Practices • bestehende gute und stabile Partnerschaften zwischen Forschungsstätten / Forschenden / Fördergeber in Österreich • hohe Identifikation der beteiligten Institutionen durch Bottom-Up Approach: alle teilnehmenden Institutionen können Ideen und Lösungen einbringen 	Vollständigkeit: nicht alle Institutionen beteiligen sich an einem Forschungsportal
<ul style="list-style-type: none"> • Reduktion von Kosten (Personal, Infrastruktur) • eine fundierte Basis ist mit der bereits finanzierten und erstellten Konzeptstudie geschaffen • gemeinsame Initiative von Österreichs HEI und Fördergeber: ständig wachsendes, diverses Konsortium, das für die Anforderungen von HEI und Forschungsförderung maßgeschneiderte Lösungen anbieten kann. • Initiative kommt von den Expert_innen (breite und transdisziplinäre Expertise vorhanden) 	zu wenig Commitment der Partnerinstitutionen (Pflege, Wartung, mit Leben füllen)
<ul style="list-style-type: none"> • Transparenz der Förderlandschaft • hohes Interesse an seriöser Wissenschaftskommunikation • außerhalb der Institutionen gibt es bereits stabile mediale Strukturen für Wissenschaftskommunikation (bestehende Partnerschaften science.orf.at) 	Portal wird als Kontrollinstanz missverstanden (z.B. Statistiken, Reporting, Monitoring, WIBI)

Schwächen	Risiken
... die klare Identifizierung von Schwächen unterstützt die Frage, wie präventiv gegen potenziellen Schaden vorgegangen werden kann.	
Bottom-Up-Ansatz <ul style="list-style-type: none"> keine Top-Down-Initiative des Ministeriums gegeben Politik, Ministerien, uniko, Rektorate, Vorstände, etc. müssen erst begeistert / überzeugt werden Kein „dringender“ Handlungsbedarf (top-down) an den Institutionen, intrinsische Motivation der Projektpartner_innen für Erfolg nötig 	<ul style="list-style-type: none"> Offene Frage der Finanzierung Portal wird auf ein Projekt beschränkt und kann nach Ablauf der Projektlaufzeit nicht mehr weiterentwickelt/gewartet werden Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten sind nach Projektlaufzeit von RIS nicht geklärt Zu wenig Engagement vonseiten der Partnerinstitutionen (zu wenig Pflege und Wartung, kein „Leben“ im Portal) - es machen nicht alle Institutionen mit (Kleinere) Institutionen können sich übergangen fühlen, wollen womöglich nicht mitmachen
<ul style="list-style-type: none"> diverse Interessen und Agenden müssen zusammengebracht werden zu viel auf einmal wollen Konzepte zu komplex, anstatt sie simpel zu halten 	Umsetzung könnte scheitern oder zeitlich nicht realisierbar sein
<ul style="list-style-type: none"> Heterogenität der Institutionen und ihrer Datenbestände (Inhalte, Vollständigkeit, Qualität) Zu wenig Engagement Nachlässigkeit bei der Pflege und Wartung der institutionseigenen Daten 	Lieferung fehlerhafter Daten

Fazit

Insgesamt zeigt die SWOT-Analyse, dass die Umsetzung eines nationalen Forschungsportals in Österreich eine vielversprechende Möglichkeit darstellt, um den **Forschungsstandort zu stärken und die wissenschaftliche Zusammenarbeit zu fördern**. Durch die gezielte Nutzung der identifizierten Stärken und Chancen sowie die proaktive Auseinandersetzung mit den Schwächen und Risiken kann ein erfolgreiches und nachhaltiges Forschungsportal geschaffen werden, das den vielfältigen Anforderungen der beteiligten Institutionen und Zielgruppen gerecht wird.

3.4. Vergleichsstudie: Nationale und regionale Forschungsportale (Ländervergleich)¹²

3.4.1. Analyse nationaler und regionaler Forschungsportale

Die Idee für ein nationales Forschungsportal wurde und wird nicht nur in Österreich diskutiert, sondern in einigen Ländern bereits realisiert. Für die vorliegende Konzeptstudie hat RIS Synergy in einer Arbeitsgruppe 26 nationale und regionale Forschungsportale untersucht, um einen möglichst breiten und intensiven Überblick über bestehende Realisierungen nationaler Forschungsportale zu gewinnen. Als zentrale Quelle für die ausgewählten Portale fungierte das **Directory for Research Information Systems (DRIS)** der Organisation **euroCRIS**, in welchem sich Forschungsinformationssysteme (*Current Research Information Systems* auf Englisch) bzw. Forschungsportale registrieren können, um unter anderem als OpenAIRE Provider zu fungieren.¹³ Die aus dem DRIS gewonnene Liste wurde jedoch in der allgemeinen **Recherche** zum Thema nationale und regionale Forschungsportale um weitere Portale ergänzt. Während in Österreich der Fokus auf einem nationalen Portal liegt, existieren in einigen Ländern aus unterschiedlichen Gründen teils mehrere regionale Portale, die aber analog zu nationalen Portalen auf einer überinstitutionellen Ebene funktionieren und daher für die vorliegende Konzeptstudie von Interesse sind. Die analysierten Beispiele zeichnen außerdem ein vielseitiges Bild an Umsetzungsmöglichkeiten, welche für die Planung und Implementierung eines österreichischen Portals sowohl als Vorbilder als auch zur Abgrenzung dienen können.

Die Analyse der 26 **nationalen und regionalen Portale** wurde anhand von **25 Kriterien** – wie die betreibende Organisation, verwendete Software, Kompatibilität mit dem Standard CERIF (Common European Research Information Format), Benutzer_innenfreundlichkeit, Daten-/Inhaltstypen und Zielgruppen – strukturiert und dokumentiert (siehe Anhang C). Die von RIS Synergy analysierten Portale umfassen sowohl Forschungsportale, welche bereits seit mehr als 15 Jahren aktiv sind, als auch solche, die erst in den letzten Jahren implementiert wurden. Zum einen wurden die Portale selbst umfangreich bezüglich der verschiedenen **Daten- bzw. Inhaltstypen** und ihrer Verlinkungen analysiert, und um deren Zielgruppen und Benutzer_innenfreundlichkeit zu prüfen. Außerdem wurden die Organisationen, welche die jeweiligen **Portale technisch und organisatorisch** betreiben, analysiert und jegliche Dokumentation zur Implementierung und zum Betreiben der Portale – von Informationsbereichen auf den Webseiten über Präsentationen und Konferenzbeiträgen bis zu veröffentlichten Artikeln – gesammelt.

¹² Vgl. Erat, V., Fürst, E., Hicker, U., Neff, S., & Puttinger, J. (2023). Forschung im Fokus: Exzellenz sichtbar machen und Services bündeln. *Zeitschrift für Hochschulentwicklung*, 18 (Sonderheft Forschung), 123–140. <https://doi.org/10.21240/zfhe/SH-F/08>

¹³ Vgl. [Directory of Research Information Systems \(DRIS\)](#), Stand 28.11.2024

Die Recherche ergab ein vielseitiges Bild zum Thema nationale und regionale Forschungsportale. Einerseits finden sich Forschungsportale, die sich primär an die **Zielgruppe Forschende** richten, indem sie Tools zur Recherche nach Expert_innen¹⁴ und Forschungsgruppen¹⁵ sowie für die Vernetzung bereitstellen; andererseits dienen manche Forschungsportale der **Evaluierung und dem Monitoring** von Forschungsprojekten.¹⁶ Darüber hinaus fokussieren einige Forschungsportale teilweise nur einen **bestimmten Anwendungsfall**, wie zum Beispiel die Erstellung von Forscher_innenprofilen und CVs,¹⁷ andere wiederum bedienen mehrere Zielgruppen und umfassen eine **Vielzahl an Features** wie z. B. redigierte Inhalte zur Wissenschaftskommunikation.¹⁸ Nicht zuletzt gibt es auch Beispiele für Portale, die als **nationale Forschungsinformationssysteme** dienen und institutionelle Systeme dadurch ganz ablösen.¹⁹

3.4.2. Case Studies: Nationale und regionale Forschungsportale

Wenngleich die Analyse den Begriff "Forschungsportal" verwendet, so muss vorab darauf hingewiesen werden, dass die Vergleichsstudie nicht nur Umsetzungen in Form **öffentlicher Portaldarstellungen** von Informationen berücksichtigt, sondern auch die **Datengrundlage** respektive Datenbank, die einem solchen Portal zugrunde liegt. Dabei handelt es sich im Grunde um **Forschungsinformationssysteme**, die in ihrer klassischen Umsetzung ein Backend zur Datenbearbeitung und ein Frontend bzw. Portal zur Darstellung umfassen. Der Hinweis auf die **unterschiedlichen Begrifflichkeiten** nationaler **Forschungsportale und nationaler Forschungsinformationssysteme** ist insofern wichtig, als dass die Analyse internationaler Produkte sowohl sogenannte Portale (wie das **Portal** de la Recerca de Catalunya - PRC) als auch sogenannte FIS/CRIS (wie das Croatian Research Information System - CroRIS) beinhaltet. Zudem finden sich in der Liste der analysierten Forschungsportale auch Benennungen wie "Research Information **Space**" (vgl. Flanders Research Information Space - FRIS) und "Research Information **Hub**" (vgl. Finnish National Research Information Hub - Research.fi), obgleich die grundlegende Idee der Systeme dieselbe ist. Neben nationalen/regionalen Forschungsportalen, die (auch) ein FIS/CRIS bezeichnen, wurden in der Analyse auch Portale ohne zugrundeliegender FIS/CRIS-Datenbank berücksichtigt, die primär die Funktion einer Informationswebsite haben.

Im Folgenden wird in sechs Fallstudien näher auf 26 für die Analyse ausgewählte Portale eingegangen. Die Vermittlung einiger Ergebnisse wurde in Form eines [Screencasts](#) dokumentiert und steht damit einer breiten Öffentlichkeit als einfacher Einstieg in das Thema Forschungsportale zur Verfügung:

¹⁴ Vgl. "Find Expertise" des flämische Forschungsportal [FRIS](#), Stand 28.11.2024

¹⁵ Vgl. "Research Groups" des katalanischen Portals [PRC](#), Stand 28.11.2024

¹⁶ Vgl. [SICRIS](#) (Slowenien), Stand 28.11.2024

¹⁷ Vgl. [CIÊNCIAVITAE](#) (Portugal), Stand 28.11.2024

¹⁸ Vgl. z.B. [Research.fi](#) (Finnland) oder [ETIS](#) (Estland), Stand 28.11.2024

¹⁹ Vgl. z.B. [CroRIS](#) (Kroatien) oder [IRIS](#) (Island), Stand 28.11.2024

Portalvergleich – Modelle für Forschungsportale

Portaltyp	Beispiele	Spezifika / Merkmale
„State of the art“-Portale	FRIS (Belgien) ²⁰ 	Automatisierter Datenaustausch <ul style="list-style-type: none"> • Datenlieferung von 80 Forschungseinrichtungen • gesamte öffentlich finanzierte Forschung in Flandern Redaktionsarbeit in geringem Ausmaß auf der Startseite: <ul style="list-style-type: none"> • Informationen zum Portal und seiner Nutzung • Artikel zu Forschenden (“Researcher in the spotlight”) • Informationen für Forschende (“Open Data Licenses”) • Wissenschaftsnachrichten Zweck/Nutzung: Daten zur flämischen und finnischen Forschung standardisiert für Monitoring und Evaluierungen zur Verfügung zu stellen. Zielgruppe: das jeweilige zuständige Ministerium
	Research.fi (Finnland) ²¹ 	Automatisiert aggregierte Daten von: <ul style="list-style-type: none"> • FIS der Universitäten, außeruniversitären Forschungseinrichtungen, Fördergeber und Universitätskliniken über standardisierte Schnittstellen • Informationen über durch Drittmittel öffentlich und privat finanzierte finnische Forschungsprojekte • Horizon2020 Projekten finnischer Forschungseinrichtungen aus der CORDIS Datenbank der Europäischen Kommission Freiwillige Datenübermittlung seitens der Institutionen (Ausnahme: Publikationsdaten – sind Grundlage für die Ermittlung der Budgetvergabe des Ministeriums) Redaktionsarbeit in geringem Ausmaß auf der Startseite: <ul style="list-style-type: none"> • Wissenschaftsnachrichten: „Science and research in Finland”
Ein Land – ein CRIS	CroRIS (Kroatien) ²² 	Ersetzt institutionelle Systeme vollumfänglich Während Implementierung (2017-2023): Datenmigration aus bestehenden Systemen (z.B. der bibliographischen Datenbank CROSBI) nach CroRIS Seit Launch (2022): Dateneingabe ausschließlich über das zentrale System mithilfe eines komplexen Rollen- und Berechtigungssystems für die beteiligten Institutionen

²⁰ <https://researchportal.be/en>, Stand 03.12.2024

²¹ <https://research.fi/en/>, Stand 03.12.2024

²² <https://www.croris.hr/?lang=en>, Stand 03.12.2024

<p>Ein Produkt – 7 Portale</p>	<p>COBISS.net²³</p> <p>Netzwerk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Albanien • Bosnien und Herzegowina • Republik Srpska • Bulgarien • Kosovo • Montenegro • Nordmazedonien • Slowenien • Serbien 	<p>Entwickelt und stellt Services im Bereich Informationsmanagement wie Bibliothekskataloge (COBISS) und Forschungsinformationssysteme (E-CRIS) zur Verfügung</p> <p>Betrieb: IZM (Institute of Information Science) Slowenien</p> <p>Verantwortung für die Inhalte: liegt bei den verschiedenen Organisationen der jeweiligen Länder</p> <p>7 FIS – selbe Software und Funktionalitäten</p> <p>Schnittstelle zu den bibliographischen Datensätzen des gemeinsamen Bibliothekskatalogs COBISS+ sowie externer bibliographischer Datenbanken (Web of Science und Scopus)</p> <p>Zweck/Nutzung: Evaluierung der Forschungsleistungen der teilnehmenden Länder</p>
<p>Community Gateway & Open Science Portal</p>	<p>Netherlands Research Portal²⁴ (implementiert über OpenAIRE CONNECT)</p>	<p>Während die Niederlande in der Vergangenheit mit dem Forschungsportal NARCIS Informationen zu Open Access Publikationen, Data Sets, Forschenden, Universitäten und Forschungsprojekten sichtbar machten, wird seit 2023 auf das Community Gateway und Open Science Portal über OpenAIRE CONNECT gesetzt.</p> <p>Zweck/Nutzung: die niederländische Forschung mit einem breiten Publikum von (inter)nationalen Forschenden, Journalist_innen, politischen Entscheidungstragenden und Unternehmen zu verbinden</p>

²³ <https://www.croris.hr/?lang=en>, Stand 03.12.2024

²⁴ <https://netherlands.openaire.eu/>, Stand 03.12.2024

3.5. Softwarelösungen

Neben der Betrachtung der einzelnen Systeme und Funktionen auf Länderebene wurden auch die eingesetzten Softwarelösungen näher betrachtet (siehe Abbildung 11). Die Mehrzahl der verglichenen Portale basiert auf Eigenproduktionen, d.h. in-house Softwarelösungen. Hierzu zählen auch Verbundsysteme (Länderverbünde ohne Open Source oder kommerzielle Hintergründe) wie beispielsweise COBISS.

Eigenentwicklungen sichern zum einen Datensouveränität und gute Anpassungsmöglichkeiten sowie selbstgesteuerte Produktentwicklung. Darüber hinaus ermöglichen in-house-Lösungen eine hohe Flexibilität, um spezifische Anforderungen direkt umzusetzen, und es besteht keine Abhängigkeit von externen Anbietern. Zum anderen setzen sie aber einen hohen Einsatz für Technologieentwicklung & Betrieb sowie die inhaltliche Konzipierung voraus. Die Wartung und Weiterentwicklung der Software erfordern zudem eine spezialisierte IT-Infrastruktur und qualifiziertes Personal, was die Betriebskosten und den generellen Aufwand erhöhen kann.

Kommerzielle Softwarelösungen bieten den Vorteil eines umfassenden Supports und regelmäßiger Updates, wodurch im Normalfall Sicherheit und Funktionalität gewährleistet werden. Allerdings führt die Abhängigkeit von einem Anbieter oft zu eingeschränkten Anpassungsmöglichkeiten und Lizenzkosten, die langfristig hoch sein können. Ein Umstieg zu anderen Lösungen ist ebenfalls meist mit hohem Aufwand verbunden.

Open-Source Lösungen ermöglichen hingegen eine hohe Anpassungsfähigkeit und sind in der Regel kostenfrei zu nutzen, erfordern aber häufig einen erheblichen - insbesondere initialen - Aufwand bei der Implementierung, Anpassung an die eigenen institutionellen Anforderungen und Wartung.

Eine große Rolle bei bekannten Standardsoftwarelösungen (Open Source Software und kommerzieller Software) spielen Portale auf Pure- oder VIVO-Basis, dicht gefolgt von DSpace Portalen.

Abbildung 10: Softwarelösungen nationaler und regionaler Forschungsportale im Vergleich

3.5.1. Open Source Softwarelösungen

3.5.1.1. DSpace CRIS²⁵

Drei der in der vorliegenden Studie untersuchten Forschungsinformationssysteme (ein nationales und zwei regionale) nutzen die Open Source Software Dspace CRIS: das nationale Forschungsportal Perus, PeruCRIS,²⁶ das katalanische Forschungsportal PRC²⁷ und Ricerca Unity FVG, das Portal der italienischen Region Friuli Venezia Giulia.²⁸ DSpace-CRIS ist eine Erweiterung der Software DSpace und wird von 4Science entwickelt und weiterentwickelt. Die Software kann ohne Lizenzierung implementiert und adaptiert werden oder aber auch als Dienstleistung über einen IT-Anbieter in Anspruch genommen werden.

DSpace CRIS kann als übergeordnetes CRIS unabhängig von der Software der datenliefernden CRIS-Systeme genutzt werden. PeruCRIS beispielsweise ist an vier Institutionen angebunden, von denen eine die DSpace CRIS verwendet, während drei Institutionen die CRIS Software Pure von Elsevier nutzen.

3.5.1.2. VIVO²⁹

In der RIS Synergy Analyse wurden ein regionales Projekt und zwei nationale Forschungsinformationssysteme betrachtet, die die Software VIVO nutzen: das nationale Forschungsportal Brasiliens, BrCRIS,³⁰ das nationale Forschungsportal Panamas, CONECTO,³¹ und das VIVO-Projekt der Berlin University Alliance.³² VIVO ist ein Open Source Semantic Web Tool, das sowohl als CRIS oder RIMS (Research Information Management System) genutzt werden kann, als auch ausschließlich als Frontend für ein oder mehrere CRIS-Instanzen, die beispielsweise die Software DSpace CRIS nutzen. Die Weiterentwicklung der Open Source Software ist community-based und wird unter anderem von euroCRIS sowie von der non-profit Membership-Organisation Lyrisis unterstützt und vorangetrieben.³³

²⁵ Vgl. <https://dspace.crs4.it/jspui/>, Stand 16.09.2024

²⁶ Vgl. euroCRIS DSpace CRIS digital repository, <http://hdl.handle.net/11366/2250>

²⁷ Vgl. euroCRIS DSpace CRIS digital repository, <http://hdl.handle.net/11366/2024>

²⁸ Vgl. euroCRIS DSpace CRIS digital repository, <http://hdl.handle.net/11366/1005>

²⁹ Vgl. <https://www.vivoweb.org/>, Stand 16.09.2024

³⁰ Vgl. euroCRIS DSpace CRIS digital repository, <http://hdl.handle.net/11366/2551>

³¹ Vgl. euroCRIS DSpace CRIS digital repository, <http://hdl.handle.net/11366/2486>

³² Vgl. euroCRIS DSpace CRIS digital repository, <http://hdl.handle.net/11366/1968>

³³ Vgl. euroCRIS DSpace CRIS digital repository, <http://hdl.handle.net/11366/2588>

3.5.2. Kommerzielle Softwarelösungen

3.5.2.1. Pure Community Portal

Zwei hier analysierte nationale Forschungsportale nutzen die Software Pure des Herstellers Elsevier: das israelische Portal CRISrael³⁴ und das isländische Portal IRIS.³⁵ Die Nutzung der Software auf nationaler und regionaler Ebene fällt hierbei sehr unterschiedlich aus: In Israel nutzen alle neun Universitäten jeweils eine eigene Pure-Instanz; zusätzlich gibt es ein gemeinsames Pure Community Modul (ein Portal), welches die Daten der Institutionen aggregiert und gemeinsam darstellt. In Island hingegen nutzen alle elf Forschungseinrichtungen dieselbe Pure-Instanz und somit auch ein gemeinsames Portal zur Außendarstellung.

Das Pure Community Modul enthält standardmäßig drei wichtige Funktionen, die ein CRIS in dieser Größenordnung haben muss: Software-agnostischer Support, Identifizierung und Deduplizierung von Daten aus mehreren Systemen und die Möglichkeit für sekundäres Datenqualitätsmanagement im Community Modul.³⁶

3.5.2.2. Symplectic³⁷

Aus der Analyse geht hervor, dass das neuseeländische Forschungsportal (NZRIS) die kommerzielle Software Symplectic Elements nutzen wird. Dies wurde in einem NZRIS-Newsletter von August 2024³⁸ kommuniziert – mit der Begründung, dass die Elements-Plattform weltweit von anderen Portalen, die NZRIS ähnlich sind, genutzt werden. Die Elements-Plattform kommt zum Beispiel zum Einsatz in:³⁹

- Universitäten (Duke University, National University of Singapore)
- Forschungsinstituten (Institute of Cancer Research London)
- Bibliotheken (Marine Biological Laboratory & Woods Hole Oceanographic Institution Library)
- Krankenhäusern (Cincinnati Children's Hospital)

³⁴ Vgl. euroCRIS DSpace CRIS digital repository, <http://hdl.handle.net/11366/2534>

³⁵ Vgl. <https://leidarvisar.is/iris>, Stand 16.09.2024

³⁶ Vgl. Toon, J. (2022) The evolution of the Pure Community Module: How lessons learned from national, regional, and subject-focused use cases have been used to support inter-institutional collaboration. *Procedia Computer Science*, 211, 162–169. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.10.188>

³⁷ Vgl. <https://www.symplectic.co.uk/theelementsplatform/>, Stand 16.09.2024

³⁸ Vgl. <https://www.mbie.govt.nz/science-and-technology/science-and-innovation/research-and-data/nzris/newsletters> Stand 16.09.2024; zum aktuellen Stand ist August 2024 noch nicht archiviert.

³⁹ Vgl. <https://www.symplectic.co.uk/hear-from-our-clients/>, Stand 16.09.2024

Elements bewirbt sich selbst als einen der inklusivsten kommerziellen Anbieter, da sie nicht nur Publikationsdaten, sondern auch Informationen über finanzielle Forschungsunterstützung zur Verfügung stellen und diese außerdem verknüpfen. Die Plattform wird sowohl von Forschungseinrichtungen als auch von Fördergeber verwendet.

3.5.3. OpenAIRE CONNECT als Open Science Plattform⁴⁰

OpenAIRE CONNECT bietet Platform-as-a-Service als europäische E-Infrastruktur.⁴¹ Es unterstützt sowohl öffentliche als auch private Umgebungen, integriert Open Science und bietet einen zentralen virtuellen Zugang für Forschungsgemeinschaften, forschenden Organisationen und Forschungsinfrastrukturen. Es ermöglicht maßgeschneiderte Webportale für den Austausch von Forschungsergebnissen und Open-Science. OpenAIRE CONNECT bietet Sichtbarkeit und Verbreitung von Forschungsergebnissen innerhalb einer breiteren wissenschaftlichen Landschaft und wurde von OpenAIRE für Forschungsgemeinschaften geschaffen, die ihre Forschungsergebnisse an einem zentralen Ort gebündelt darstellen möchten, obwohl diese über mehrere Repositorien und Archive verstreut sind.

OpenAIRE bietet ein Service für die potenzielle Umsetzung eines nationalen Forschungsportals an, welches die Erarbeitung der Umsetzungsstrategie sowie die Einbindung in Open Science Strategien und die EOSC (European Open Science Cloud) beinhaltet.

OpenAIRE CONNECT ist eine interessante Fallstudie für RIS Synergy, da sich RIS Synergy bei der Entwicklung von Schnittstellen für den Austausch von Publikationsdaten zwischen Universitäten und Fördergebern für die Umsetzung mithilfe des Services OpenAIRE Provide entschieden hat. Somit wird bereits ein Teil der österreichischen Forschungsinformationen – nämlich Publikationsdaten verknüpft mit FWF-Projektdateien – an OpenAIRE geliefert und Universitäten müssen sich dafür als OpenAIRE Provider registrieren.

3.6. Vernetzung und Zusammenarbeit: CRISCROS Working Group⁴²

Während die Analyse der 26 Portale sowie die Vermittlung ausgewählter Ergebnisse in Form eines [Screencasts für die Projektmitarbeiter_innen von RIS Synergy](#) einen grundlegenden Beitrag zur Erarbeitung der Vision für ein österreichisches Forschungsportal geleistet hat, sind dennoch einige Fragen z. B. zur Implementierung, zur Governance und vor allem auch zur Nutzung der analysierten Portale offengeblieben. Aus diesem Grund hat sich RIS Synergy zum Ziel gesetzt, sich mit Portalbetreiber_innen, Implementierungsprojekten und Initiativen aus diesem Themenkomplex zu vernetzen, um den Erfahrungs- und Informationsaustausch zu fördern.

⁴⁰ Vgl. <https://connect.openaire.eu/about/learn-how>, Stand 20.09.2024

⁴¹ Vgl. <https://www.openaire.eu/about>, Stand 08.10.2024

⁴² Vgl. Erat, V., Fürst, E., Hicker, U., Neff, S., & Puttinger, J. (2023). Forschung im Fokus: Exzellenz sichtbar machen und Services bündeln. *Zeitschrift für Hochschulentwicklung*, 18 (Sonderheft Forschung), 123–140. <https://doi.org/10.21240/zfhe/SF-F/08>

Als Ausgangspunkt für die Vernetzung mit Betreiber_innen nationaler und regionaler Forschungsportale diente die von euroCRIS organisierte Konferenz CRIS2022 in Dubrovnik, auf der RIS Synergy gemeinsam mit euroCRIS einen Workshop zum Thema „National Research Portal 101: The Dos and Don'ts of Building a Sustainable Portal“ organisierte.⁴³ Die Motivation hinter dem Workshop war einerseits der Wunsch von RIS Synergy, Best-Practice-Ansätze operativer und etablierter Portale in Erfahrung zu bringen; andererseits sollte ein Dialog innerhalb der Gemeinschaft nationaler und regionaler Forschungsportale in Europa und darüber hinaus zustande kommen, um Best Practices und Lessons Learned auszutauschen. Der Workshop startete mit Präsentationen der Projekte CroRIS (Kroatien), Hércules (Spanien), Data4R&I Policy (Europäische Kommission) und RIS Synergy. Im zweiten Teil fand eine Podiumsdiskussion mit den Präsentator_innen sowie Vertreter_innen der Portale aus Finnland (Research.fi), Flandern (FRIS), Norwegen (CRIStin) und Katalonien (PRC) statt. Der Workshop demonstrierte zum einen das starke Interesse an der Diskussion gemeinsamer Frage- und Problemstellungen wie auch die Bereitschaft der verschiedenen Vertreter_innen der nationalen und regionalen Initiativen, eigene Erkenntnisse und Erfahrungen zu teilen. Dies mündete in der Idee, eine internationale Arbeitsgruppe zu diesem Thema zu gründen.

Die euroCRIS Working Group for National and Regional Research Portals, kurz CRISCROS, wird von euroCRIS und RIS Synergy koordiniert und bietet eine Plattform für den Austausch zwischen Organisationen, Projekten und Initiativen, die sich mit dem Thema nationale/regionale Forschungsportale bzw. Forschungsinformationssysteme auseinandersetzen. Seit der Gründung der Arbeitsgruppe im Dezember 2022 bei einem euroCRIS Mitgliedertreffen in Nijmegen haben vierteljährliche Online-Workshops, ein Webinar (organisiert von euroCRIS und OpenAIRE), ein Präsenztreffen sowie eine Diskussionsrunde bei einem euroCRIS Membership Meeting stattgefunden. Außerdem betreibt die Arbeitsgruppe eine Mailingliste als Forum für Fragen, Anmerkungen oder Diskussion zwischen den Treffen. Die Motivation der Teilnehmenden, sich einzubringen und auszutauschen, ist groß, was auch durch die wachsende Teilnehmer_innenzahl von 63 Personen aus 34 Initiativen (Stand September 2024) deutlich wird.

Für Österreich bzw. RIS Synergy ist der niederschwellige Kontakt zu Expert_innen aus verwandten Projekten anderer Länder nicht nur für die Erstellung der Konzeptstudie von großer Bedeutung; das Projekt profitiert sehr von der Möglichkeit, Informationen und Best Practices etablierter Forschungsportale zu Themen wie der Implementierung standardisierter Schnittstellen sowie Betriebsmodellen von Shared Services im Hochschulbereich auf direktem Weg in Erfahrung zu bringen.

⁴³ Vgl. Neff, S., Hartmann, S., Hicker, U., Fürst, E., Greil, M., Erat, V. & Strassnig, M. (2022). Workshop: National Research Portal 101: The Dos and Don'ts of Building a Sustainable Portal. *Procedia Computer Science*, 211, 126–133. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.10.184>

3.7. Lessons Learned: Vergangene Initiativen in Österreich⁴⁴

Ein wesentlicher Ansatz für die Arbeit an der Konzeptstudie zu einem nationalen Forschungsportal ist die Einbeziehung von Erfahrungen aus früheren Projekten dieser Art. Auf bereits Erarbeitetes wird aufgebaut, in der Vergangenheit begangene Fehler sollen vermieden werden.

Folgende Initiativen wurden analysiert (siehe Anhang E):

- FoDok Austria und AURIS-MM
- Forschungsförderungsdatenbank
- Forschungsatlas
- Forschungsinfrastruktur-Datenbank
- Open Knowledge Maps
- Science Spots

Wertvolle Erkenntnisse wurden unter anderem aus dem Projekt „FoDok Austria“ gezogen. Das Projekt startete bereits in den 1980er-Jahren und verfolgte schon damals das Ziel, Forschungsinformationen zentral zu erfassen und allgemein zugänglicher zu machen. Obwohl alle österreichischen Hochschulen und Universitäten sowie nationale Fördergeber beteiligt wurden, gelang es nicht, die Projektergebnisse zu verstetigen (auch war der Aufwand der Erfassung damals immens hoch, weil nahezu keine FIS-Systeme etabliert waren). Die in der FoDok Austria erhobenen Daten wurden hauptsächlich von Unternehmen angefragt.

Auch das Folgeprojekt, die Initiative „AURIS-MM“ („Austrian Research Information System – Multimedia“) konnte sich nicht durchsetzen. Die primäre Absicht von AURIS-MM war, Webpräsentation und Service für online verfügbare österreichische Forschungsinformationen in einem Portal bereitzustellen. Das System sollte eine Kombination aus einer zentralen Datenbank und zusätzlichen verteilten Diensten, inklusive anderer Forschungsinhalte (z. B. multimediale Inhalte und Integration weiterer Webseiten und Datenbanken) werden. Nach einem ersten Prototyp bröckelte allerdings die dahinterstehende Organisation und das Projekt wurde nicht fortgesetzt.

Die Initiative zur Einrichtung einer Forschungsförderungsdatenbank „FFDB“ baute auf einer Machbarkeitsstudie und Empfehlung des Rats für Forschung und Technologieentwicklung auf (vgl. RAT FTE, 2018) und hatte „die vollständige Erfassung aller öffentlichen Forschungsausgaben des Bundes“ (GADNER, 2019) zum Ziel. Mittels mit verschiedenen Zielgruppen abgestimmter Kerndaten sollten Forschungsausgaben nachvollziehbarer dargestellt werden. Das Grobkonzept liegt seit Mai 2019 vor, wurde aber nicht weiterverfolgt.

Aus all diesen Initiativen, die teilweise sehr vergleichbare Ziele zu RIS Synergy verfolgten, lassen sich unterschiedliche Erkenntnisse ableiten, aber jedenfalls die Notwendigkeit der Verstetigung von Projektergebnissen:

⁴⁴ Vgl. Erat, V., Fürst, E., Hicker, U., Neff, S., & Puttinger, J. (2023). Forschung im Fokus: Exzellenz sichtbar machen und Services bündeln. *Zeitschrift für Hochschulentwicklung*, 18 (Sonderheft Forschung), 123–140. <https://doi.org/10.21240/zfhe/SF-F/08>

Drei Punkte, die für die Konzipierung und Umsetzung eines nationalen Forschungsportals am relevantesten erscheinen, gehen aus dem Vergleich hervor: Unabhängigkeit, Vergleichbarkeit und Bündelung.

- Ein Portal soll Vergleichbarkeit nicht zum Mittelpunkt des Inhalts werden lassen, sondern den Fokus darauf legen, Forschungsleistungen quantitativ und qualitativ aufzuzeigen.
- Ein nationales Forschungsportal soll die Möglichkeit bieten, existierende Plattformen auf einer Plattform zu bündeln und zusammenzuführen (Beispiel ehemaliger Forschungsatlas, Open Knowledge Maps⁴⁵ und Forschungslandkarte unidata⁴⁶).
- Existierende Plattformen müssen gebündelt, ihre Wartung effizienter gehandhabt, und gleichzeitig ihre Auffindbarkeit erhöht werden.
- Eine Bündelung bestehender relevanter und zusammenhängender Inhalte würde den Gedanken des Once-Only-Prinzips weiterführen und der Nachhaltigkeit dienen.

Die Tatsache, dass es bereits viele Initiativen gab, die sich mit einzelnen Teilen von Forschungsportalen beschäftigt haben, zeigt, dass großes Interesse an dem Thema seit Jahrzehnten vorhanden ist, die Ausführung zur Verfestigung des erarbeiteten Wissens jedoch auf solide, dauerhafte Beine gestellt werden muss.

⁴⁵ <https://openknowledgemaps.org/>, Stand 08.10.2024

⁴⁶ <https://unidata.gv.at/Pages/default.aspx>, Stand 08.10.2024

4. Konzeption

Ziel des Teilprojekts 2 von RIS Synergy ist die Erstellung einer **Konzeptstudie** zu einem nationalen Forschungsportal, unter Berücksichtigung einer **fundierten Analyse internationaler Best Practice-Beispiele** sowie der **Einbindung nationaler Stakeholder** und deren Anforderungen. Die vorliegende umfassende Analyse verschiedenster Aspekte und Rahmenbedingungen für ein nationales Forschungsportal beschäftigt sich unter anderem mit möglichen Zielgruppen, nationalen und internationalen Erfahrungen beim Aufbau und Betrieb solcher Portale, möglichen Komponenten und Tools innerhalb der Anwendungen und bereits bestehenden und zu entwickelnden Potenzialen.

Die Konzeptstudie formuliert die **technischen und inhaltlichen Voraussetzungen** als Basis für eine mögliche Umsetzung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung eines nationalen Forschungsportals für die Republik Österreich (beides außerhalb des Projektzeitraums von RIS Synergy). Neben **inhaltlichen und formalen Kriterien** einer Konzeption ist die Einbindung und Nutzung von **Synergien** aus bestehenden Initiativen, Projekten und Infrastrukturen (z.B. BMBWF Forschungsinfrastrukturdatenbank) und die **Berücksichtigung des aktuellen Bedarfs** der österreichischen Forschungslandschaft essenziell.

In folgendem Kapitel werden die Basiselemente und Bausteine für ein Forschungsportal, basierend auf den Ergebnissen der Bestandsaufnahme in Kapitel 2 und die dahinterliegende Vision von RIS Synergy zusammengefasst. Ziel ist die Definition einer Basis für ein nationales Forschungsportal, welche folgende zentrale Aspekte berücksichtigt:

- Aufbau einer modernen Betriebs- und Infrastrukturmgebung
- Sicherstellung einer geregelten Organisationsstruktur und Governance für Betrieb und Weiterentwicklung des Forschungsportals
- Formulierung von Kriterien bezüglich der erforderlichen Rahmenbedingungen und Ressourcen
- Sicherstellung einer breiten Beteiligung mit abgestimmten Inhalten, automatisierten Informationen und gemeinsamen Services
- Möglichkeit des schrittweisen Ausbaus der Funktionalitäten, angepasst an die Prioritäten der Zielgruppen
- Sicherstellung der internationalen Vernetzung durch adäquate Standards und enge Abstimmung mit erfolgreichen europäischen Initiativen.

In Kapitel 4 werden im Anschluss konkrete **Handlungsempfehlungen** und Erkenntnisse formuliert, die sich am **Bedarf** der in den Prozess involvierten Stakeholder und der Abstimmung im Projektkonsortium orientieren und einen Einblick in die hochschulpolitische Diskussion geben.

4.1. Ausgangspunkte

4.1.1. Vision

Nationale Portale ermöglichen in einigen Ländern bereits eine gute **Vernetzung und transparente Bereitstellung von Information**.⁴⁷ In Österreich muss jede Forschungsstätte selbst ihre Forschungsleistung und die dahinterstehenden Forschenden sichtbar machen. Die Idee, ein nationales Forschungsportal schrittweise aufzubauen, würde u.a. eine neutrale und transparente Darstellung des In- und Outputs von Forschungsprojekten ermöglichen:

- Nationale **Forschungserfolge** und **Forschungskompetenz** könnten themenspezifisch dargestellt werden.
- **Expert_innen** aus Wissenschaft und Forschung, Stärkefelder, **Forschungoutput** sowie Forschungsprojekte und Initiativen würden gebündelt und international sichtbar gemacht.
- Der **Austausch mit internationalen Portalen** würde erleichtert, da Daten standardisiert leichter an andere Quellen und Systeme geliefert werden können.
- Forschungsstätten könnten über das Portal eine transparente, differenzierte und qualitative Dokumentation und Präsentation ihrer jeweiligen Forschungsleistungen bieten und damit ihre **Außenwahrnehmung selbst mitgestalten** und gleichzeitig Daten für die Wissensbilanz etc. zur Verfügung stellen.
- Open Science-Initiativen würden profitieren und die **Interaktion mit der EOSC** (European Open Science Cloud) würde unterstützt werden.
- Das Portal könnte als **Vernetzungsplattform** zur Förderung nachhaltiger Kooperationsgemeinschaften dienen, eine innovative **Kommunikationsplattform** für Forschung, Politik und Wirtschaft bieten und Informationen für die interessierte Öffentlichkeit und Gesellschaft bereitstellen.
- Der Einstieg über ein gemeinsames Portal könnte der Ausgangspunkt eines übersichtlichen und einfachen Zugangs für Forschende zu allgemeinen Informationen, Aktivitäten und Services sein – im Sinne eines „**One-Stop-Shop**“-Prinzips (inkl. Schnittstellen zur nationalen Forschungsinfrastrukturdatenbank, Open Data-Netzwerken, etc.).
- **Shared Services** könnten entwickelt und verwaltet werden, besonders im Bereich von Informationen zu aktuellen Förderprogrammen, Forschungsinfrastrukturen, Repositorien, Portfolios, ... (z.B. Kooperation grants.at).
- **Netzwerke** (z.B. FIS/CRIS Austria – Netzwerk der österreichischen FIS/CRIS-Systeme, OSA – Open Science Austria etc.) und Projekte (z.B. AT2OA2 OA-Monitoring Hub), könnten gebündelt werden.

Ein nationales Forschungsportal würde außerdem ein gesundes **Gegengewicht** zur zunehmenden **Dominanz kommerzieller Anbieter** bei Forschungsinformationssystemen schaffen und einen **effizienteren Ressourceneinsatz** für Forschende und Forschungsadministration ermöglichen.

⁴⁷ Vgl. Neff, S., Hartmann, S., Hicker, U., Fürst, E., Greil, M., Erat, V. & Strassnig, M. (2022). Workshop: National Research Portal 101: The Dos and Don'ts of Building a Sustainable Portal. *Procedia Computer Science*, 211, 126–133. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.10.184>

Shared Services und Once-Only-Datenerfassung könnten Ressourcen für qualitative Arbeit und Beratung freisetzen. Daten und Informationen könnten über standardisierte Schnittstellen (basierend auf den von RIS Synergy erarbeiteten Ergebnissen im Teilprojekt 1) automatisiert und ohne Mehraufwand in das Portal eingespeist werden, was insbesondere für Forschende eine wesentliche Entlastung des administrativen Aufwands im Projektmanagement bedeuten würde und diese somit mehr Zeit für ihre eigentliche Forschungsarbeit gewinnen könnten.

4.1.2. Kernbotschaften

Zu Beginn des RIS Synergy Teilprojekts 2 „Konzeptstudie Forschungsportal“ fand ein projektinternes Brainstorming statt, bei welchem die Vision für ein mögliches nationales Forschungsportal in einem ersten Versuch festgehalten wurde. Folgende Inhalte, Services, Tools und Zielgruppen wurden von den involvierten Projektpartner_innen genannt und sind in der folgenden Übersicht nach Präferenz gewichtet:

Rang	Zielgruppen	Services & Tools	Inhalte
1	Forscher_innen	Suchfunktion	Publikationen / Ergebnisse
2	Universitäten	Zugang zu Open Access Informationen / Publikationen	Personenprofile von Forschenden
3	Forschungsinstitute	Zugang zu institutionellen Repositorien	Projektdateien
4	Fördergeber	REST API (Extraktionen / Rückspielung von Daten)	Forschungsgruppen / Organisationen
5	allgemeine Öffentlichkeit	Anbindung an internationale Services (z.B. Google Scholar)	Forschungsinfrastrukturen
6	staatliche Behörden / Ministerien	Profilverwaltung	Förderinformationen
7	Medien	Statistiken und Visualisierungen	Aktuelle Informationen der Forschungsinstitute (News / Highlights)
8	Unternehmen	CV Management (ORCID)	Forscher_innen Netzwerke

Rang	Zielgruppen	Services & Tools	Inhalte
9	Bildungseinrichtungen	Fördermanagement / Förderentscheidungen	Kooperationen zwischen Forschungsinstitutionen
	Studierende		
	Museen / Gedächtnisinstitutionen		
	NGOs und Multiplikator_innen		
	internationale Akteur_innen (Forschungsinstitute, EU-Behörden, etc.)		
	Repositorien		
	Gesundheitsvorsorgeeinrichtungen		
	Verlage		

Aufbauend auf diesen Feststellungen wurden als Basis für die weitere Diskussion mit den einzelnen Zielgruppen und innerhalb des Konsortiums Kernbotschaften formuliert und im Rahmen der Stakeholder-Aktivitäten zur Diskussion gestellt (vgl. Kapitel 2):

Abbildung 11: Zielgruppen Forschungsportal

4.1.2.1. BMBWF:

In einem nationalen Forschungsportal zeigt sich Österreich als Top-Forschungsstandort:

- weltweite Sichtbarkeit gewinnen
- auf einen Blick sehen, zu welchen Themen Österreich aktuell forscht
- umfassende Übersicht zu öffentlich geförderten Projekten: wo, wer, was, wann, wieviel
- Monitoring und Governance gewinnen an Aussagekraft
- internationale Anschlussfähigkeit durch Umsetzung internationaler Standards
- Verwaltungskosten dank Once-Only Prinzip senken

4.1.2.2. Forschende:

Ein nationales Forschungsportal bedeutet für Forschende in Österreich:

- Dateneingabe: once only - egal, in welchem System
- weniger administrativer Aufwand, mehr Zeit für Forschung
- selbstbestimmt sichtbar: Kanal für Selbstmarketing und Wissenschaftskommunikation
- Informationsdrehscheibe für externe Datenbanken und Forschungs-Visitenkarten
- Recherche und Vernetzung mit Forschenden, Wirtschaft und Fördergebern
- maßgeschneiderte Informationen zu aktuellen Förderprogrammen

4.1.2.3. Fördergeber:

Ein nationales Forschungsportal bedeutet für Fördergeber in Österreich weniger Aufwand mit besseren Daten:

- Ressourcenschonung, effizientere Prozesse und hohe Datenqualität dank Schnittstelle zwischen Fördergeber-Systemen und dem Portal
- eigene Systeme mit aktuellen, validen Daten bereichern
- Dubletten vermeiden und fehlende Einträge vervollständigen
- Überblick zu Angebot und Nachfrage landesweit ermöglicht die zielgerichtete Entwicklung von neuen Programmen und Calls.
- Förderprogramme und geförderte Projekte sind auf nationaler Ebene für die Wirtschaft und eine breite Öffentlichkeit sichtbar.

4.1.2.4. Universitäten:

Ein nationales Forschungsportal bietet einfach verfügbare, hochqualitative Daten über Wissenschaft und Forschung und ermöglicht den Universitäten, ihre Leistungen und Know-how autonom darzustellen:

- Potenziale sichtbar machen,
- selbstbestimmte Datenweitergabe,
- Vergleichbarkeit, Benchmarking.
- Erfolg durch Product-Ownership: Langfristiges Commitment der Universitäten garantiert den Erfolg eines nationalen Portals.

4.1.2.5. Wirtschaft:

Ein nationales Forschungsportal bringt klare Vorteile für Österreichs Wirtschaft. Hier können Sie:

- Förderungen für Unternehmensforschung finden
- qualifiziertes Personal und neue Mitarbeitende anwerben
- mit Forschungserfolgen an weltweiter Sichtbarkeit gewinnen
- neue Partner_innen für Projektpartnerschaften finden
- Verwertungsoptionen von Forschungsergebnissen entdecken

4.2. Technische und organisatorische Voraussetzungen

Im RIS Synergy Teilprojekt „Schnittstellen und Standards“ stehen die Datenerfassung nach dem Once-Only-Prinzip sowie der Austausch von Informationen zu Förderprogrammen, Organisationsstrukturen, Daten aus e-Call-Systemen, Datenmanagementplänen und Metadaten zu Forschungsoutputs im Fokus. Um das gemeinsame Verständnis im Projektkonsortium zu fördern, wurden Anwendungsfälle (use cases) für den Datenaustausch entwickelt (eine Übersicht zu realisierten und identifizierten Anwendungsfällen findet sich in Anhang F).

Die im Projekt erstellten, standardisierten Schnittstellen bieten maschinenlesbare Inhalte, sind quell-offen und stehen zur Wiederverwendung zur Verfügung. Die Schnittstellenlösungen bieten einerseits viel Potenzial zur Vereinfachung von forschungsunterstützenden Prozessen, schaffen andererseits aber vor allem eine solide technische Grundlage, welche den automatisierten Austausch von Informationen ohne zusätzlichen Mehraufwand ermöglicht.

Durch das breit aufgestellte RIS-Synergy-Projektteam konnte sichergestellt werden, dass ein umfassendes, aber zugleich flexibel einsetzbares Datenmodell erarbeitet wurde, das auf alle eingesetzten Systeme übertragen werden kann. Dadurch werden Aufwand und Fehleranfälligkeit reduziert und Datenqualität, Transparenz und Sicherheit erhöht.

Neben dem weiteren Ausbau dieser Schnittstellen müssen jedoch weitere technische und organisatorische Voraussetzungen für ein nationales Forschungsportal geschaffen werden, um nachhaltige Ergebnisse zu sichern:

4.2.1. Technische Voraussetzungen

4.2.1.1. Datenqualität:

Eine zentrale Voraussetzung für die Nutzung des Forschungsportals ist die Sicherstellung der Datenqualität. Hierzu müssen Mindestanforderungen an die Daten gestellt werden, wie Vollständigkeit, Konsistenz, Aktualität und Genauigkeit. Eine regelmäßige Überprüfung der Datenqualität ist erforderlich, um die Einhaltung der Vorgaben zu gewährleisten.

4.2.1.2. Strukturierte Daten:

Daten müssen in einer strukturierten Form vorliegen, um ihre automatische Verarbeitung und Integration in das Portal zu ermöglichen. Dies reduziert den Aufwand für manuelle Anpassungen und stellt sicher, dass die Daten konsistent und einheitlich sind.

4.2.1.3. Verwendung von PIDs (persistent identifiers) und anerkannten Standards:

Die Nutzung von PIDs wie DOIs (*Digital Object Identifier*) und ORCID (*Open Researcher and Contributor ID*) sowie von anerkannten Standards wie CERIF (*Common European Research Information Format*) ist unerlässlich, um die Interoperabilität zwischen den beteiligten Systemen sicherzustellen und eine effiziente Datenintegration zu ermöglichen. Durch die Implementierung internationaler Standards wird auch die Vernetzung mit anderen nationalen und internationalen Portalen gefördert.

4.2.1.4. Datenkonsolidierung:

Durch die Konsolidierung der Daten aus verschiedenen Quellen über standardisierte Schnittstellen wird die Datenqualität signifikant erhöht. RIS Synergy bietet Schnittstellen, die Daten bereits vorab zwischen Forschungsstätten und Fördergeber abgleichen und dadurch sowohl Redundanzen als auch Fehlerquellen minimieren.

4.2.1.5. Automatisierte und standardisierte Schnittstellen:

Für die an einem Forschungsportal beteiligten Institutionen ist es notwendig, automatisierte und standardisierte Schnittstellen einzusetzen, um Daten auf Basis von definierten Schnittstellen (wie denen von RIS Synergy) automatisiert in das Forschungsportal einzuspeisen. Diese Schnittstellen bieten maschinenlesbare Inhalte, die für verschiedene Systeme und Anwendungsfälle wiederverwendbar sind.

4.2.1.6. Authentifizierung:

Für den sicheren Datenaustausch ist eine verlässliche Authentifizierung notwendig. Hierbei sollten bewährte Authentifizierungsverfahren verwendet werden, wie sie z. B. in der Dokumentation der RIS Synergy Schnittstellen beschrieben sind.⁴⁸

4.2.1.7. Datenschutz:

Der Datenschutz ist von zentraler Bedeutung und muss vollständig der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) entsprechen. Der Umgang mit personenbezogenen Daten muss klar geregelt und transparent gestaltet sein. Alle datenverarbeitenden Prozesse müssen DSGVO-konform implementiert werden.

4.2.1.8. Sicherheitsaspekte:

Die Sicherheit der Daten und Systeme muss durch regelmäßige Sicherheitsprüfungen und den Einsatz moderner Sicherheitsprotokolle gewährleistet werden. Cybersicherheitsstrategien sind essenziell, um das Portal vor unbefugtem Zugriff und Cyberangriffen zu schützen.

4.2.1.9. Nachhaltigkeit:

Daten, die in das nationale Forschungsportal eingespeist werden, sollten langfristig zugänglich sein. Daher sollten Lösungen für die Langzeitarchivierung implementiert werden, um die langfristige Verfügbarkeit der Daten sicherzustellen.

⁴⁸ Vgl. <https://documentation.forschungsdaten.at/authentication>, Stand 19.09.2024

4.2.1.10. Backup und Ausfallsicherheit:

Regelmäßige Datensicherungen und Maßnahmen zur Ausfallsicherheit müssen durchgeführt werden, um die durchgängige Verfügbarkeit des Forschungsportals zu gewährleisten und sowohl Datenverluste zu vermeiden als auch im Falle von Störungen für eine schnelle Wiederherstellung sorgen zu können.

4.2.1.11. Softwareentscheidung

Die Entscheidung, ob eine Eigenentwicklung, Open Source Software oder eine kommerzielle Software für die Umsetzung eines Forschungsportals verwendet werden soll, hat einerseits Auswirkungen auf die Finanzen, die Festlegung des Betriebsmodells, die Flexibilität der Funktionen und den Zeithorizont der Umsetzung. Die Entscheidung muss frühzeitig getroffen werden, damit die Planung entsprechend angepasst werden kann.

4.2.2. Organisatorische Voraussetzungen

4.2.2.1. Bekenntnis zu Open Science:

Eine grundlegende Voraussetzung für die Teilnahme am Forschungsportal ist das Bekenntnis zu den Prinzipien von Open Science. Dies umfasst die freie Zugänglichkeit, Nutzbarmachung und Weiterverarbeitbarkeit von Forschungsdaten und -outputs.

4.2.2.2. Umsetzung der FAIR-Prinzipien:

Alle Datenlieferanten müssen sicherstellen, dass ihre Daten den FAIR-Prinzipien (*Findable, Accessible, Interoperable, Reusable*) entsprechen. Dies gewährleistet, dass die Daten leicht auffindbar, zugänglich, interoperabel und wiederverwendbar sind.

4.2.2.3. Policies und Mindestanforderungen für Datenlieferanten:

Datenlieferanten für ein nationales Portal müssen eindeutig bestimmt werden und es muss sichergestellt werden, dass Sie ihrer Verpflichtung nachkommen. Es müssen klare Kriterien für die Auswahl und Nutzung von Datenlieferanten definiert werden. Diese umfassen Anforderungen an die Qualität der gelieferten Daten, deren Format und Aktualisierungsfrequenz. Die Datenlieferanten sind verantwortlich für die Pflege und regelmäßige Aktualisierung ihrer Daten und müssen sicherstellen, dass die gelieferten Informationen den definierten Standards entsprechen.

4.2.2.4. Governance der Datennutzung:

Um die Datenqualität und den Datenschutz zu gewährleisten, muss eine klare Governance-Struktur, welche Verantwortlichkeiten in Bezug auf die Nutzung und Pflege der Daten definiert, festgelegt werden.

4.2.2.5. Anbindung an das Betriebsmodell:

Um einen einheitlichen Austausch zu gewährleisten, müssen die Datenlieferanten an das zentrale Betriebsmodell des Forschungsportals angeschlossen sein, welches eine „neutrale Zone“ wie ARI&Snet für den Informationsaustausch bietet.

4.2.2.6. Community Modell:

Die Aktivitäten im Rahmen eines nationalen Forschungsportals müssen in eine definierte nationale Community, welche sich einerseits mit der strategischen Weiterentwicklung der Aktivitäten und andererseits mit den darin kommunizierten Inhalten befasst eingebettet, und mit dieser abgestimmt sein. Diese Community muss jedenfalls die Vertretungen des FIS/CRIS Netzwerkes umfassen und könnte über den Cluster Forschungsdaten⁴⁹ nachhaltig verankert werden.

4.2.2.7. Umfang und Rahmen:

Die zu adressierenden Zielgruppen eines Forschungsportals müssen frühzeitig definiert werden, damit die Eigenschaften und Funktionen des Portals dementsprechend angepasst und abgestimmt werden können.

4.3. Infrastruktur

Für den Betrieb und die Weiterentwicklung eines nationalen Forschungsportals ist der Aufbau einer neutralen, skalierbaren und sicheren Infrastruktur in einer qualitativ hochwertigen und aktuellen Cloud-Applikationsplattform von entscheidender Bedeutung. Kernelemente dafür sind Aufbau und Betrieb einer Cloud Infrastruktur inkl. eines containerbasierten Applikationsbetriebs, eines zentralen Identifikations- und Zugangsmanagements und einer Möglichkeit für die Verwaltung von Schnittstellen. Im Fokus steht daher der Betrieb einer *state-of-the-art* Plattform, die ein Forschungsportal und damit verknüpfte „Shared Services“ ermöglicht.

⁴⁹ Vgl. <https://forschungsdaten.at>, Stand 22.09.2024

Das Projekt „**ARI&Snet – Austrian Research Information & Service Network**“ stellt einen wichtigen Schritt in diese Richtung dar. Es etabliert ein institutionalisiertes nationales Netzwerk, um eine gemeinsame Infrastruktur zur Koordination, Planung und Management von Forschungsfacilities, gemeinsamen Services, Forschungsinformationen und Forschungsdaten aufzubauen. Orientiert an nationalen wie internationalen Strategien und Standards werden von ARI&Snet Agenden im Kontext von digitalem Forschungssupport nachhaltig gestärkt und der Betrieb von bereits entwickelten und neuen Services langfristig ermöglicht. ARI&Snet soll nachhaltige Synergieeffekte zwischen nationalen und internationalen Services erzeugen, die nationale Integration in die European Open Science Cloud (EOSC) unterstützen und dadurch einen maßgeblichen Mehrwert für die digitale und soziale Transformation in der Hochschulbildung leisten⁵⁰. Es konzentriert sich auf den Betrieb und die Weiterentwicklung von Shared Services im Forschungsbereich, basierend auf dem in der Machbarkeitsstudie (*proof of concept*) von RIS Synergy entwickelten Technologiestack.

4.3.1. Technologiestack

Modernste Technologien bilden das Rückgrat der Infrastruktur. Der Einsatz von Managed Cloud-Umgebungen steht dabei im Vordergrund, da diese aufgrund ihrer Flexibilität und Skalierbarkeit den aktuellen Stand der Technik repräsentieren. Technologien wie OpenShift oder Kubernetes-Cluster ermöglichen einen containerbasierten Betrieb von Anwendungen, der flexibel und ausfallsicher ist. Dieser Technologiestack unterstützt die Skalierung der Plattform und erleichtert die Integration neuer Anwendungen und Dienste.

Kernkomponenten des Technologiestacks sind:

- Managed Cloud-Umgebung mit containerbasiertem Betrieb
- Codeverwaltungssysteme (z.B. GitLab)
- Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD)
- Monitoring-, Alerting- und Logging-Systeme

Der Einsatz dieser Technologien gewährleistet, dass das Forschungsportal stets auf dem neuesten Stand bleibt und gleichzeitig eine hohe Verfügbarkeit und Leistung bietet.

4.3.2. Datensicherheit und Datenschutz

Ein zentraler Aspekt beim Aufbau des Forschungsportals ist die Gewährleistung von Datensicherheit und Datenschutz. Um den Anforderungen teilnehmender Institutionen zu entsprechen, sollte der Betrieb der Plattform auf Servern in Österreich erfolgen. Der sichere und effiziente Zugang zu den Angeboten und Services des Forschungsportals sollte durch ein zentrales Identifikations- und Zugangsmanagement gewährleistet werden, das sowohl die Authentifizierung als auch die Autorisierung von Nutzer_innen und Nutzer_innengruppen verwaltet und in die AConet Identity Federation integriert ist.

⁵⁰ Hartmann, S., Hasani-Mavriqi, I., & Neff, S. (2023). Cluster Forschungsdaten – Kooperative Forschungsservices in Österreich. *Zeitschrift für Hochschulentwicklung*, 18 (Sonderheft Forschung), 33–48.
<https://doi.org/10.21240/zfhe/SF-F/03>

4.3.3. Verfügbarkeit und Support

Eine hohe Verfügbarkeit ist entscheidend für den reibungslosen Betrieb des Forschungsportals. Die Managed Cloud Umgebung ermöglicht es, flexibel auf wechselnde Anforderungen zu reagieren und eine stabile Infrastruktur bereitzustellen. Monitoring- und Alerting-Systeme sind essenziell, um den Betrieb zu überwachen und potenzielle Probleme frühzeitig zu identifizieren und zu beheben.

Der kontinuierliche Betrieb der Plattform sollte durch einen **zentralen Support** sichergestellt werden, der für die Überwachung, Wartung und Weiterentwicklung der Infrastruktur verantwortlich ist. Durch den Einsatz moderner CI/CD-Technologien können neue Funktionen und Updates zeitnah und effizient in den Live-Betrieb überführt werden, ohne den laufenden Betrieb zu beeinträchtigen.

4.3.4. Skalierbarkeit und Weiterentwicklung

Ein wesentliches Ziel der Plattform ist die Bereitstellung einer **flexiblen und skalierbaren Infrastruktur**, die die einfache Integration neuer Forschungsservices und Applikationen ermöglicht. Dies ist besonders wichtig, da sich die Anforderungen der Community stetig weiterentwickeln. Die Plattform sollte daher so konzipiert werden, dass sie dynamisch erweitert werden kann, ohne größere Änderungen an der bestehenden Architektur vornehmen zu müssen.

4.4. Betriebsmodell

Der initiale aber vor allem dauerhafte Betrieb eines nationalen Forschungsportals erfordert grundsätzlich die Festlegung eines stabilen und zukunftsorientierten Betriebsmodells, welches sowohl strategische Ziele seitens der Politik und Verwaltung festlegt, aber durch entsprechenden Spielraum bei der Ausgestaltung, den Forschungseinrichtungen die Möglichkeit bietet, den größtmöglichen Nutzen zu ziehen und dadurch eine starke Identifikation mit dem Forschungsportal zu erreichen.

Das Betriebsmodell muss jedenfalls folgende Punkte regeln und umfassen:

4.4.1. Stakeholder & Governance

Die Governance des Portals muss aus einer Gruppe fachlicher Expert_innen, politischer Vertretungen, Vertretungen der Universitäten und adressierten Zielgruppen (müssen vorab festgelegt werden) zusammengesetzt werden. Um eine möglichst hohe Produktidentifikation sicher zu stellen, müssen Entscheidungen und Planungen transparent sichtbar gemacht werden und die jeweils relevanten Zielgruppen einbinden.

4.4.2. Organisationsstruktur & Einbindung von Partnerinstitutionen

Für die organisatorische Abwicklung und Umsetzung muss eine transparente Organisation mit klaren Verantwortlichkeiten aufgebaut werden. Neben der Transparenz bezüglich der Datenquellen und -nutzung müssen involvierte Partnerinstitutionen sichtbar gemacht werden.

4.4.3. Technische Infrastruktur

Die technische Infrastruktur muss von Anfang an gegeben und auf einer neutralen Ebene etabliert sein. Es muss sichergestellt werden, dass dieser Infrastruktur entsprechendes Vertrauen hinsichtlich ihrer Sicherheit, Souveränität und Unabhängigkeit entgegengebracht wird. Die Infrastruktur muss über einen modernen Technologiestack verfügen, skalierbar und mit einem entsprechenden Support ausgestattet sein.

4.4.4. Verwendete Software

Bei der Auswahl der verwendeten Software ist zu prüfen, welche Synergien zu bestehenden FIS/CRIS Systemen in Österreich genutzt werden können und welcher Aufwand mit der Anpassung der jeweiligen Schnittstellen verbunden ist. Unabhängig davon hängt die Abschätzung der für die Implementierung und den darauffolgenden Betrieb notwendigen Ressourcen aber auch mit dem allgemeinen Service & Entwicklungslevel der Software zusammen. Bei Open Source Lösungen sind Modelle zu suchen, die eine entsprechende User Group nutzen, um Weiterentwicklungen abzustimmen und Ressourcen zu schonen.

4.4.5. Finanzierungsmodell

Die langfristige Finanzierung aller Ausbaustufen für zentrale Elemente muss von Anfang an bedacht und gesichert werden. Die Basisfinanzierung muss von zentraler Ebene (Ministerium) erfolgen und über politisches Commitment gedeckt sein. Ausbauvarianten, die hauptsächlich im Interesse einzelner Partnerinstitutionen oder Stakeholder sind, erfordern ebenfalls eine zentrale Basisfinanzierung, die allerdings zu einem jeweils festzulegenden Anteil von den Partnerinstitutionen oder Stakeholder zusatzfinanziert werden sollten (ev. auch über In-kind Leistungen), um eine entsprechende Beteiligung an der Mitgestaltung zu sichern und damit die Produktqualität zu erhöhen.

4.4.6. Service & Support

Neben der technischen Infrastruktur und der zugrundeliegenden Datenbasis eines nationalen Forschungsportals ist sicherzustellen, dass Services auf allen Ebenen des Betriebs und der Nutzung entsprechend zur Verfügung gestellt werden. Das umfasst neben einem 1st und 2nd Level Support für den Betrieb jedenfalls auch einen entsprechenden inhaltlichen Service, der sich mit den Informationen, Services und Tools des Portals befasst und an deren Weiterentwicklung arbeitet.

4.4.7. Nachhaltigkeit & Weiterentwicklung

Forschungsportale müssen aktuellen Entwicklungen im Forschungsalltag Rechnung tragen und daher in Ihrer Gestaltung flexibel und offen sein. Sie können somit nicht als einmaliger Aufwand gesehen werden, selbst wenn die Initialumsetzung sehr umfassend ausgelegt ist. Bereits zu Beginn müssen Maßnahmen gesetzt werden, die sich mit der Evaluierung von Services und Informationen befassen und die Entwicklung anderer Portale und der Forschungslandschaft verfolgen.

4.4.8. Community Building

Um die Bedürfnisse einer großen Community aus diversen Stakeholdern und Zielgruppen entsprechend berücksichtigen zu können, müssen diese von Anfang an in einer strukturierten und geplanten Form eingebunden werden. Auch wenn einzelne Systemkomponenten erst zu einem späteren Zeitpunkt geplant oder umgesetzt werden können, empfiehlt es sich Rahmenbedingungen und Anforderungen bereits zu eruieren und in der allgemeinen Planung zu berücksichtigen.

4.4.9. Risikomanagement

Bei der Umsetzung von Forschungsportalen müssen auch Risiken mitbedacht werden. Neben den technischen Risiken sind die Befürchtungen und Vorbehalte der einzelnen Stakeholder zu berücksichtigen und erfordern gezielte Maßnahmen, damit negative Entwicklungen vermieden werden können. Daher müssen alle bekannten Risiken gelistet und entsprechende Gegenmaßnahmen festgelegt werden. Für den Fall, dass Befürchtungen real werden, sind ebenfalls Maßnahmen zu definieren.

4.5. Basis-Bausteine für Forschungsportale: Funktionen und Inhalte

Aus der internationalen Vergleichsstudie lassen sich verschiedene Varianten und Ausbaugrade von Forschungsportalen zusammenfassen. Je nach primärer Zielgruppe der Portale lassen sich die häufigsten Funktionen als **Bausteine** für eine **Basisvariante** leicht definieren. So enthalten die in der vorliegenden Studie analysierten 18 verschiedenen internationalen Portale fast alle jeweils Informationen zu Personen, Projekten, Publikationen und Institutionen.

Im Folgenden illustriert Abbildung 13 in einer neutralen Darstellung,⁵¹ wie diese Informationen in der Regel auf einer Startseite eines nationalen Forschungsportals dargestellt und darüber hinaus gezielt mit Informationen zu bevorstehenden Veranstaltungen, Wissenschaftsnews und offenen Programmen und Calls angereichert werden können. Berichte, Statistiken und grafische Aufbereitungen der vorhandenen Inhalte runden die Startseite ab. Nahezu alle Portale sind zumindest **zweisprachig** (in der Landessprache und auf Englisch) verfügbar.

Die meisten Portale haben mit ausgewählten Komponenten zu einzelnen Themen begonnen und wurden im Laufe der Jahre schrittweise ausgebaut. Ausgehend von Abbildung 13 werden diese Bausteine anhand von neutralen Mockups näher dargestellt. Die hier vorgestellten Elemente sind beispielhaft und können flexibel auf die Bedürfnisse potenzieller Auftraggeber_innen oder Zielgruppen eines nationalen Forschungsportals zugeschnitten werden.

⁵¹ Zur leichteren Nachvollziehbarkeit wurden die Bausteine mit Beispieldaten aus dem Umfeld des Clusters Forschungsdaten befüllt.

Abbildung 12: Mockup Forschungsportal - Startseite Basisvariante

4.5.1. Inhalt „Personen“

Personenprofile (Abbildung 14) bieten **Informationen zu Forschenden** und/oder Mitarbeitenden der Forschungseinrichtungen. Dazu gehören Informationen wie **Name, Position, Zugehörigkeit** (Institution und Abteilung) und in den meisten Fällen auch **Verknüpfungen zu Inhalten anderer Kategorien** - z.B. eine Übersicht der von dieser Person durchgeführten Projekte und Publikationen, die ebenso auf dem Forschungsportal erfasst sind. Auch können besondere Expertisen und Forschungsschwerpunkte angezeigt werden.

In der Listenansicht kann, wie bei fast allen Kategorien in einem Forschungsportal, nach verschiedenen Parametern gefiltert werden und Personen können je nach

- Einrichtung,
- Forschungsschwerpunkt bzw. Disziplin
- oder nach ihrer akademischen Funktion gelistet werden.

Personen

Filter:

INSTITUTION

- FFG
- FWF
- Universität Klagenfurt
- Universität Wien
- TU Wien
- ...

KEYWORDS

TITEL

- Senior Lecturer
- Postdoc
- PhD Student*in
- Professor*in
-

Name	Einrichtung	Abteilung
Sabine Neff	TU Wien	Forschungsinformationssysteme
Michael Strassnig	WWTF	Programm-Management
Mario Schautz	Universität Klagenfurt	Zentraler Informatikdienst
Jakob Puttinger	Universität Wien	Forschungsservice
.....
.....
.....
.....

Datenexport/Download

Abbildung 13: Mockup Forschungsportal - Inhalt Personen

Oft sind Forscher_innenprofile auch über eine **Anbindung an die ORCID-ID** der Forschenden befüllbar. Das finnische Portal bietet beispielsweise Forschenden an, ihr Profil selbst anzulegen und mittels ORCID-Verknüpfung automatisiert zu befüllen.

Ein Forschungsportal bietet Forschenden die Möglichkeit, eine Art „Forschungssteckbrief“ ihrer Tätigkeiten und ihres Werdegangs mit wenig manuellem Input abzubilden, da die Informationen über automatisierte Datenaggregation von anderen Quellen (ORCID, Forschungsinformationssystemen, etc.) gespeist werden (Abbildung 15). Im Profil können die eigenen **Forschungsschwerpunkte und Disziplinen** in den Mittelpunkt gestellt werden. Es zeigt, an welchen Projekten und Publikationen die forschende Person beteiligt ist und in welchen Forschungsgruppen sie tätig ist.

Abbildung 14: Mockup Forschungsportal - Detailansicht Personen

Aus diesen Informationen kann in einigen Portalen auch ein **Lebenslauf** generiert werden, der via **Download-Button** im PDF-Format heruntergeladen werden kann. Beispielsweise bietet das estnische Forschungsportal automatische Lebensläufe basierend auf den eingegebenen Informationen im Forschungsportal an.

Mit der Schaltfläche „**Teilen**“ könnten Besucher_innen des Portals die offene Seite – in dem Fall das Forscher_innenprofil einer bestimmten Person – schnell per E-Mail oder über soziale Netzwerke teilen oder einen teilbaren Link kopieren. Der Button „**Drucken**“ ermöglicht einen schnellen und unkomplizierten Druck der Inhalte. Eine **Quellenübersicht** gibt darüber Auskunft, aus welchen automatisierten Schnittstellen die Inhalte auf der Webseite aggregiert werden.

4.5.2. Inhalt „Publikationen“

Viele nationale und regionale Portale bilden Publikationen (Abbildung 16) als zentralen Forschungsoutput der vertretenen Institutionen ab. Neben Metadaten, die oft auch für eine Such- und Filterfunktion verwendet werden, stellen mehr als die Hälfte der untersuchten Forschungsportale als besonderes Feature auch einen **Open-Access-Filter** zur Verfügung. 11 von 15 Portalen ermöglichen einen Datenexport über verschiedene Kategorien hinweg – im Falle der Kategorie „Publikationen“ bedeutet dies beispielsweise eine tabellarische Auflistung der erfassten Publikationsmetadaten (oft auch über Such- und Filterfunktion konfigurierbar).

Auch können über Open Access zur Verfügung gestellte Volltexte bzw. Verlinkungen zu den Volltexten im jeweiligen Repository des Herausgebers direkt über das Forschungsportal zugänglich gemacht werden.

Abbildung 15: Mockup Forschungsportal - Inhalt Publikationen

Die Informationen über die Publikationen werden über standardisierte Schnittstellen aus den Forschungsinformationssystemen der beteiligten Forschungseinrichtungen ausgetauscht und ermöglichen dadurch einen automatisierten Datenabgleich.

Ähnlich wie bei anderen Inhalten im Forschungsportal kann in einer Detailansicht (Abbildung 17) nachvollziehbar gemacht werden, in welchem Zusammenhang der Eintrag steht und welche Publikation mit welchen Personenprofilen/Autor_innen verknüpft ist. Auch die Verknüpfung der Publikation zu einem Projekt kann sichtbar gemacht werden, wenn dies in den Metadaten der Quelldatenbank hinterlegt ist.

Metadaten zum Datensatz:

Titel Publikation

Cluster Forschungsdaten – Kooperative Forschungs-services in Österreich

Abstract

Der Cluster Forschungsdaten spielt eine entscheidende Rolle bei der Koordinierung des Zusammenspiels von Forschungsinformationssystemen, Forschungsdatenmanagement und digitalen Technologien/Infrastrukturen...

Personen

Simone Hartmann, Ilire Hasani-Mavriqi, Sabine Neff

Publikationsjahr

2023

Open Access

Ja

DOI

Weiterführende Informationen:

Verknüpfung zu Projekt

Verknüpfung zu Call

Verknüpfung zu Personen

Verknüpfung zu Institutionen

Quelle(n)
 Zeitschrift für Hochschulforschung

Zitieren

Teilen

Drucken

Abbildung 16: Mockup Forschungsportal - Detailansicht Publikationen

4.5.3. Inhalt „Projekte“

Der Bereich „Projekte“ bietet **Informationen zu Projektdaten** (Abbildung 18).

Viele Portale beziehen diese Informationen über einen automatisierten Datenaustausch via Schnittstellen zu den Forschungsinformationssystemen der im Land bzw. in der Region angesiedelten und teilnehmenden Forschungseinrichtungen (Fördergeber sowie Universitäten).

Auch hier kann mit verschiedenen Kategorien gefiltert (s. mögliche Auswahl für Projekte in Abbildung 19) und eine Datenexport-Funktion zur Verfügung gestellt werden. Auch eine Zuweisung zu passenden Sustainable Development Goals wird in einigen nationalen und regionalen Forschungsportalen als Filterfunktion der Portale bereitgestellt.

Abbildung 17: Mockup Forschungsportal - Inhalt Projekte

Ähnlich der anderen Inhalte offenbart die Detailansicht weitere Metadaten zu den Einträgen und bietet die Möglichkeit entweder ein Abstract hochzuladen oder zu erfassen. Projekte enthalten erneut Verknüpfungen zu anderen Inhalten im Portal, den am Projekt beteiligten Personen sowie die daraus hervorgegangenen Publikationen bzw. weiterer Forschungsoutput.

Sofern vorhanden kann auch eine Projektwebseite – oder auch, wie im Falle von FWF-Projekten, der Persistent Identifier (PID) – verlinkt werden.

Der [Forschungsradar](#) des FWF (seit 11/2023) listet alle geförderten Projekte (18.810) seit 1994 auf und verknüpft diesen mit über 120.000 Output-Daten (Dimensions, Research Fish). Jedes Projekt hat eine eigene Website mit Angaben zu Projektleitung, Projektbeteiligte, Projekttitel, Forschungsstätte, Wissenschaftsdisziplinen, Keywords, Grant-DOI, Förderprogramm, Projektnummer, Status, Projektbeginn, Projektende, Bewilligungssumme, E-Mail und ORCID (in Kürze).

Abbildung 18: Mockup Forschungsportal - Detailansicht Projekte

4.5.4. Inhalt „Institutionen“

Manche Portale – z.B. Island – stellen die teilnehmenden Institutionen (Abbildung 20) über ein Organigramm dar, inkl. einer Auflistung der Institute und untergeordneten Einheiten.

Eine interessante Darstellung wird beispielsweise in Pure-Systemen verwendet. Über Themenlabel, die sich aus den Datensätzen ergeben, werden in einem „Fingerprint“ Forschungsthemen, Netzwerke sowie der Impact des Forschungsoutputs, der an der Institution produziert wird, abgebildet.

Andere Portale rücken bei der Detailansicht Statistiken und grafische Aufbereitungen von Daten in den Vordergrund. Beispielsweise wird im finnischen nationalen Forschungsportal abgebildet, wie viele Open-Access Publikationen an einer Universität veröffentlicht wurden. Ebenso werden Vergleiche mit anderen Universitäten sichtbar gemacht. Personal wird nach Geschlecht, internationaler Zugehörigkeit oder akademischer Funktion gelistet. Teilweise wird Auskunft über die an die Universität geflossenen Fördermittel erteilt.

Institutionen

Filter:

TYP

Universität
 Fachhochschule
 Privatuniversität
 Forschungsinstitut
 Fördergeber
 ...

Name	Typ
Anton Bruckner Privatuniversität	Privathochschule
Fachhochschule Kärnten	Fachhochschule
FWF	Fördergeber
Pädagogische Hochschule Salzburg	Pädagogische Hochschule
TU Wien	Universität
.....	
.....	
.....	
.....	

Datenexport/Download

Abbildung 19: Mockup Forschungsportal - Inhalt Institutionen

Abbildung 21 zeigt beispielhaft, wie Detailinformationen einer Institution und Verknüpfungen zu anderen Inhalten eines Forschungsportals dargestellt werden können.

Abbildung 20: Mockup Forschungsportal - Detailansicht Institutionen

4.6. Varianten im internationalen Vergleich

Im vorangegangenen Kapitel wurden die Basisbausteine von Forschungsportalen beschrieben. Darüber hinaus bieten viele Portale aber weitere Inhalte für ihr nationales Forschungsportal an – orientiert an den primär adressierten Zielgruppen.

4.6.1. Ergänzende Inhalte

Die Top 4 Inhalte der verglichenen Forschungsportale bilden Informationen zu folgenden Themenbereichen ab:

- Projekte
- Publikationen bzw. Forschungoutput
- Personen
- Institutionen bzw. Organisationen

Im neutralen Beispiel der Abbildung 22 werden darüber hinaus weitere Inhalte gelistet, die zum Teil auf nationalen/regionalen Portalen einen Platz finden:

- Forschungsgruppen
- Programme und Calls
- Forschungsinfrastrukturen
- Forschungsdaten
- Patente
- Veranstaltungen
- Wissenschaftsnews

Abbildung 21: Mockup Forschungsportal - Startseite Erweiterungen

Es zeigt sich, dass einige Portale auch Informationen zu **Forschungsinfrastrukturen** im Land abbilden. In Österreich wird dies bereits über die [Forschungsinfrastrukturdatenbank](#) abgedeckt, was einen attraktiven Anknüpfungspunkt im Zusammenhang mit einem potenziellen nationalen Forschungsportal bietet.

Im internationalen Vergleich stellen einige Portale auch Informationen zu **Patenten, Programmen und Calls und Forschungsdaten** bereit. Verknüpft mit Personenprofilen gibt es auch Übersichten von **Forschungsgruppen** und Netzwerken zu Forschungsfeldern. Manche Portale verfügen über Informationen zu **Wissenschaftsnews und Wissenschaftsveranstaltungen**, meist abgebildet auf der Startseite.

Neben der themenübergreifenden Suchfunktion über alle aggregierten Daten (Projekte/Publikationen/Organisationen/Personen/Infrastrukturen etc.) kann in einem Forschungsportal auch der Zugang zu **Shared Services**, forschungsunterstützenden Services allgemein, sowie forschungsorientierten Projekten im Sinne eines **One-Stop-Shops** gebündelt werden. Auch Informationen zu Netzwerken und Initiativen sowie deren Aktivitäten können in das Portal als Auskunftsplattform eingebunden werden.

Ausgehend von den Erkenntnissen der Stakeholder-Einbindung (siehe Kapitel 2.2) lassen sich bei den **Inhalten** von Forschungsportalen folgende interessierte Zielgruppen und mögliche Funktionen und Inhalte ableiten:

Zielgruppen	Inhalte											
	Personen-profile	Publikationen	Projekte	Institutionen	Science News	Patente	Programme & Calls	Forschungs- infrastruktur	Forschungs- daten	Events	Forschungs- gruppen	
Forschende	<input checked="" type="checkbox"/>											
Universitäten	<input checked="" type="checkbox"/>											
Forschungs- institute	<input checked="" type="checkbox"/>											
Fördergeber	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>				
allgemeine Öffentlichkeit	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
Behörden / Ministerien	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				
Medien	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>						
Unternehmen	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>									
Bildungsein- richtungen	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>								

Abbildung 22: Welche Funktionen und Inhalte eines Forschungsportals sind für welche Zielgruppen interessant?

Aus den Erkenntnissen des Ländervergleichs ergibt sich folgende Häufigkeit der in den analysierten Forschungsportalen dargestellten Inhalte:

Abbildung 23: Übersicht von Themenbereichen, die auf nationalen und regionalen Forschungsportalen abgedeckt werden, und deren Anzahl in der senkrechten Achse

4.6.2. National versus regional

Während im Projekt RIS Synergy der Fokus auf einem nationalen Portal liegt, existieren in einigen Ländern aus unterschiedlichen Gründen teils mehrere regionale Portale, die aber analog zu nationalen Portalen auf einer überinstitutionellen Ebene funktionieren. Begründet ist dies primär in der Verwaltungsgliederung von Ländern wie Belgien, die aufgrund ihrer Verwaltungsstrukturen regionale Umsetzungen auch in Bezug auf die Darstellung von Forschung favorisieren oder sowohl nationale als auch regionale Projekte parallel unterstützen. Dabei zeigt sich ein vielseitiges Bild an Umsetzungsmöglichkeiten.

Auf organisatorischer Ebene kann zwischen national zentrierten und regional zentrierten Systemen unterschieden werden: national zentrierte **Forschungsportale**, wie beispielsweise das finnische Portal Research.fi, unterstehen direkt einer Organisationseinheit des Bildungsministeriums und werden von Rechenzentren oder ähnlichen betreibenden Institutionen zentral im Auftrag des Ministeriums verwaltet. **Regional zentrierte Portale** wie in Katalonien oder Flandern hingegen stellen kein zentrales Forschungsportal mit nationaler Reichweite dar, sondern bilden lediglich eine (autonome) Region ab.

4.6.3. Inhaltliche Ausrichtungen

Das Ergebnis der Recherche erbrachte ein vielseitiges Bild zum Thema nationale und regionale Forschungsportale. Einerseits finden sich Forschungsportale, die sich primär an die **Zielgruppe Forschende** richten, indem sie Tools zur Recherche nach Expert_innen⁵² und Forschungsgruppen⁵³ sowie für die Vernetzung bereitstellen.

Andererseits dienen manche Forschungsportale der **Evaluierung und dem Monitoring** von Forschungsprojekten und Forschungsoutput inkl. Übersichten und Filterfunktionen für Datenanalysen und Reporting.⁵⁴

Darüber hinaus fokussieren einige Forschungsportale teilweise nur auf einen **bestimmten Anwendungsfall**, wie zum Beispiel die Erstellung von Forscher_innenprofilen und CVs,⁵⁵ andere wiederum bedienen mehrere Zielgruppen und umfassen eine **Vielzahl an Funktionen** wie z. B. redigierte Inhalte zur Wissenschaftskommunikation.⁵⁶

Nicht zuletzt gibt es auch Beispiele für Portale, die als **nationale Forschungsinformationssysteme** dienen und institutionelle Systeme dadurch ganz ablösen.⁵⁷

Inhaltlich kann man grob unterscheiden zwischen **themenbezogenen Portalen** – beispielsweise Schweden mit einem Portal, das auf Drittmittelförderungen und die daraus resultierenden Projekte fokussiert ist – und Portalen mit dem Zweck zur **Mittelvergabe** – beispielsweise beim norwegischen Forschungsportal. Größtenteils zielt der Zweck nationaler und regionaler Forschungsportale aber auf **Wissensmanagement und Wissenstransfer** ab (Beispiele: Kroatien, Island, Niederlande, Flandern).

⁵² Vgl. "Find Expertise" des flämische Forschungsportal [FRIS](#)

⁵³ Vgl. "Research Groups" des katalanischen Portals [PRC](#)

⁵⁴ Vgl. [SICRIS](#) (Slowenien)

⁵⁵ Vgl. [CIÊNCIAVITAE](#) (Portugal)

⁵⁶ Vgl. z.B. [Research.fi](#) (Finnland) oder [ETIS](#) (Estland)

⁵⁷ Vgl. z.B. [CroRIS](#) (Kroatien) oder [IRIS](#) (Island)

4.6.4. Funktionen

Wie aus Abbildung 25 ersichtlich, bieten alle Portale folgende Features und Funktionen:

- Suche nach Inhalten
- Filtern der Inhalte und/oder Suchergebnisse nach maßgeschneiderten Kriterien (z.B. Publikationen nach Veröffentlichungsjahr oder Sprache; Projekte nach Institution oder Laufzeit, etc.)
- Sprachauswahl (zumeist die Landessprache und Englisch) – wobei einige Portale manche Unterseiten (z.B. FAQ) nur in der Landessprache anbieten

Nahezu alle Portale ermöglichen auch:

- Grafische Aufbereitung der Daten (z.B. als Statistik oder Diagramm)
- Möglichkeit zum Datenexport (oft auch maßgeschneidert nach Such- und Filterergebnissen)

Mehr als die Hälfte der Portale bietet:

- Filterfunktion bei Publikationen und Forschungsoutput nach Open Access Publikationen

Einige Portale ermöglichen:

- Übersicht der Sustainable Development Goals (SDGs) und Ansicht der inhaltlich zugehörigen Datensätze (z.B. Projekte und/oder Forschungsoutput)

Abbildung 24: Übersicht häufiger Funktionen und Features von nationalen und regionalen Forschungsportalen und deren Anzahl in der senkrechten Achse

Ausgehend von den Erkenntnissen der Stakeholder-Involvierung lassen sich bei den **Funktionen und Features** von Forschungsportalen folgende interessierte Zielgruppen und Inhalte ableiten:

Zielgruppen	Features						
	Suche	Filter	Mehr-sprachig	Datenexport (Sucher-gebnisse)	Grafische Aufbereitung der Daten	SDGs	Open Access Daten (Filter)
Forschende	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
Universitäten	<input checked="" type="checkbox"/>						
Forschungs-institute	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fördergeber	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
allgemeine Öffentlichkeit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Behörden / Ministerien	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Medien	<input checked="" type="checkbox"/>						
Unternehmen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
Bildungseinrichtungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>

Abbildung 25: Features nach Zielgruppen

5. Handlungsempfehlungen

5.1. RIS Synergy Findings

Im Projektzeitraum von RIS Synergy wurden viele Ansätze zu einem nationalen Forschungsportal diskutiert. Neben umfassenden Recherchearbeiten und intensivem Austausch mit Vertretungen anderer nationaler Forschungsportale wurden sowohl intern wie extern Veranstaltungen mit Stakeholdern und Zielgruppen abgehalten und wichtige Fragen zu **Vorteilen und Risiken** nationaler Forschungsportale **diskutiert**.

In all diesen Gesprächen konnte eine **Vielzahl von positiven Aspekten** nationaler Portale identifiziert werden. Sowohl im nationalen wie internationalen Kontext konnte übereinstimmend festgehalten werden, dass Forschungsportale den **Stellenwert von Forschung unterstützen** und verschiedensten Zielgruppen Vorteile ermöglichen.

Weitere Argumente aus der Diskussion:

- **Datensouveränität:** unabhängig davon, wie sich Österreich entscheidet, werden kommerzielle Anbieter diese Daten ernten, bereitstellen und zur kostenpflichtigen Nutzung anbieten. Das ist jetzt auch schon der Fall, da viele Unis bereits auf diese Anbieter zurückgreifen. Die Kosten dafür sind nicht unerheblich und sind auch dem administrativen Aufwand zuzurechnen. Es besteht aber weitgehende Intransparenz, wie diese Anbieter mit den Daten umgehen. Weder ist klar, wie diese Anbieter zu ihren Indikatoren kommen, noch ist klar, wer unter welchen Bedingungen diese Daten nutzen darf. In Zukunft ist zu erwarten, dass diese Anbieter alle Daten entlang des Forschungszyklus integrieren werden. Auf dieser Basis werden dann Indikatoren erstellt, welche die Politik beeinflussen, ohne dass Wissenschaftstreibende in Österreich Einfluss darauf hätten. Es entfällt jeder Einfluss auf Datenqualität, Lokalität der Datenverwaltung, europäischen Daten(schutz) und weitere Nutzung der Daten (open access, FAIR Prinzipien)
- **Transparenz:** der Staat hat in den letzten Jahren große Schritte in Richtung Transparenz gesetzt und ist dabei mehrfach über den eigenen Schatten gesprungen. Dabei ist das Forschungsorganisationsgesetz (Register / Austrian Microdata Center) sowie das Informationsfreiheitsgesetz zu erwähnen. Auch auf europäischer Ebene gibt es eine Vielzahl von Bestrebungen, mit Daten transparenter umzugehen (z.B. Digital services Act/DSA, Data Governance Act/DGA, European Data Spaces). Öffentliche Einrichtungen wie Universitäten und Fördergeber sollten hier nicht hintanstehen, diese Bestrebungen auch mit ihrer eigenen Datenpolitik zu unterstützen.

Dennoch herrscht in Österreich eine breite **Skepsis** darüber, wie Inhalte eines nationalen Portals gepflegt, betreut und verwertet werden können.

Zum einen besteht die Sorge, dass die Weiterverarbeitung von Informationen mit zusätzlichem **administrativem Aufwand** verbunden ist, da noch nicht alle Institutionen die Schnittstellen von RIS Synergy in ihren eigenen Systemen implementieren konnten oder Informationen gefragt sind, welche nicht über die Schnittstellen von RIS Synergy bearbeitet und implementiert werden konnten. Weiters sind für die Vereinheitlichung der Daten und der Etablierung von Schnittstellen natürlich zunächst **Investitionen** zu leisten. Dadurch entstehen aber in weiterer Folge aber Effizienzgewinne und diese Kosten sind mit jenen Kosten gegenzurechnen, die dadurch entstehen, dass Österreich nicht mit entsprechenden internationalen Entwicklungen Schritt hält.

Zum anderen besteht die Sorge, dass ein Forschungsportal als zusätzliche Plattform integriert wird und keine **Bündelung bestehender Services, Datenbanken und Plattformen** durchgeführt wird. Ein zusätzliches Tool zu bespielen, würde neben dem damit verbundenen Aufwand, weiter für Unklarheit und Doppelgleisigkeiten führen, daher wäre eine Bündelung eine zwingende Voraussetzung für weitere Unterstützung.

Neben den formalen Befürchtungen besteht aber auch die Sorge, dass ein Forschungsportal weniger den breiten **Wissensaustausch** und die **Bündelung von Forschungserfolgen** unterstützen würde, sondern vielmehr für **Benchmarks und Monitoring** im Zusammenhang mit der budgetären **Mittelvergabe** verwendet würde. Obwohl die Steuerung der Inhalte über die in das Portal eingespeisten Informationen qualitativ von den datenliefernden Institutionen beeinflusst werden könnten (im Gegensatz zu kommerziellen Portalen, welche zum Teil auf Daten aus nicht transparent nachvollziehbaren Quellen zurückgreifen – zum Beispiel Dimensions, Scopus), besteht die Sorge, dass bei der „Bewertung“ der dargestellten Inhalte die qualitativen Kriterien der jeweiligen Forschungsstätten nicht ausreichend berücksichtigt werden bzw. diese nicht miteinbezogen werden und dadurch falsche Interpretationen der Daten entstehen könnten. Gegner dieser Argumentation sehen wiederum keinen Grund, warum öffentliche Benchmarks und Monitoring schlecht sein sollte. Letztlich handelt sich bei Forschungsförderungsgeldern um öffentliche Gelder, die über die Ministerien vergeben werden. Die Öffentlichkeit hat damit ein Recht, dass der Wissenschaftsbereich Rechenschaft darüber ablegt, was damit passiert. Dadurch, dass die Daten transparent zur Verfügung stehen würden, muss die Politik in der Mittelvergabe auch transparenter, nachvollziehbarer und evidenzbasierter agieren. Mittelvergabe auf Basis von Zahlen und Indikatoren wird seit langem gefordert. Die Frage ist nicht, ob es öffentliche Benchmarks und Monitorings geben wird, sondern zu welchen Bedingungen. Wenn die Universitäten nicht selbst Lösungen anbieten, werden die kommerziellen Anbieter diese Bedingungen diktieren. Aus Mangel einer Alternative wird die Politik diese nutzen.

Letztlich konnte im **Konsortium keine Einigung zur Empfehlung** für oder gegen ein nationales Forschungsportal abgestimmt werden. Ebenfalls konnte keine Einigung erzielt werden, in welcher Weise, für welche Zielgruppe und zu welchem Zweck Forschungsinformationen öffentlich dargestellt werden. Neben der Sichtbarmachung nationaler Forschungscompetenz für die nationale und internationale Öffentlichkeit wurden auch Benefits für angehende Studierende, die forschungsnahe Wirtschaft, regionale Akteure, Standortentscheidungen, Citizen Science Aktivitäten und viele weitere Aspekte diskutiert. Auch innerhalb der Forschung hätte die transparente Darstellung von Forschungsinformationen Auswirkungen. In der Hochschulforschung könnten Forscher_innen und Universitäten selbst Nutznießer einer besseren Datenqualität für Studien und Analysen sein. Gerade um den Mehrwert öffentlicher Forschung und den Impact der Universitäten auf das gesellschaftliche Umfeld nachzuweisen, braucht es einen gemeinsamen vergleichbaren Datenpool.

Zusammenfassend sind die Vorstellungen zur Verwendung von Forschungsinformationen divers, reflektieren verschiedene Zielgruppen und Verwendungszwecke und die einzelnen Projektpartner vertreten unterschiedliche Standpunkte. Die Entscheidung über ein nationales Forschungsportal und dessen thematische Ausrichtung wird dahervon politischer Seite zu treffen sein.

Unabhängig davon **unterstützen** die **RIS Synergy Projektpartner** die **Standardisierung und automatisieren den Austausch von Forschungsinformationen** innerhalb der nationalen Forschungslandschaft und sehen darin den unmittelbar nutzbaren **Mehrwert** des Projektes. Neben vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten für unterschiedlichste Zielgruppen werden hier die **Möglichkeiten und Chancen zur Reduzierung von administrativem Aufwand und Erhöhung der allgemeinen Datenqualität** als besonders wichtig erachtet und daher sollte dies auch nach Abschluss des Projekts fortgeführt werden.

5.2. Verstetigung des RIS Synergy Konsortiums

Die Ziele des RIS Synergy Konsortiums in Bezug auf die Konzepterstellung für ein nationales Forschungsportal umfassten folgende Vorhaben:⁵⁸

Die Konzeptstudie ...

- formuliert **technische und inhaltliche Voraussetzungen** als Basis für eine mögliche Umsetzung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung (beides außerhalb des Projektzeitraums von RIS Synergy)
- berücksichtigt die Einbindung und Nutzung von **Synergien** aus bestehenden Initiativen, Projekten und Infrastrukturen (z.B. BMBWF Forschungsinfrastrukturdatenbank, unidata)
- **berücksichtigt den aktuellen Bedarf** der österreichischen Forschungslandschaft.

Diesem Auftrag folgend wurden Voraussetzungen und Anforderungen⁵⁹ abgeklärt und als Abschluss der Inputphase für die Konzeptstudie für ein nationales Forschungsportal ein **gemeinsames Finding**⁶⁰ erarbeitet.

In diesem Prozess wurde die Notwendigkeit zum **weiteren Ausbau standardisierter Schnittstellen** nach international interoperablen Modellen sowie der **Forcierung von automatisiertem Datenaustausch** übereinstimmend festgehalten – unabhängig von deren möglicher Verwendung innerhalb eines nationalen Forschungsportals.

Um diese Ziele sowie den geregelten Austausch von Forschungsinformationen zu unterstützen, bedarf es jedenfalls einer durchdachten Organisation im Sinne einer **Fortführung der Arbeit von RIS Synergy und des „RIS Synergy“ Konsortiums**. Die Weiterführung bzw. Verstetigung des RIS Synergy Konsortiums ist als eigenständige Arbeitsplattform anzusehen, welche eventuell in Zukunft auch eine Datenbasis für ein Forschungsportal bereitstellen kann.

⁵⁸ Vgl. Kapitel 3

⁵⁹ Vgl. Kapitel 2 und 3

⁶⁰ Vgl. Kapitel 4.1

Durch die Verstärkung von RIS Synergy werden folgende Ziele sichergestellt:

- Unterstützung des Hochschulmanagements durch verbesserte **Datengrundlagen** → fundierte Entscheidungsgrundlagen
- **Entlastung der Forschenden** mittels stetigen Ausbaus des **Data-Once-only**-Prinzips → mehr Zeit für Forschung
- **Erhöhung der Effizienz in der Forschungsadministration** durch qualitätsvolle Datenbasis → Ausbau des qualitativen Forschungssupports
- **Ausbau der Digitalisierung** von Forschungs(administrations)prozessen → mehr Zeit für Forschung
- Erleichterung des **Austauschs mit internationalen Portalen** durch interoperable Datenquellen → Sichtbarkeit nationaler Forschungskompetenz
- Unterstützung von Open Science-Initiativen und **Interaktion mit der EO SC** (European Open Science Cloud) → Umsetzung der FAIR Principles
- Entwicklung und effiziente Nutzung von **Shared Services** für Forschungsinformationssysteme → Ressourcen bündeln & effizient einsetzen
- Stärkung der **Datenhoheit und Selbstbestimmung** der universitären Institutionen als Gegengewicht zur zunehmenden Dominanz kommerzieller Anbieter

Abbildung 26: RIS Synergy Konsortium – Lana Lauren

Im Rahmen des RIS Synergy Konsortiums können viele **Anforderungen**, die im Zuge des Stakeholder-Engagements und innerhalb des Projekts diskutiert und gesammelt wurden, aufgenommen werden:

- Die **RIS Synergy Schnittstellen und Tools** (FUNDify, Projektdaten-Importtool) können bestmöglich in den nachhaltigen Dauerbetrieb übernommen werden. Dazu gehören die verantwortungsvolle **Pflege, Betreuung, Weiterentwicklung und Implementierung** an den verschiedenen Institutionen. → Das gewährleistet eine Once-only-Dateneingabe, die Forschenden mühsame Mehrarbeit erspart und dem Forschungssupport bessere Möglichkeiten bietet schnell und effizient zu unterstützen.
- Bestehende **Datenquellen** können bei der Weiterentwicklung der Schnittstellen integriert werden (z.B. unidata, AT2OA2 OA Data Hub, etc.). → Durch eine Ausweitung der Datenquellen kann Information für strategische Entscheidungen besser bereitgestellt werden.
- Die Aussagekraft von Wissensbilanzkennzahlen kann gemeinsam geschärft werden. → Erhöhung des Nutzens der Wissensbilanz.
- **Synergien zu anderen Projekten** können genutzt werden (z.B. ARI&Snet). → Effizienter Mitteleinsatz.

Die von RIS Synergy geschaffene Basis bei der **Once-Only**-Datenerfassung kann durch aggregierte Daten und weiteren Ausbau von Schnittstellen vorangetrieben werden, wodurch große **Fortschritte** im Forschungsalltag erzielt und administrativer **Zusatzaufwand** klein gehalten werden.

5.3. Erfahrungen aus dem internationalen Netzwerk (inkl. politischer Auftrag)⁶¹

Im Zuge der Recherche zu internationalen Forschungsportalen konnte sich das Projektkonsortium von RIS Synergy im Rahmen des euroCRIS Netzwerks bestens vernetzen und sogar eine gemeinsame Arbeitsgruppe innerhalb von euroCRIS etablieren und leiten. Erfreulicherweise wurde auch innerhalb der euroCRIS Community die Initiative sehr interessiert aufgegriffen und es herrscht reger Austausch zu unterschiedlichsten Themen innerhalb des Netzwerks. Bis dato wurden in mehreren Meetings mit Teilnehmenden aus den verschiedensten Ländern zu allgemeinen Herausforderungen im Zusammenhang mit Forschungsportalen diskutiert und viele Erfahrungen aus bereits etablierten oder im Aufbau befindlichen Portalen geteilt.

Zusammenfassend lassen sich folgende Erkenntnisse aus dieser Diskussion für Österreich ableiten:

⁶¹ Vgl. Anhang C) für den Ländervergleich und D) für die Arbeitsgruppe CRISCROS.

5.3.1. Notwendigkeit von Top-Down Auftrag

Bei allen Portalen, sowohl auf nationaler als auch auf regionaler Ebene, wurde die letzte Entscheidung das Portal aufzusetzen, auf politischer Ebene getroffen. Die Universitäten sind im Nachgang zu der Entscheidung – und nach erfolgreichem Launch des Portals - weiterhin in den Feedbackprozess eingebunden.⁶² Eine Bottom-Up-Initiative, die in der euroCRIS Arbeitsgruppe vorgestellt wurde, scheiterte an mangelnder Unterstützung auf Leitungsebene.⁶³ Die im Vorfeld als kritisch angesehenen Punkte decken sich mit jenen im RIS Synergy Konsortium.⁶⁴

5.3.2. Dauerhafte Finanzierung

Bei allen von RIS Synergy analysierten Portalen ist eine Finanzierung durch öffentliche Mittel gegeben.⁶⁵ Die Forschungsstätten müssen inhaltliche Beiträge leisten und für die Datenübermittlung sorgen. Zu diesem Zweck müssen meist die personellen Ressourcen aufgestockt werden.

In Österreich muss dabei berücksichtigt werden, dass der standardisierte und automatisierte Datenaustausch erst schrittweise beginnt und auch die Umsetzung der RIS Synergy Schnittstellen flächendeckend etabliert werden muss. Dazu wurden innerhalb des Konsortiums wesentliche Anschubfinanzierungen geleistet, allerdings konnten diese noch nicht bei allen Partnern umgesetzt werden und müssten auch bei Forschungsstätten und Fördergebern außerhalb des Konsortiums und nach der Projektlaufzeit nachgezogen werden.

Die inhaltliche Weiterentwicklung der bestehenden Schnittstellen, muss zudem weiterverfolgt werden, da die in RIS Synergy priorisierten Schnittstellen erst die Basis für einen automatisierten Datenaustausch darstellen. Neben der Implementierung der Schnittstellen an den Forschungsstätten muss aber seitens des BMBWF sichergestellt werden, dass die nationalen Fördergeber auch flächendeckend die Schnittstellen implementieren und die notwendigen Datenlieferungen umsetzen, um eine Automatisierung des Datenaustausches sicherzustellen.

⁶² Vgl. CRISCROS Deliverable, Roundtable Discussion

⁶³ Vgl. CRISCROS Deliverable, Lessons Learned

⁶⁴ Vgl. CRISCROS Deliverable, Lessons Learned

⁶⁵ Vgl. Anhang C)

5.3.3. Einbindung der teilnehmenden Partnerinstitutionen in klar definierte Entscheidungsprozesse

Obwohl für die letztliche Umsetzung eines nationalen Forschungsportals eine politische Entscheidung notwendig scheint, ist die Einbindung der wesentlichen Akteur_innen und Zielgruppen von Anfang an notwendig, auch wenn ein systematischer Ausbau verschiedener Komponenten erst schrittweise möglich ist bzw. geplant ist. Ziel der Einbindung ist eine transparente Informationspolitik, die aber auch klar definiert, was und was nicht geplant ist bzw. umgesetzt werden soll. Transparente Kommunikation beinhaltet auch klar definierte Aufgaben und Rollen. Klare Ansprechpartner sind dabei ebenso wichtig wie entsprechende Entscheidungskompetenzen und Rückhalt durch den Auftraggeber.

5.3.4. Nachhaltiges Betriebsmodell

Zeitgleich mit der Entscheidung zur Umsetzung eines nationalen Forschungsportals muss der Weg dorthin klar formuliert und die dauerhafte Finanzierung gesichert sein. Neben den finanziellen Zusagen müssen eine zukunftsfähige technische Infrastruktur und die entsprechenden Ressourcen für eine stabile, serviceorientierte und nachhaltige Betreuung des Portals und der Infrastruktur gesichert sein. Die Entwicklung und Weiterentwicklung müssen vom Auftraggeber gesteuert werden, allerdings unter entsprechender Mitwirkung der Forschungsstätten, damit diese sich auch mit dem Portal identifizieren und dieses sowohl bestmöglich bespielen, aber auch nutzbringend einsetzen können.

5.4. Ansatzpunkte und Potentiale für die Zukunft

Obwohl in der Konzeptstudie keine deutliche Umsetzungsempfehlung für ein nationales Forschungsportal seitens des Projektkonsortiums ausgesprochen wird, finden sich neben den Empfehlungen zur Umsetzung eines Research Information Hubs alle Ergebnisse der Analysephase, sowie Kriterien und Komponenten für ein Basismodul und ergänzend dazu verschiedene Erweiterungsmodule mit unterschiedlichen Komponenten und Funktionalitäten für den stetigen Ausbau und die bedarfsorientierte Weiterentwicklung eines Forschungsportals, für den Fall, dass dies politisch entschieden wird.

Dieser modulare Aufbau ermöglicht unter Berücksichtigung der Kernelemente einen strukturierten Aufbau des Forschungsportals mit unterschiedlichen Priorisierungen und Umsetzungsetappen. Die Themen für eine weiterführende Betrachtung sind breit, werden sich aber in den nächsten Jahren jedenfalls mit Überlegungen zur Integration von KI bei Suche/Darstellung/Reporting etc. sowie der Anbindung an internationale Portale befassen müssen. Das Thema Wissenschaftskommunikation / Citizen Science wurde ebenfalls im Konsortium intensiv diskutiert und birgt auch bereits in Verbindung mit einem Research Information Hub enormes Potenzial.

RIS Synergy liefert somit das Fundament und die ersten Arbeitsschritte, die notwendig sind, um mit dem Aufbau eines nationalen Forschungsportals zu starten, und positioniert gleichzeitig eine motivierte und kompetente Community für die Unterstützung der Umsetzung.

Eine ausgezeichnete Gelegenheit, Synergien zu nutzen und erste Bausteine zu verankern bietet das vom BMBWF und RRF-Programm der europäischen Union finanzierte Projekt ARI&Snet, welches ein institutionalisiertes österreichisches Netzwerk für Infrastruktur zu Koordination, Planung und Management von Forschungsinfrastrukturen, Services, Forschungsinformationen, -daten und Wissen aufbaut.

Das Konzept zum nationalen Forschungsportal, ergänzt durch das Potenzial, das sich aus den vielfältigen Digitalisierungsinitiativen und deren Vernetzung ergibt, und die bereits in Kooperation und aktiver Zusammenarbeit erprobte sowie fachlich erfahrene Community bieten eine zukunftsweisende Gelegenheit für den effizienten und ergebnisorientierten Aufbau eines nationalen Portals, um der exzellenten nationalen Forschung Sichtbarkeit zu verleihen und Services zu vernetzen.⁶⁶

⁶⁶ Vgl. Erat, V., Fürst, E., Hicker, U., Neff, S., & Puttinger, J. (2023). Forschung im Fokus: Exzellenz sichtbar machen und Services bündeln. *Zeitschrift für Hochschulentwicklung*, 18 (Sonderheft Forschung), 123–140. <https://doi.org/10.21240/zfhe/SH-F/08>

6. Quellenverzeichnis

Erat, V., Fürst, E., Hicker, U., Neff, S., & Puttinger, J. (2023). Forschung im Fokus: Exzellenz sichtbar machen und Services bündeln. *Zeitschrift für Hochschulentwicklung*, 18(Sonderheft Forschung), 123–140. <https://doi.org/10.21240/zfhe/SH-F/08>

Hartmann, S., Hasani-Mavriqi, I., & Neff, S. (2023). Cluster Forschungsdaten – Kooperative Forschungsservices in Österreich. *Zeitschrift für Hochschulentwicklung*, 18(Sonderheft Forschung), 33–48. <https://doi.org/10.21240/zfhe/SH-F/03>

Neff, S., Hartmann, S., Hicker, U., Fürst, E., Greil, M., Erat, V. & Strassnig, M. (2022). Workshop: National Research Portal 101: The Dos and Don'ts of Building a Sustainable Portal. *Procedia Computer Science*, 211, 126–133. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.10.184>

Toon, J. (2022) The evolution of the Pure Community Module: How lessons learned from national, regional, and subject-focused use cases have been used to support inter-institutional collaboration. *Procedia Computer Science*, 211, 162–169. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.10.188>

Wilkinson, M. D., Dumontier, M., Aalbersberg, I. J. J., Appleton, G., Axton, M., Baak, A., Blomberg, N., Boiten, J.-W., Da Silva Santos, L. B., Bourne, P. E., Bouwman, J., Brookes, A. J., Clark, T., Crosas, M., Dillo, I., Dumon, O., Edmunds, S., Evelo, C. T., Finkers, R., ... Mons, B. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*, 3(160018). <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>

Wollny, V. & Paul, H. (2015). Die SWOT-Analyse: Herausforderungen der Nutzung in den Sozialwissenschaften. In M. Niederberger & S. Wassermann (Hrsg.), *Methoden der Experten- und Stakeholder-einbindung in der sozialwissenschaftlichen Forschung*. Wiesbaden: Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-01687-6_10

7. Anhang

A) Weitere Stakeholder Engagements

A1) mdw Forum Forschungsdaten

Am 22.03.2023 fand im Rahmen des mdw Forum Forschungsdaten eine Projektpräsentation von RIS Synergy mit besonderem Fokus auf die Konzeptstudie Forschungsportal statt. Teilnehmende waren Forschende der mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Vor Beginn der Präsentation wurden die anwesenden Forschenden mit dem interaktiven Umfragetool Mentimeter zu ihren Vorstellungen über ein nationales Forschungsportal befragt. Vor Beginn der Umfrage wurde kommuniziert, dass das zu besprechende nationale Forschungsportal in seiner Ausgestaltung grundsätzlich noch für alle Wünsche und Ideen offen wäre. Die Ergebnisse dieser Kurzumfrage sind zwar nicht repräsentativ, jedoch interessant für die weitere Diskussion.

Wie soll Ihre Forschung auf einer nationalen Ebene präsentiert werden?

 Mentimeter

Abbildung 27: Ergebnisse der Mentimeter-Kurzumfrage beim mdw Forum Forschungsdaten am 22.03.2023.
<https://www.mentimeter.com/>

A2) DARMA Webinar: National research portals in Finland and Austria

Am 08.02.2023 wurde das RIS Synergy Projekt zur Präsentation des Stands der Konzeptstudie zu einem österreichischen nationalen Forschungsportal von [DARMA](#), der Danish Association of Research Managers and Administrators, eingeladen. Neben dem österreichischen Beitrag präsentierte auch das CSC, das finnische IT Center for Science, das für das finnische nationale Forschungsportal, ein internationales Vorzeigeprojekt, mitverantwortlich zeichnet. In Dänemark ging Anfang 2023 das [dänische Forschungsportal](#) online. Dabei handelt es sich um einen Suchdienst zu dänischen Forschungspublikationen. Das Portal soll Schritt für Schritt weiterentwickelt werden, und später auch extern finanzierte Projekte und Metriken über dänische Forschung enthalten.

Die Teilnehmenden des Vortrags kamen aus der Forschungsdatencommunity und brachten Erfahrung mit Datenbanken wie Web of Science, Google Scholar, lokalen CRIS etc. mit, hatten allerdings nur begrenzte oder gar keine Erfahrung mit der Entwicklung und dem Betrieb einer Forschungsportal-Infrastruktur. Die Hauptaufgabe der meisten DARMA-Mitglieder besteht in der Unterstützung von Universitäten und Forschenden bei der Beantragung externer Mittel nationaler Fördergeber und *Horizon Europe*.

RIS Synergy präsentierte den damaligen Stand zur Konzeptstudie Forschungsportal unter dem Titel "Toolbox for a national research portal in Austria". Die Präsentation umfasste Zielgruppen, Öffentlichkeitsarbeit, Lessons Learned aus anderen Initiativen und internationales Benchmarking des Projekts. Die Einladung war Ergebnis der internationalen Vernetzung von RIS Synergy über die eigens ins Leben gerufene internationale Arbeitsgruppe zu nationalen und regionalen Forschungsportalen über die Organisation euroCRIS und trug zu einer weiteren Vernetzung zwischen Expert_innen aus Dänemark, Finnland und Österreich bei.

B) SWOT-Analyse Langversion

B1) Einleitung

Eine SWOT-Analyse ist ein strategisches Managementwerkzeug, welches zur Identifikation und Bewertung der **internen Stärken und Schwächen sowie der externen Chancen und Gefahren** eines Projekts oder Unternehmens verwendet werden kann. Diese Analyse soll dabei unterstützen, strategische Entscheidungen zu treffen, indem sie einen umfassenden Überblick über die positiven und negativen Faktoren bietet, die den Erfolg oder Misserfolg beeinflussen können.

Die Analyse umfasst vier Hauptbereiche:

- Stärken (Strengths)
- Schwächen (Weaknesses)
- Chancen (Opportunities)
- Gefahren (Threats)

© <https://swot-analyse.net>

Abbildung 28: SWOT-Analyse Matrix. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/81/SWOT-Analyse_Matrix.png/1200px-SWOT-Analyse_Matrix.png

Die folgende SWOT-Analyse zeichnet ein Bild der projektinternen Einschätzung von Chancen und Risiken sowie Stärken und Schwächen und wie diesen proaktiv begegnet werden kann. Mit dieser umfassenden Einschätzung bildet die SWOT-Analyse eine fundierte Basis für die Formulierung konkreter Handlungsempfehlungen zur Umsetzung eines nationalen Forschungsportals in Österreich.

B2) Thematische Analyse

Vernetzung und Kooperation

Zum Themenbereich Vernetzung und Kooperation zeigt die Analyse, dass die bestehende **Vernetzung zwischen Hochschulen und Fördergebern auf nationaler und europäischer Ebene** eine wesentliche Stärke darstellt. Diese Netzwerke fördern positive Wettbewerbseffekte und bieten Chancen für die Entwicklung neuer Kooperationen, eine **verbesserte Anschlussfähigkeit an nationale Portale** und den **Austausch von Best Practices**. Allerdings gibt es auch Schwächen, wie die unvollständige Darstellung von Daten im RIS-Synergy-Portal, da ein Teil der Forschung außerhalb der Universitäten stattfindet. Risiken ergeben sich im Umgang mit zu verhandelnden institutionellen und fachlichen Differenzen und aus der Möglichkeit fehlerhafter Daten, mangelndem Interesse einzelner Institutionen an einem gemeinsamen Portal sowie Herausforderungen im Bereich Datenschutz und Datensicherheit bei der Anbindung an internationale Portale.

Kollektives Vorgehen

Beim Thema kollektives Vorgehen zeigt die Analyse, dass die **gemeinsame Initiative der österreichischen Hochschulen und Forschungsfördergeber** eine Stärke darstellt, die stetig wächst und maßgeschneiderte Lösungen für die Bedürfnisse der Hochschulen und der Forschungsförderung bietet. Eine Schwäche liegt darin, dass die **Teilnahme aller relevanten Institutionen erforderlich** ist, um ein vollständiges Bild der Forschung in Österreich zu zeichnen. Dies kann durch fehlendes Engagement und die heterogenen Datenbestände der Institutionen erschwert werden. Die Chancen liegen in der **gemeinsamen Bearbeitung und Lösung von Problemen**, der Vereinheitlichung von Prozessen und der Reduktion von Kosten. Risiken bestehen darin, dass zu viele Institutionen und Inhalte das Projekt überlasten könnten, was zu dessen Scheitern führen kann. Zudem könnten konkurrierende Interessen zwischen den Institutionen das Portal schwächen und die Zusammenarbeit behindern.

Bottom-Up-Ansatz

Beim Themenbereich Bottom-Up-Ansatz zeigt die SWOT-Analyse, dass dieser Ansatz eine **hohe Identifikation und Beteiligung der betroffenen Institutionen** fördert. Alle teilnehmenden Institutionen können ihre Ideen und Lösungen einbringen, was für eine **breite und transdisziplinäre Expertise** sorgt. Eine Schwäche dieses Ansatzes liegt darin, dass politische und administrative Führungsebenen wie Ministerien, Rektorate und Vorstände erst überzeugt werden müssen. Eine Chance besteht darin, dass die Institutionen rechtzeitig zusammenarbeiten können, um einen sinnvollen Vorschlag zu entwickeln, bevor ein nationales Forschungsportal auf die politische Agenda gesetzt wird. Risiken umfassen den zusätzlichen Arbeitsaufwand für die Institutionen, insbesondere wenn der Fokus nicht auf der Entwicklung von Schnittstellen und Shared Services sowie der Verbesserung bestehender Prozesse liegt. Außerdem besteht die Gefahr, dass das Portal als Kontrollinstanz missverstanden wird und es keine ausreichende gesetzliche Grundlage für die Datenübermittlung gibt. Eine zu hohe Erwartungshaltung seitens der übergeordneten Instanzen könnte ebenfalls problematisch sein.

Transparenz

Zum Themenbereich Transparenz zeichnet sich als größte gegenwärtige Stärke die **Standardisierung von Daten und Prozessen** durch die **in RIS Synergy erarbeiteten Schnittstellen** ab. Aktuell finden Dateneingaben der Forschungsinformation (FIS) völlig entkoppelt statt: Forschende müssen einerseits die FIS-Systeme der Forschungsstätten befüllen, um internen Governance-Vorgaben gerecht zu werden und adäquates Reporting intern und gegenüber den Ministerien zu gewährleisten. Andererseits werden diese Daten für das Antragsmanagement in die Systeme der Fördergeber eingetragen. Über standardisierte Schnittstellen wäre es möglich, dieser intransparenten, unübersichtlichen und fragmentarischen Darstellung von Forschungsinformationen zu begegnen. Fehlende Aufbereitung von Forschungsinformationen für zielgruppenspezifische Bedürfnisse und Kommunikation erschweren den Forschungsalltag. Dank einer transparenten Diskussionsgrundlage im Projektkonsortium konnten die Schwachstellen der Ausgangslage einerseits identifiziert und andererseits im Rahmen der SWOT-Analyse strategisch analysiert werden.

Ein nationales Portal könnte in der Zukunft dazu beitragen, die **Sichtbarkeit österreichischer Forschungsleistungen** und Forschungsförderungen für unterschiedliche Zielgruppen zu steigern - und zwar sowohl auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene. Ein solches Portal birgt aber auch das Risiko, dass das **Konkurrenzdenken unter den Universitäten** durch Darstellung der Daten auf einem Portal noch mehr verstärkt werden könnte. Dieses Konkurrenzdenken könnte ausgehebelt werden, indem ein nationales Portal zur **positiven Forcierung des Wettbewerbs und zur Hervorhebung kooperativer Elemente** eingesetzt wird. Das Auffinden von Kooperationspartner_innen stünde dann nämlich im Vordergrund.

Weitere Chancen, wie ein nationales Portal in der Zukunft die Transparenz in der Darstellung der österreichischen Forschungslandschaft verbessern könnte, umfassen unter anderem:

- Legitimierung des Einsatzes von Steuergeldern durch transparente Darstellung von Forschungsleistungen, -ergebnissen und Forschungsförderungen
- verantwortungsvoller Umgang mit Forschungsinformationen unter Berücksichtigung aller ethischen und rechtlichen Rahmenbedingungen
- bessere Visualisierung von Aktivitäten im Rahmen von Kooperationen und Netzwerken
- Darstellung von bereits vorhandenen Leistungen, die in der Wissensbilanz untergehen
- Aufbau professioneller Wissenschaftskommunikation in Österreich
- Steigerung des öffentlichen Interesses an Forschung

Ein zukünftiges Risiko, das nicht außer Acht gelassen werden darf, ist das **Entstehen rechtlicher Bedenken** (z.B. zum Datenschutz), was in jedem Fall in der Umsetzungsphase von Anfang an mitbedacht werden muss. Gleichzeitig bietet ein nationales Portal für teilnehmende Institutionen die Möglichkeit für einen **Auftritt abseits der eigenen Website**. Die Steigerung der Sichtbarkeit geht einher mit datenschutzrechtlichen Erwägungen.

Voraussetzungen, Nachhaltigkeit & Ressourcen

Im Themenbereich Voraussetzungen, Nachhaltigkeit & Ressourcen wurden mehrere interne (gegenwärtige) sowie externe (zukünftige) Faktoren identifiziert.

Als wichtige Voraussetzung ist festzuhalten, dass mit der **ausgearbeiteten Konzeptstudie** im Rahmen von RIS Synergy bereits eine **fundierte Basis** geschaffen wurde. Außerdem bilden die **RIS-Schnittstellen und Shared Services das nachhaltige und ressourcenschonende technische Gerüst** und stellen deduplierte Daten über offene, standardisierte Schnittstellen bereit. Dadurch können gegenwärtige Schwächen der Forschungsadministration ausgemerzt werden:

- Mehrfach-Datenerfassung ein und derselben Inhalte in mehreren Portalen braucht unnötig viel Zeit
- Fehleranfälligkeit ist durch Mehrfach-Datenerfassung stark erhöht

Ein **längerfristiges Betriebsmodell** für ein nationales Forschungsportal ist allerdings noch nicht etabliert. Geklärt werden muss, wer für Betreuung, Betrieb, Instandhaltung nach Umsetzung verantwortlich ist - dafür könnte zum Beispiel eine **unabhängige Betriebsgesellschaft** eingerichtet werden (Chance), damit an den Forschungsstätten **kein langfristiger Personalaufwand** entsteht (Risiko). Ein nationales Forschungsportal eröffnet die Zukunftsperspektive eines „**One-Stop-Shops**“ bzw. die Chance, alles Wichtige an einem Ort abbilden zu können. Diese ‘Seite für alles’ würde von einem **gemeinsamen Datenpool** gespeist werden, der eine gemeinsame und ressourcenschonende Aufbereitung der Inhalte ermöglicht. Gleichzeitig ist zu bedenken, das Konzept **nicht zu komplex zu planen**, um die zeitliche Realisierbarkeit des Projekts nicht zu gefährden.

Zielgruppen

Beim Thema Zielgruppen konnte das RIS Synergy Konsortium zum Zeitpunkt der SWOT-Analyse wenige, dafür aber gewichtige Stärken erkennen. Zum einen wird das Vorhandensein von Expertise in einer Vielfalt von Forschungsbereichen angeführt. **Es gibt viel zu zeigen**. Weiters existieren an den Forschungsstätten **stabile Strukturen hinter der Forschung** (Forschungsservices, Bibliotheken, etc.) die auch ein Forschungsportal dauerhaft über Schnittstellen mit Daten versorgen könnten.

Als klare Schwäche im Bereich Zielgruppen wurde allen voran die bestehende, dauerhafte Überlastung von Forschenden in Österreich genannt, die aus Sicht des Konsortiums nicht mit einer weiteren Aufgabe belastet werden sollten. Damit gemeint sind **potenzielle zusätzliche administrative Aufgaben** für Forschende (Risiko), die es zu vermeiden gilt. Zudem werden **viele Forschungsbereiche** vom Konsortium als **in sich abgeschottet** und mit wenig Kontakt in die Öffentlichkeit **wahrgenommen**. Wie viel Kontakt von diesen überhaupt gewollt und sinnvoll ist, ist ein offener Diskussionspunkt. Vielfach in der Diskussion genannt und als Schwäche definiert wurde auch die **Konkurrenzsituation am Markt**. Für die Sichtbarkeit von Forschenden gibt es bereits **viele internationale Portale, die untereinander konkurrieren**. Um die Anforderungen von Fördergebern und Forschungsstätten zu erfüllen, haben Forschende bereits oft mehrfach eigene Profile auf diesen Plattformen.

Besonders für die Zielgruppe der Forschenden konnte das Konsortium viele Chancen, aber auch zahlreiche Risiken definieren. Mit einem nationalen Forschungsportal könnte die **Attraktivität des Forschungsstandortes Österreich für internationale Forschende** gesteigert werden, die ein solches Forschungsportal als Informationsquelle (über Netzwerke, Standorte, Forschungsleistungen, etc.) nutzen könnten. So es Schnittstellen zu anderen internationalen Portalen gibt, sieht das Konsortium auch klare **Vorteile für österreichische Forschungsteams in internationalen Calls**, da Informationen leichter für Außenstehende verfügbar wären. Genauso könnten sich so Wirtschaft und Forschung besser finden. Ein nationales Forschungsportal würde den **inhaltlichen Austausch zwischen Forschung und Wirtschaft** und die Möglichkeit für gemeinsame Projektentwicklungen stärken. Auch für die Zielgruppe Studierende werden Chancen durch die **Übersicht über Forschung in Österreich** gesehen. Für viele könnten sich so Felder als interessant erweisen, von denen sie vorher noch nie etwas gehört haben. Als weitere Chancen werden der Zeitgewinn für Forschende über den Datenaustausch über Schnittstellen, die **Nachvollziehbarkeit von Forschung auch für Interessierte in der Öffentlichkeit**, sowie die Möglichkeit, Themen aufzugreifen, die für Forschende vorher nicht als Thema in ihrer Disziplin sichtbar waren, genannt.

Demgegenüber stehen zahlreiche Risiken für Forschende: **genannt wurde die Befürchtung**, Forschung könnte über ein nationales Portal besser gelenkt und beeinflusst werden. Zudem könnte wirtschaftlicher Druck auf die Forschenden entstehen, wenn sie im Vergleich gegeneinander ausgespielt werden. Die **Sichtbarkeit** von Forschungsgruppen könnte auf dieser Ebene nicht gewollt sein. Dadurch kann es zu **Ungleichgewichten** kommen, wenn gewisse Zielgruppen das Portal häufig und andere wenig bis gar nicht nutzen. Wenn über kleine Fachgebiete keine **aktuellen Informationen** existieren, wird es schwierig, diese längerfristig am Leben zu halten. Auch für die Zielgruppe Forschungsadministration wird ein gewaltiger Mehraufwand als Risiko eingeschätzt.

Förderungen

Im Bereich Förderungen überwiegen bei der Analyse die Schwächen und die Chancen. Eine deutliche Schwäche wird in der **Unübersichtlichkeit der Förderlandschaft** (national, EU, international) gesehen. Auch im Zusammenhang mit der Vielfalt an den Universitäten sind Expert_innen nötig, um sich derzeit einen Überblick zu verschaffen. Negative Auswirkungen von Forschungsprojekten, wie z. B. das **Nichtverfügbarmachen von Patenten** für die Öffentlichkeit wird gleichermaßen als potenzielles Problem diagnostiziert. Dem gegenüber stehen als Stärken die **bestehenden, guten und stabilen Partnerschaften** zwischen Universitäten, Forschenden und Fördergebern in Österreich sowie die gute und zuverlässige Infrastruktur der Forschungsförderungslandschaft. Auch im Hinblick auf die Transparenz von Förderungen sieht das Konsortium Stärken.

Die Chancen, welche ein nationales Forschungsportal für die österreichische Förderlandschaft bieten würden, umfassen unter anderem:

4. Die **generelle Erhöhung der Drittmittel** durch die Möglichkeit der Wirtschaft, neue Projekte ausschreiben zu können
5. Die **Anregung zu neuen Projektideen** über die Verknüpfung von durch existierende Projekte aufgeworfene offene Fragen
6. Die **Verknüpfung** zusätzlicher Fördermöglichkeiten mit Projekten, die bereits bestimmte Förderungen erhalten haben
7. Und die **Stärkung der Grant Services**, die eine qualitativ gesteigerte Unterstützung anbieten können

Den **Verlust von Vielfalt und Freiheit in der Forschung** darf ein Forschungsportal aus Sicht des Konsortiums nicht riskieren. Forschungsdisziplinen (Grundlagenforschung und „Orchideenfächer“), denen derzeit weniger Förderungen zur Verfügung stehen, sollen nicht dem Risiko ausgesetzt werden, noch weniger zu erhalten. Ein weiteres Risiko sieht das Konsortium im **wachsenden Druck, Gelder zu generieren**. Als Gefahren aus der Wirtschaft werden der Missbrauch von **Forschungsförderung als Marketinginstrument** und die **Kontrolle** darüber, was geforscht wird, identifiziert.

Wissenschaftskommunikation

Im Bereich Wissenschaftskommunikation sieht das Konsortium besonders viele Chancen. Als Stärken werden das Vorhandensein **stabiler medialer Strukturen** für Wissenschaftskommunikation und **Wissenschaftskommunikations-Abteilungen** an den Institutionen sowie **starke und etablierte Beziehungen und Partnerschaften** gesehen. Als Schwäche wurde der geringe Raum, der den Rahmenbedingungen für die Forschung derzeit in der Wissenschaftskommunikation gegeben wird, benannt. Open Science müsste als solche auch gekennzeichnet werden.

Die Chancen für die Wissenschaftskommunikation, umfassen unter anderem:

- **Third Mission:** Wissenschaft und Forschung in die breite Öffentlichkeit zu tragen und **in der Bevölkerung positiv zu besetzen**
- Ein nationales Portal ist eine vertrauenswürdige Quelle für Informationen: mit Hard Facts gegen Fake News vorgehen können
- Die Möglichkeit der Verknüpfung aller Wissenschaftskommunikationskanäle über Schnittstellen zu einem Wissenschafts-**Newsroom für Österreich**
- Der **Wissenschaftsstandort Österreich** kann sich in seiner Vielfalt darstellen
- Die Möglichkeit der Sichtbarkeit für weniger etablierte Forschende
- Die österreichischen Medien werden auch auf Forschung an Institutionen außerhalb der Hauptstadt Wien aufmerksam

Als Risiko wird gesehen, dass über Wissenschaftskommunikation mittels eines nationalen Portals der **Konkurrenzkampf** zwischen den Universitäten über deren Sichtbarkeit, Darstellung und Nennung angeheizt werden kann. Gleichsam entsteht das Potenzial für Missinterpretation von Informationen. Der Erwartungsdruck an Forschende könnte größer werden: Forschende mit Defiziten in ihrer Selbstdarstellung hätten auch hier keine Chance und **deren Forschung bliebe weiterhin unsichtbar**, während dieselben Expert_innen weiterhin eine größere Sichtbarkeit genießen würden.

B3) Kombinationen

Durch die Kombination der einzelnen Bereiche wird besser sichtbar, wie Potenziale genutzt und Risiken minimiert werden können:

Bei der Kombination von Stärken und Chancen geht es darum, wie Stärken eingesetzt werden können, um die Realisierbarkeit und Realisierung von Chancen zu erhöhen.

Durch die Kombination von Schwächen und Chancen können Bereiche, welche als unvorteilhaft erkannt wurden, gezielt verbessert und weiterentwickelt werden.

Die Kombinationsanalyse von Stärken und Gefahren dient einerseits der Gefahrenabwehr und verfolgt andererseits die Frage, wie präventiv gegen potenzielle Gefahren vorgegangen werden kann.

Die Kombinationsanalyse von Schwächen und Gefahren dient einerseits der klaren Identifizierung von Schwächen und verfolgt andererseits die Frage, wie präventiv gegen potenziellen Schaden vorgegangen werden kann.

Stärken und Chancen

Für das Projektkonsortium zeigt die SWOT-Analyse eine erhebliche Stärke im **Austausch von Best Practices**, um die **internationale Vernetzung** mit Betreiber_innen bereits bestehender Portale **voranzutreiben** und somit Forschungsstätten sowie Fördergeber sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene zu vernetzen. Das bietet die Chance, **neue Kooperationen und Vernetzungen zu entwickeln**.

Ein Projektergebnis von RIS Synergy und wesentlicher Pfeiler des Projekts ist die **Umsetzung standardisierter Schnittstellen** für den erleichterten Austausch von Forschungsmetadaten. Durch die Schnittstellen werden Daten dedupliziert und Prozesse standardisiert. Dies **vereinheitlicht Arbeitsabläufe, vermindert Fehleranfälligkeit und führt zu Erleichterungen** für Forschende und Verwaltung. Gleichsam eröffnet dies die Gelegenheit, eine weitere Chance zu realisieren: Über den Weg der Standardisierung können Forschungseinrichtungen in Österreich **gemeinsame, klar definierte Kennzahlen für das BMBWF generieren**.

Die betroffenen Institutionen und Zielgruppen erarbeiten ein sinnvolles Konzept für ein nationales Forschungsportal bevor dies auf der politischen Agenda steht. Im **Bottom-Up-Ansatz** von RIS Synergy können alle teilnehmenden Institutionen Ideen und Lösungen einbringen. Die Initiative kommt von den Expert_innen; es ist eine **breite und transdisziplinäre Expertise vorhanden**.

Das Potenzial eines nationalen Forschungsportals wird dadurch unterstrichen, dass eine entsprechende **Expertise in vielen Bereichen bereits vorhanden** ist und diverse Inhalte gut auf einem Portal illustriert werden könnten. Dadurch steigt die Chance, vieles zu realisieren bzw. **deutlicher zur Schau zu stellen**:

- Attraktivität für internationale Forschende: nationales Forschungsportal als Informationsquelle über Netzwerke, Standorte, Forschungsleistungen
- mehr Vorteile in internationalen Calls: Österreichische Teams werden in internationalen Calls wettbewerbsfähiger, da Informationen leichter verfügbar sind (auch durch Verknüpfung internationaler Portale)
- mehr Zeit für Forschung: Schnittstellen und Portal bieten Forschenden klare Vorteile
- leichter Zugang für Studierende zu Forschungsfeldern durch Übersicht über Forschung in Österreich
- Wirtschaft findet neue Forschungsgruppen und Partner_innen
- Wissenschaftsdisziplinen können Themen aufgreifen, die für sie vorher nicht als Thema sichtbar waren

Schwächen und Chancen

Schwächen, die durch **zusätzlichen Arbeitsaufwand und Fehleranfälligkeit durch Mehrfach-Datenerfassung** entstehen, können mit einem **gemeinsamen Datenpool** und zentralen Shared Services begegnet werden, die eine **ressourcenschonende Aufbereitung von Inhalten und Lösungen** von Problemstellungen ermöglichen. Ein **One-Stop-Shop**, d.h. die Durchführung administrativer Schritte während des gesamten Projektzyklus, würde ebenfalls zu einer Entlastung der Forschenden führen. Für Forschende, die primär in ihrem Forschungsbereich bleiben und kaum Kontakt zur Öffentlichkeit herstellen, kann ein Forschungsportal darüber hinaus nicht nur die **Entwicklung neuer Kooperationen und den Ausbau der Vernetzung**, sondern auch die **öffentliche Sichtbarmachung von Forschungserfolgen** ermöglichen.

Zu den größten Schwächen zählt, dass sehr **diverse Interessen und Agenden miteinander in Einklang** gebracht werden müssen. Durch die **Einbindung multidisziplinärer Akteur_innen verschiedener Ebenen** entstehen aber auch neue Chancen: Forschungsergebnisse können damit nicht nur in quantitativer Hinsicht zentral abgebildet werden, sondern die **Vereinheitlichung von Prozessen und Arbeitsabläufen** bringt gleichsam eine enorme Erleichterung für Forschende und Administration. Da RIS Synergy mit einem Bottom-up-Ansatz operiert, müssen politische Entscheidungsträger_innen sowie Universitätsleitungen erst einmal von der Sinnhaftigkeit eines Forschungsportals überzeugt und die sich dadurch ergebenden Chancen aufgezeigt werden. Diese Chancen umfassen die Möglichkeit der **Darstellung des Wissenschaftsstandorts Österreich und der Vielfalt der Wissenschaft**, die Möglichkeit, Wissenschaft und Forschung in der Bevölkerung positiv zu besetzen, und die Darstellung von bereits vorhandenen Leistungen, die in der Wissensbilanz häufig untergehen.

Außerdem sollen betroffene Institutionen und Zielgruppen gemeinsam einen sinnvollen Vorschlag erarbeiten, bevor ein nationales Forschungsportal dringlich auf der politischen Agenda steht. Fragen der Finanzierung, des Betriebs und der Instandhaltung nach der Umsetzung machen es unumgänglich, ein **längerfristiges Betriebsmodell** sowohl für ein zukünftiges Forschungsportal als auch für die entsprechenden Schnittstellen zu entwickeln. Mit ARI&Snet wird noch zur Projektlaufzeit von RIS Synergy ein Grundstein gelegt, auf dem auch ein zukünftiges nationales Forschungsportal aufbauen kann.

Stärken und Gefahren

Der **Lieferung falscher Daten** kann durch eine zuverlässige Infrastruktur in Österreich, die Standardisierung von Daten und Prozessen über die RIS-Schnittstellen und gemeinsame klar definierte Kennzahlen begegnet werden. Die RIS-Schnittstellen und Shared Services bilden das nachhaltige und ressourcenschonende technische Gerüst und stellen deduplizierte Daten über offene, standardisierte Schnittstellen bereit. Der Problematik, dass derzeit nicht alle österreichischen Institutionen an der Konzipierung mitwirken (**Vollständigkeit**), wirkt das Konsortium durch Ausverhandlung fachlicher und institutioneller Spezifika bzw. Differenzen entgegen. Hierfür werden Best Practices ausgetauscht und bestehende gute und stabile Partnerschaften zwischen Universitäten, Forschenden und Fördergebern in Österreich genutzt. Durch den Bottom-Up-Ansatz gibt es unter den teilnehmenden Institutionen eine starke Identifikation mit der vorliegenden Konzeptstudie. Alle haben die Möglichkeit, ihre Ideen und Lösungsvorschläge einzubringen. Mit der ausgearbeiteten Konzeptstudie als fundierte und bereits finanzierte Basis eines Forschungsportals kann der Gefahr eines **zu geringen Commitments** durch die Partnerinstitutionen begegnet werden. Die gemeinsame Initiative von Österreichs Universitäten und Fördergebern wächst ständig weiter. Das diverse Konsortium kann maßgeschneiderte Lösungen anbieten und deckt mit seinen Expert_innen ein breites, transdisziplinäres Spektrum ab, welches auf die Bedürfnisse aller Betroffenen eingehen kann. Die Transparenz der Förderlandschaft, das hohe Interesse an seriöser Wissenschaftskommunikation und die bereits stabilen medialen Strukturen für Wissenschaftskommunikation sollen einer missbräuchlichen Nutzung des Portals als **Kontrollinstanz** entgegenstehen. Das gemeinsame Bild der Forschung in Österreich, das durch Vernetzung und Kooperationen entsteht, begegnet ebenfalls der Gefahr, dass sich Universitäten mit derselben Marktlösung für Forschungsinformationssysteme zusammenschließen und andere ohne derartige Produkte ausschließen.

Schwächen und Gefahren

Mit einer **vom BMBWF gewährleisteten Unterstützung** könnten nicht nur weitere Universitäten und Forschungsstätten in das Vorhaben eines nationalen Forschungsportals eingebunden werden, sondern auch einigen Schwachstellen begegnet werden. Zum Beispiel ist die **Frage der Finanzierung noch offen**; ebenso ungeklärt ist, wer nach Ablauf der Projektlaufzeit von RIS Synergy für die weitere Entwicklung eines nationalen Forschungsportals **zuständig und verantwortlich** zeichnet. Es besteht die Gefahr, dass das Portal auf ein Projekt beschränkt und nach Ende dieses Projekts nicht mehr weiterentwickelt oder gewartet wird. Mangelndes Engagement vonseiten der Partnerinstitutionen könnte dazu führen, dass Pflege und Wartung ins Wanken geraten und das Portal nicht mit Leben befüllt wird. Auch ist zu beachten, dass **kleinere Institutionen** sich in einem Konsortium schnell übergangen fühlen könnten. Das birgt die Gefahr, dass nicht alle Institutionen mitmachen (wollen). Die Notwendigkeit der Ausverhandlung fachlicher bzw. institutioneller Spezifika wird als Risiko gesehen. **Diesen und weiteren Gefahren könnte durch eine Top-Down-Initiative des BMBWF begegnet werden.**

Eine Schwäche des Bottom-Up-Ansatzes ist, dass Politik, Ministerien, uniko, Rektorate, Vorstände, etc. erst überzeugt werden müssen. Es besteht an den Institutionen **kein dringender Handlungsbedarf; für den Erfolg ist eine intrinsische Motivation der Projektpartner_innen nötig**. Auch dies birgt die Gefahr, dass nicht alle Institutionen mitmachen (wollen). Auch hier zeigt sich, dass das BMBWF als unterstützende Instanz gewonnen werden muss.

In einem Konsortium dieser Größe müssen **sehr diverse Interessen und Agenden zusammengebracht** werden. Hier besteht die Gefahr eines überhöhten Anspruchs, an dem die Umsetzung scheitern könnte bzw. im Zeitrahmen nicht realisierbar würde. Das Konsortium kann sich vor Schaden schützen, indem **Konzepte nicht zu komplex geplant, sondern simpel gehalten** werden.

Die **Heterogenität der Institutionen und ihrer Datenbestände** (Inhalte, Vollständigkeit, Qualität) birgt die Gefahr der Lieferung fehlerhafter Daten. Eine weitere Schwäche hier ist, dass die Partnerinstitutionen **zu wenig engagiert** und bei der Pflege und Wartung der Daten **nachlässig** sein könnten.

B4) Fazit

Die vorliegende SWOT-Analyse zeigt, dass die Schaffung eines nationalen Forschungsportals in Österreich erhebliche Stärken und zahlreiche Chancen bietet. Die bestehenden Netzwerke und Kooperationen zwischen Hochschulen und Fördergebern auf nationaler und europäischer Ebene stellen eine wesentliche Stärke dar, welche genutzt werden kann, um neue Kooperationen zu entwickeln und Best Practices auszutauschen. Gleichzeitig ermöglichen die standardisierten Schnittstellen die deduplierte und transparente Darstellung von Forschungsinformationen, was zu einer Verbesserung der Prozesse und einer Erleichterung für die Forschenden führt.

Ein bedeutendes Potenzial liegt im Bottom-Up-Ansatz, der eine hohe Identifikation und Beteiligung der betroffenen Institutionen fördert und eine breite interdisziplinäre Expertise einbringt. Dies erhöht die Chance, dass die beteiligten Institutionen rechtzeitig sinnvolle Vorschläge entwickeln, bevor ein nationales Forschungsportal auf die politische Agenda gesetzt wird. Der Bereich Transparenz profitiert von den erarbeiteten Schnittstellen, die eine einheitliche und standardisierte Erfassung und Verarbeitung von Forschungsinformationen ermöglichen, wodurch die Sichtbarkeit und die Attraktivität des Forschungsstandorts Österreich gesteigert werden kann.

Die Analyse zeigt jedoch auch Schwächen und Risiken auf. Dazu gehören die unvollständige Darstellung von Daten, institutionelle Differenzen sowie datenschutzrechtliche Bedenken. Diesen Herausforderungen kann durch die Entwicklung gemeinsamer Datenpools und zentraler Shared Services, die eine ressourcenschonende Aufbereitung von Inhalten ermöglichen, begegnet werden. Um eine langfristige Funktionalität des Portals sicherzustellen, muss ein besonderes Augenmerk auf dessen nachhaltige Finanzierung und das gewählte Betriebsmodell gelegt werden.

Die Zielgruppenanalyse hebt die bestehenden Strukturen und das Expertenwissen in den Universitäten hervor, zeigt aber auch die Überlastung der Forschenden und die Konkurrenzsituation am Markt. Ein nationales Forschungsportal könnte dazu beitragen, die Attraktivität des Forschungsstandorts für internationale Forschende zu steigern und den Austausch zwischen Forschung und Wirtschaft zu fördern. Gleichzeitig müssen rechtliche Bedenken und der zusätzliche Arbeitsaufwand für die Institutionen berücksichtigt werden, um eine erfolgreiche Umsetzung zu gewährleisten.

Insgesamt zeigt die SWOT-Analyse, dass die Umsetzung eines nationalen Forschungsportals in Österreich eine vielversprechende Möglichkeit darstellt, um den **Forschungsstandort zu stärken und die wissenschaftliche Zusammenarbeit zu fördern**. Durch die gezielte Nutzung der identifizierten Stärken und Chancen sowie die proaktive Auseinandersetzung mit den Schwächen und Risiken kann ein erfolgreiches und nachhaltiges Forschungsportal geschaffen werden, welches den vielfältigen Anforderungen der beteiligten Institutionen und Zielgruppen gerecht wird. Die vorliegende umfangreiche Analyse bildet somit eine fundierte Basis für die Formulierung konkreter Handlungsempfehlungen.

C) Ländervergleich - Weitere Informationen

C1) Datenbasis für Diagramme

Land	Software	Betreibende Organisation	Organisationsform	Personen- profile	Publikationen	Projekte	Institutionen	Science News	Patente	Programme & Calls	Forschungs- infrastruktur	Forschungsdaten	Veranstaltungen	Forschungs- gruppen
Brasilien	VIVO	IBICT - Brazilian Institute of Information in Science and Technology	Organisationseinheit des Bildungsministeriums	ja	ja	nein	ja	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja
Dänemark	VIVO	Danish Agency for Higher Education and Science	Organisationseinheit des Bildungsministeriums	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein
Estland	In-house built	Estonian Research Council	Organisationseinheit des Bildungsministeriums	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	nein	nein
Finnland	In-house built	CSC – IT Center for Science	Staatliche non-profit Organisation	ja	ja	ja	ja	ja	nein	ja	ja	ja	nein	nein
Flandern	In-house built		Organisationseinheit des Bildungsministeriums	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nein	ja	ja	nein	nein
Island	Pure	National and University Library of Iceland	Nationalbibliothek	ja	ja	ja	ja	ja	nein	nein	ja	ja	ja	nein
Israel	Pure	Inter-University Computation Center-IUCC	Universitätenkonsortium	ja	ja	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Friuli Venezia Giulia	DSpace-CRIS	UnityFVG - United Universities of FVG	Universitätenkonsortium	ja	ja	ja	ja	nein	nein	nein	ja	nein	ja	ja
Katalonien	DSpace-CRIS	CSUC - Catalan University Consortium	Universitätenkonsortium	ja	ja	ja	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein	ja
Kroatien	In-house built	SRCE - University Computing Centre	Zentrales Universitätsrechenzentrum	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein
Neuseeland	Symplectic Elements	Ministry of Business, Innovation & Employment	Ministerium	ja	ja	ja	ja	N/A	N/A	ja	N/A	N/A	N/A	N/A
Niederlande	OpenAIRE Connect	UKB - Dutch Research Libraries and National Library	Konsortium	nein	ja	ja	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein
Norwegen	In-house built	SURF - Dutch IT Innovator for Research and Education		ja	ja	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Polen	In-house built	OpenAIRE	Organisationseinheit des Bildungsministeriums	ja	nein	ja	ja	nein	ja	nein	ja	nein	nein	nein
Portugal	In-house built	Sikt - Norwegian Agency for Shared Services in Education		ja	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Schweden	In-house built	Swedish Research Council	Staatliche Forschungsförderungseinrichtung	nein	nein	ja	ja	ja	nein	ja	nein	nein	ja	nein
Slowenien	COBISS	OPI PIB - National Information Processing Institute	Rechenzentrum des Bildungsministeriums	ja	nein	ja	ja	nein	nein	ja	ja	nein	nein	ja
Slowakei	In-house built	The Foundation for Science and Technology (FCT)	Fördergeber	ja	ja	ja	ja	nein	ja	ja	nein	nein	nein	nein
Tschechien	In-house built	IZUM - Institute for Information Science	Staatliches Unternehmen	nein	nein	ja	ja	nein	nein	ja	ja	nein	nein	nein

Abbildung 29: Ländervergleich – Übersicht Inhalte

Land	Suche	Filter	Mehrsprachig	Datenexport (Suchergebnisse)	Grafische Aufbereitung der Daten	SDGs	Open Access Daten (Filter)
<u>Brasilien</u>	ja	ja	ja	ja	ja	nein	nein
<u>Dänemark</u>	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
<u>Estland</u>	ja	ja	ja	ja	ja	nein	ja
<u>Finnland</u>	ja	ja	ja	nein	ja	nein	ja
<u>Flandern</u>	ja	ja	ja	ja	ja	nein	ja
<u>Island</u>	ja	ja	teilweise	ja	ja	ja	ja
<u>Israel</u>	ja	ja	ja	nein	ja	ja	ja
<u>Friuli Venezia Gi</u>	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
<u>Katalonien</u>	ja	ja	ja	ja	ja	nein	nein
<u>Kroatien</u>	ja	ja	teilweise	nein	ja	nein	ja
<u>Niederlande</u>	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
<u>Norwegen</u>	ja	ja	teilweise	ja	nein	nein	nein
<u>Polen</u>	ja	ja	ja	ja	ja	nein	nein
<u>Portugal</u>	N/A	N/A	teilweise	N/A	N/A	N/A	nein
<u>Schweden</u>	ja	ja	ja	ja	ja	nein	nein
<u>Slowenien</u>	ja	ja	ja	ja	ja	nein	nein
<u>Slowakei</u>	ja	ja	teilweise	nein	nein	nein	nein
<u>Tschechien</u>	ja	ja	nein	N/A	ja	nein	nein

Abbildung 30: Ländervergleich – Übersicht Features und Funktionen ausgewählter Portal

C2) State of the art“-Portale: FRIS und Research.fi

Im Laufe der Projektlaufzeit RIS Synergys wurden die Ergebnisse der ersten Recherche mehrfach aktualisiert und ergänzt, da auch die Landschaft der nationalen/regionalen Forschungsportale kontinuierlichen Veränderungen unterworfen ist. Die Vernetzung mit Initiator_innen gerade neu online gegangener Projekte war für das Projekt ebenso wichtig wie die Analyse bereits länger existierender Portale.

Relativ neu auf der Landkarte der nationalen/regionalen Forschungsportale ist der finnische Research Information Hub Research.fi, der 2021 gelauncht wurde. Im Gegensatz dazu existiert der flämische Research Information Space FRIS bereits seit 2008. Beide Forschungsportale können als Inspiration für ein österreichisches nationales Portal dienen.

Research.fi ist ein Service des finnischen Ministeriums für Bildung und Kultur, das von der zentralen Einrichtung CSC – IT Center for Science betrieben wird und das Ziel hat, Informationen über die in Finnland durchgeführte Forschung zu sammeln und zu verbreiten. Seit seiner Einführung im Launch 2021 werden die Funktionalitäten laufend erweitert. Derzeit enthält das Portal Informationen zu Forschungsinstitutionen, Fördergebern, Projekten, Forschenden, Publikationen, Förderprogrammen, Forschungsdaten und Infrastrukturen sowie statistische Informationen zu Fördermitteln und Forschungsimpact.

Daten werden automatisiert von den Forschungsinformationssystemen der Universitäten, außeruniversitärer Forschungseinrichtungen, Fördergeber und Universitätskliniken über standardisierte Schnittstellen an das Portal geliefert. Die Datenübermittlung seitens der Institutionen ist freiwillig, mit Ausnahme der Publikationsdaten, die als Grundlage für die Ermittlung der Budgetvergabe des Ministeriums dienen. Research.fi erhält Informationen zu drittmittelfinanzierten Forschungsprojekten öffentlicher finnischer Fördergeber sowie einiger privater Fördergeber. Außerdem werden Informationen zu Horizon2020 Projekten finnischer Forschungseinrichtungen aus der CORDIS Datenbank der Europäischen Kommission importiert. Neben automatisiert aggregierter Daten enthält Research.fi eine Rubrik zu “Science and research in Finland”, in der neben Informationen zum Portal selbst auch Wissenschaftsnachrichten verlinkt werden.

Der flämische Research Information Space ist im Grunde gleich aufgebaut wie Research.fi. Die Plattform enthält die gesamte öffentlich finanzierte Forschung in Flandern, wobei mehr als 80 Forschungseinrichtungen ihre Daten an FRIS liefern – primär über automatisierten Datenaustausch. Das Portal enthält Informationen zu Forschenden, Institutionen, Projekten, Publikationen, Patenten, Infrastruktur und Forschungsdaten und dient der Vernetzung von Expert_innen sowie Forschenden und Unternehmen, erleichtert den Verwaltungsaufwand und das Melden von Forschungsinformationen an das entsprechende Ministerium und macht die Erkenntnisse der Wissenschaft der breiten Öffentlichkeit zugänglich.

Neben den automatisiert aggregierten Daten findet auch im flämischen Portal, ähnlich wie in Research.fi, geringfügige Redaktionsarbeit statt: Die Startseite beinhaltet neben Informationen zum Portal und seiner Nutzung selbst auch Artikel zu Forschenden (“Researcher in the spotlight”), Informationen für Forschende (“Open Data Licenses”) und Wissenschaftsnachrichten.

Betrieben und finanziert wird das Portal vom Department of Economy, Science and Innovation (EWI) der flämischen Regierung.

Der Nutzen der beiden Portale bzw. Datenbanken besteht darin, Daten zur flämischen und finnischen Forschung standardisiert für Monitoring und Evaluierungen zur Verfügung zu stellen. Zielgruppe ist somit in beiden Fällen das jeweilig zuständige Ministerium.

C3) Ein Land – ein CRIS: CroRIS

Während eine Vielzahl der analysierten Portale als Aggregatoren fungieren, also Datenbanken und Portale darstellen, die institutionelle Forschungsportale/CRIS vernetzen und individuelle Inhalte gemeinsam darstellen, existieren darüber hinaus auch nationale Forschungsinformationssysteme, die institutionelle Systeme vollumfänglich ersetzen. Ein Beispiel dafür ist das kroatische Forschungsinformationssystem CroRIS, das vom zentralen Computing Centre SRCE betrieben wird und 2022 online ging. Das Implementierungsprojekt (2017-2023) wurde vom kroatischen Ministerium für Wissenschaft und Forschung in Auftrag gegeben und vom European Regional Development Fund der EU kofinanziert.

CroRIS enthält Informationen zu kroatischen Forschungseinrichtungen, Forschenden, Publikationen, Projekten, Zeitschriften, Veranstaltungen und Equipment. Während des Implementierungsprojektes wurden Daten aus bestehenden Systemen, wie der bibliographischen Datenbank CROSB, nach CroRIS migriert. Seit dem Launch erfolgt die Dateneingabe jedoch ausschließlich über das zentrale System mithilfe eines komplexen Rollen- und Berechtigungssystems für die beteiligten Institutionen.

C4) Ein Produkt – sieben Portale: COBISS.net⁶⁷

Eine weitere interessante Umsetzungsvariante zeigt das [COBISS](#) (Co-operative Online Bibliographic System and Services) Netzwerk, eine Initiative der Bibliotheken [Albanien](#), [Bosnien und Herzegowina](#) (und der [Republik Srpska](#)), [Bulgariens](#), des [Kosovos](#), [Montenegros](#), [Nordmazedonien](#), [Sloweniens](#) und [Serbiens](#). Das COBISS Netzwerk entwickelt und stellt Services im Bereich Informationsmanagement wie Bibliothekskataloge (COBISS) und Forschungsinformationssysteme (E-CRIS) zur Verfügung. Die Systeme werden von der slowenischen Organisation [IZUM](#) (Institute of Information Science), einer zentralen Organisation für die Entwicklung von Informationsinfrastruktur in Slowenien, betrieben, die Verantwortung für die Inhalte liegt aber bei verschiedenen Organisationen der jeweiligen Länder (In Nordmazedonien beispielsweise liegt die inhaltliche Verantwortung für E-CRIS.MK bei der National- und Universitätsbibliothek "Heiliger Kliment von Ohrid" in Skopje, in Montenegro wird E-CRIS.CG vom Ministerium für Bildung und Wissenschaft verwaltet).

⁶⁷ Vgl. <https://dspacecris.eurocris.org/handle/11366/646>, Stand 19.09.2024

Die sieben Forschungsinformationssysteme des Verbundes (Bulgarien nutzt nur die Bibliothekssoftware, nicht das FIS) setzen die gleiche Software ein und haben somit die gleichen Funktionalitäten. Die Portale enthalten Informationen zu Forschenden, Projekten, Organisationen, Forschungsgruppen und Equipment. Außerdem verlinkt das System mittels einer Schnittstelle zu den bibliographischen Datensätzen des gemeinsamen Bibliothekskatalogs COBISS+ sowie externer bibliographischer Datenbanken (Web of Science und Scopus). Die Forschungsinformationssysteme dienen der Evaluierung der Forschungsleistungen der teilnehmenden Länder.

C5) OpenAIRE CONNECT Portal: Niederlande⁶⁸

Von 2007 bis 2023 wurde in den Niederlanden das nationale Forschungsportal NARCIS betrieben, welches Zugang zu wissenschaftlichen Informationen in den Niederlanden, einschließlich Beschreibungen von Forschungsprojekten, Forschenden und Forschungsinstituten (CRIS) sowie (Open-Access-)Publikationen aus den Repositorien aller niederländischen Universitäten und einiger außeruniversitärer Einrichtungen bietet. Im Juli 2023 wurde NARCIS, das von der Organisation DANS (Digital Archiving and Networked Services) betrieben wurde, durch das "Netherlands Research Portal", einer OpenAIRE Connect Implementierung, ersetzt. Das Portal zielt darauf ab, die niederländische Forschung mit einem breiten Publikum von (inter)nationalen Forschenden, Journalist_innen, politischen Entscheidungsträger_innen und Unternehmen zu verbinden.

Dieser Fall ist für RIS Synergy besonders interessant, da sich mit OpenAIRE Connect⁶⁹ ein Service für die potenzielle Umsetzung eines nationalen Forschungsportals anbietet. RIS Synergy hat sich bei der Umsetzung der Schnittstellen für den Austausch von Publikationsdaten zwischen Universitäten und Fördergebern für den Service OpenAIRE Provide entschieden: Publikationsmetadaten der Forschungsstätten werden von OpenAIRE geharvested und stehen für die weitere Nutzung zur Verfügung. OpenAIRE Connect geht über das Metadatenharvesting hinaus: Die Daten stehen nicht mehr nur in OpenAIRE Explore zur Verfügung, sondern können in einer eigenen Plattform (*platform-as-a-service*) dargestellt werden.

D) CRISCROS Working Group Deliverable

euroCRIS Working Group on National/Regional Research Portals

Authors: Pablo de Castro (euroCRIS), Vanessa Erat (University of Klagenfurt / TU Wien / RIS Synergy), Elena Fürst (University of Vienna / RIS Synergy), Madeleine Harbich (University of Vienna / RIS Synergy), Ulrike Hicker (TU Wien / RIS Synergy)

⁶⁸ Vgl. <https://netherlands.openaire.eu/>, Stand 17.09.2024

⁶⁹ Vgl. <https://connect.openaire.eu/>, Stand 17.09.2024

D1) Setting up the Working Group

RIS Synergy, an Austrian project of 14 universities and four funding organisations, carries out a concept study for a national research portal. During the concept study, the project conducted research on 26 national and regional research portals to obtain an overview of the possibilities of implementing a national research portal. This web search, along with examining the presentations and papers of other projects, still left questions unanswered. Therefore, the project team initiated a workshop on this topic at the CRIS2022 conference in Dubrovnik.

The workshop was coordinated by euroCRIS and RIS Synergy. Panellists and experts from different initiatives and national or regional portals were invited to share their best practices and lessons learned, and discuss challenges and opportunities, which is especially useful for a project at the very beginning of its journey, such as RIS Synergy. At first, it was not clear to the organisers that the workshop could be the beginning of a larger initiative; but when the panellists and workshop participants were asked about their ideas for the future of national and regional research portals, the answers pointed to the overall need for knowledge exchange, a community, and a platform to learn and share - leading to the formation of this working group on national and regional research portals.

At the euroCRIS Strategic Membership Meeting in Nijmegen in November 2022, the RIS Synergy team introduced the idea of such a working group to the audience, consisting of euroCRIS members and representatives of national or regional portals. The audience then had the opportunity to exchange ideas and, together, brainstorm topics relevant to the working group.

The working group has been holding quarterly meetings since February 2023. In addition to these online meetings, the group aims to host workshops and regular presentations at euroCRIS membership meetings and conferences. Each meeting will be preceded by a call for contributions on specific topics, inviting all working group participants to share their knowledge and contribute to the discussion.

Providing a platform for networking is an essential goal of the working group. It became clear, both at the CRIS 2022 conference in Dubrovnik and at the Strategic Membership Meeting in Nijmegen, that the community is eager to connect and establish points of contact with other initiatives across the globe. One major goal is the creation of an information hub that should grow with the working group as well as a deliverable in the form of guidelines or best practices for new projects.

The working group uses Google Drive for cross-institutional collaboration, seeing as the drive offers a range of practical tools along with ease of access. It goes hand in hand with a Google Group that was set up as a communication channel and functions as a mailing list. The drive contains information on how to use the collaboration space, a code of conduct, collections of ideas and topics for the working group, along with meeting minutes and sundry items. The organisational team also created a meet-and-greet document to give participants the opportunity to introduce themselves to the group ahead of the kick-off meeting.

D2) Launching the Working Group: Expectations, Goals and Topics

The kick-off meeting took place in early February 2023 and was coordinated by euroCRIS and RIS Synergy. The purpose of this first online meeting was to brief the group, communicate organisational details, and discuss future topics, goals and non-goals of the working group. Overall, 35 participants from 25 initiatives participated, among them a high number of European initiatives and portal representatives based in Israel and New Zealand.

In breakout sessions, participants deliberated on their expectations for the working group, using the following questions as a discussion guide:

- What are your expectations of the group for your own initiative?
- How will you benefit from this group?
- What are the most important topics you hope to discuss in the group?
- What can you bring into this group?
- What are your non-goals for this working group?

In the following plenary discussion, participants came together to summarise their key findings, which provide a useful overview of the plans of the working group:

The board reveals both an abundance of topics and the group's motivation to explore them in-depth.

One of the most frequently mentioned points was the participants' expectation to use the working group as a platform to learn from each other, in the form of best practices as well as learning from the mistakes of others. The working group aims to foster this sense of networking by connecting representatives from different initiatives with each other.

Other buzzwords dominating the discussion were "sharing experiences" and "reusing experiences". Participants were also keen on meeting with "real" people who share similar agendas in their daily work and to receive feedback from other experts. The intimate setting of the working group and the use of a restricted collaboration space allows participants to share individual requirement specifications and other materials pertaining to building national/regional research portals.

Participants also brainstormed non-goals for the working group. One of the key findings supports the idea that the working group's focus is on collaboration and there should be no space for competition. Although some portal providers use, or plan to use, commercial software solutions from third-party vendors, representatives of these companies should not be invited to join the conversation since they are already present at euroCRIS events. Nonetheless, working group participants are invited to talk about their experiences with different software solutions in working group meetings. The working group can thus serve as a neutral space inviting open discussion in the absence of third-party vendors.

The most important topics participants named were persistent identifiers (PIDs), system solutions, interoperability and CERIF. In the case of the latter, the working group is mindful of the fact that CERIF is already discussed in other euroCRIS task forces and activities, which the working group does not intend to replace. CERIF should thus not take up too much space in the working group on national and regional portals.

Lastly, the question about how to measure or evaluate the impact of a national research portal was raised, since the different initiatives in the working group all bring different views on the use, goals and target groups of a national/regional portal into the discussion.

The collection of key findings also included a preview of the next steps for the working group: The participants indicated a desire to examine the ecosystem of research information at a global level, and to potentially invite new members from different regions (e. g., South America) so as to avoid a Eurocentric participant list. The working group's deliverable should include an open science agenda and a set of best practices. Participants also suggested that the working group could be an opportunity to think ahead and collect prerequisites and parameters for an international CRIS.

The kick-off meeting ended with the announcement of a name-finding contest. At this time, the working group still required a memorable acronym. To this end, participants were invited to send their suggestions for an acronym to ris.workinggroup@gmail.com. All proposals would be put anonymously on a Google [Jamboard](#) where anyone could see the others' suggestions and also gain inspiration for more suggestions. In the next meeting on 25 April 2023, there would be an online voting to determine the working group's future acronym. The winner would receive a gift basket.

D3) Lessons Learned

The second meeting took place at the end of April 2023 and was coordinated by euroCRIS and RIS Synergy. Overall, 36 participants from 25 initiatives participated, among them a high number of European initiatives and portal representatives based in Brazil and New Zealand.

At the plenary discussion of session 1, the breakout groups reported that among other things, in this working group we would like to:

- learn from each other and from best practices
- examine the dos and don'ts
- learn from the mistakes of each other AND others
- use this working group as a platform where we can share what we do not usually share at conferences

These expectations were met with two presentations on lessons learned in the context of national research portals. First, a representative of an unsuccessful project reported their experiences before another working group member shared insights into a successful ongoing research portal. The following breakout session was designed to encourage participants to share similar experiences or other lessons learned.

Presentations on lessons learned

Michele Mennielli (Lyrasis) and Joonas Nikkanen (CSC) presented lessons learned from two different projects: The SELRIM (South European Link for Research Information Management) project, which ran from 2015 to 2016, and the implementation of Finland's National Research Information Hub (Research.fi), which was launched in 2021.

Lessons learned from the SELRIM project

The SELRIM project was launched by Cineca (Italy), CSUC (Catalonia), EKT (Greece) and FCT/FCCN (Portugal) in November 2015 to share views on the development of RIMS in their respective countries. The main focus of the project was on collaboration, CERIF, open source technologies and standards, and on how to identify differences and commonalities.

The unique selling point of the project was that it required each project partner to contribute specific knowledge on a topic and offer it to the others. At the same time, each project partner expressed an interest in the experiences of the other partners, including topics with which they themselves were not yet familiar:

What to Share and What to Get

Abbildung 32: Beteiligung am Projekt SELRIM

Although the SELRIM project did not last for as long as the project partners had initially hoped for - due to a lack of resources and changed priorities - the partners were able to benefit from the cooperation, especially by exchanging specific knowledge on the topics of CERIF, ORCID and DSpace-CRIS. Additionally, the experiences from the SELRIM project are important lessons learned for the members of the CRISCROS Working Group. Takeaways identified by the working group concerned:

- the challenge of setting common goals
- the advantage of identifying the individual goals and contributions of each project partner
- the lack of funding for project management
- the lack of formalised collaboration supported by leadership at the organisational or national level

Lessons learned from Research.fi

The National Research Information Hub project is led by CSC - IT Center for Science aimed to implement the Finnish national CRIS [Research.fi](https://www.research.fi/). It was launched in 2017 and financed by the Ministry of Education and Culture of Finland. Research.fi went live in 2021 and currently presents data on Finnish research publications, funding decisions/grants, funding calls, research data, research infrastructures, research news and researchers. Parts of the portal are still in development and constantly updated. The national CRIS serves four different but connected goals:

- to describe the Finnish research ecosystem and act as an information base for science policy
- to help find Finnish research and researchers
- to support the reuse of existing research information in other services and systems

- to support the merit of researchers and increase the visibility of their research output and activities.

These goals correspond with the common topics identified by and discussed in the CRISCROS working group. They describe the added value of national and regional research portals as a complementary extension of institutional research information systems. Research.fi is one of the showcases for current national research portals, especially as the portal operators transparently communicate information about implementation and operation. The lessons learned from the initiative are important guidelines for other CRISCROS members, in particular those who are at the beginning of implementation:

- “Cooperation is key”: Research.fi relies on a clearly structured project team as well as new and established working groups.
- “Keep current processes running”: Existing workflows at partner institutions should not be neglected, but instead further improved. The additional work that this entails for the institutions must be considered from the very beginning.
- “Sustainability and longevity matter”: Initial goals continuously generate new goals, which is why strategic prioritisation and project management remain relevant even during regular operation and after the initial goals have been achieved.

Plenary discussion

During the breakout sessions, two questions referring to the previous presentations were discussed in six groups of no more than five people. The teams posted their findings on an interactive whiteboard (Google Jamboard) that was shared by all participants. All participants could add “likes” to the comments from other groups to indicate which statements held the most weight for all.

1. Which lessons learned do you share with the projects presented today? What did you take away from this experience?
 - Share: formal structure and leadership within organisations because of voluntary partnerships and bottom-up approaches
 - Structure
 - Cooperation is key!
 - Using PIDs for researcher profiles - no filling out
 - Have clear and limited goals
 - Be prepared for success
 - Prepare for production phase (more resources)
 - Prioritisation: say "no" to certain things
 - Share: time consuming processes of consensus in models and systems in place -> after agreements still needs some adaptations on models and systems
 - Have top down support (Ministry of Education, national organisation)
 - Research mobility
2. What are additional lessons learned that you want to share with the group?
 - Re: Research.fi:
 - More information on the future steps of the Researchers' Profile, e.g. how does this work/conflict with information provided by the organisations?
 - What was your experience in collaboration with stakeholders in the beginning of the project? Did you get started very quickly or take time and establish a common ground/goals first?

- Researcher profiles as a point of reference
- Documentation is key
- Have at least one tangible output goal

D4) Updates from CRISCROS Working Group members at the euroCRIS Spring Membership Meeting in Brussels

General Update⁷⁰

One year after the first idea for a working group on national and regional research portals was born at CRIS2022 in Dubrovnik, we provided a recap of our milestones so far. What started as a joint initiative by two organisations, euroCRIS and RIS Synergy, grew to a network of 47 members from 25 initiatives, including organisations and projects interested in implementing and improving national and regional research portals. After one year, the working group can already look back on quite a few achievements, such as:

- five events dedicated to the topic of national/regional CRIS, which attracted a high number of participants
- several questions and answers in the CRISCROS mailing list
- altogether a well-established community with easily accessible opportunities to connect.

Throughout the membership meeting, there were several contributions from working group participants who shared news from their national/regional portals, CRIS or projects:

FRIS⁷¹

Two presentations with news from FRIS, the Flemish Research Information Space, given by Ils de Bal from the FRIS-team, kicked off the series of input by CRISCROsers. As part of an Open Science initiative that started in February 2020, FRIS is now used as an instrument to monitor and measure the general progress of Open Science in Flanders through several defined KPIs: ORCID KPI, DMP KPI, Open Access KPI, FAIR KPI and Open Data KPI. What is more, FRIS now records infrastructure (equipment and facilities), datasets and patents as new objects. National and international infrastructure (based on the CERIF data model) is included in the national research portal to facilitate the monitoring of research infrastructure spendings by the Flemish government and to make (the use of) research infrastructure in Flanders visible.

⁷⁰ Vgl. <https://dspacecris.eurocris.org/handle/11366/2461>, Stand 19.09.2024

⁷¹ Vgl. <https://dspacecris.eurocris.org/handle/11366/2465> und <https://dspacecris.eurocris.org/handle/11366/2453>, Stand 19.09.2024

CroRIS⁷²

The CroRIS team, Petra Udovičić and Ognjen Orel, presented the data verification process for ensuring data accuracy and quality in the national Croatian CRIS as well as the different types of user roles responsible for data entry, editing, and verification.

NVA⁷³

At the membership meeting, Jan Erik Garshol introduced the new Norwegian national repository and research information system (NVA - Nasjonalt Vitenarkiv), that is built and maintained by SIKT and that will replace other national Norwegian Systems, namely CRISStin. NVA uses PIDs where possible and connects every entity of the research graph, such as research results, persons, institutions, projects, and grants. One of NVA's goals is to work closely together with the National Research Council to facilitate reporting for researchers.

Dialnet⁷⁴

The Dialnet CRIS project aims to present research activities of every Spanish research institution by implementing institutional CRIS infrastructure and aggregation CRIS systems to facilitate the interoperability and dissemination of research information on a national and international level. So far (2023), 28 Spanish universities have joined the project. Dialnet CRIS's next steps include becoming openAIRE compliant and becoming a Datacite member.

FAIRCORE4EOSC⁷⁵

The EU-funded project is concerned with several topics that are relevant for the implementation of national or regional CRIS, such as the interoperability of systems, manual conversions of metadata schema, PIDs, identifierless research objects, and research graph information. CRISCROS and FAIRCORE4EOSC are planning on collaborating on specific common topics such as PIDs, e.g., in the form of workshops.

⁷² Vgl. <https://dspacecris.eurocris.org/handle/11366/2462>, Stand 19.09.2024

⁷³ Vgl. <https://dspacecris.eurocris.org/handle/11366/2449>, Stand 19.09.2024

⁷⁴ Vgl. <https://dspacecris.eurocris.org/handle/11366/2464>, Stand 19.09.2024

⁷⁵ Vgl. <https://dspacecris.eurocris.org/handle/11366/2450>, Stand 19.09.2024

D5) Persistent Identifiers

Presentation on Persistent Identifiers⁷⁶

In his presentation on “The role of national and regional CRIS in the implementation of PIDs”, Pablo de Castro highlighted the relevant role that CRIS systems – specifically those on a national or regional level – are expected to play in the adoption and implementation of persistent identifiers.

The report [Building the plane as we fly it: the Promise of Persistent Identifiers](#) and several case studies were presented, which provide recommendations and operational pathways and uncover the challenges of the international PID infrastructure.

Furthermore, four case studies were presented in more detail (DAI Netherlands, NVA CRIS Norway, PT-CRIS Portugal, FRIS Flanders), all of them examples from national/regional CRIS that have adopted or implemented PID at an inter-institutional level.

Another point that was stressed in the presentation was the question of maturity of different PIDs. As identifiers are needed for CRIS systems, implementation projects often use internal IDs for various entities to adequately depict institutional/national workflows and data standards. They later move on to the adoption of “international PIDs” once the standard is mature, thereby replacing or enriching internal IDs. This, of course, raises the question of how long it takes for a “new” PID to consolidate and to be ready to be used, e.g., ORCID ID being a PID with high maturity vs. RAiD being a PID with low maturity.

The presentation shed light on the issues of a currently rather fragmented PID landscape, with the example of two commonly used organisational identifiers, ROR ID and Ringgold ID. The successful dissemination of a specific PID is mostly dependent on the “community” using it, although this community is rather heterogeneous including stakeholders such as governing bodies, research institutions, researchers, and PID service providers. Moreover, different institutional requirements for the use of PIDs and the variations in international comparison are not to be overlooked. The use of PID varies greatly by country; the presentation mentioned Finland as a best practice example.

The presentation’s conclusion and outlook emphasised the importance and potential of CRIS operators collaborating with international initiatives such as the Research Data Alliance and EOSC.

Plenary discussion

In breakout sessions, participants discussed persistent identifiers and national/regional CRIS portals, using the following questions as a discussion guide:

1. Which persistent identifiers do you employ within your CRIS/portal and what specific use cases related to PIDs are you implementing?
2. Which topics can we collaborate on in the working group to enhance the utilisation of persistent identifiers?
3. What challenges related to the implementation of PIDs are you encountering that you would like to discuss in the working group?

⁷⁶ Vgl. <https://dspacecris.eurocris.org/handle/11366/2485>, Stand 19.09.2024

Abbildung 33: CRISCROS Diskussion auf Google Jamboard, Meeting 13.09.2023

Persistent identifiers most commonly used, use cases, and lessons learned

The PID most mentioned and most used by the participating institutions is ORCID, followed by DOI. Many are familiar with the discussion whether ORCID is mandatory or just recommended, and what implications this has on data quality and workflows of (national/regional) CRIS.

Participants also discussed the implementation of “national PIDs” instead of using PIDs provided by international consortia such as ORCID, DOI or ROR. Portugal, for example, has its own national PIDs for researchers and researchers’ curricula (also linked to other PIDs) that Brazil plans to adopt in the future. Norway implements its own national solution for organisational IDs and metadata.

The use cases are often similar. Iceland, Spain and Austria, for example, all share a use case: the import of publications from databases via DOI. And in the case of grant IDs, it has become apparent in Austria that funding agencies are planning on using CrossRef Grant IDs (DOIs).

Important lessons learned from this working group meeting include:

- the technical implementation of “mature” PIDs, such as ORCID and DOIs, is (mostly) perceived as easy
- it is better to use an already well maintained PID because maintaining your own IDs costs a lot of time and money
- synchronising ORCID and CRIS is perceived as practical

Challenges and topics to collaborate on in the working group

The discussion showed that there are some common challenges and issues regarding persistent identifiers among the working group participants, and there is a desire to continue working on these topics.

Participants report difficulties they have encountered in their countries or with their systems, such as the challenge of sustainable stakeholder management. Universities and administrative staff are usually quite involved in the topic of PIDs and the development of services at their organisation, but researchers often tend to be skeptical, for instance when it comes to registering for an ORCID ID. This makes it even more important to share best practices on stakeholder management including successful communication measures for different stakeholders who have specific needs concerning PIDs.

One of the main topics was the use of organisation IDs. Most participants want to move away from the Ringgold ID, since it is a commercial identifier, but they encounter problems using the open standard ROR identifier. The ROR data model does not provide IDs for the whole organisational structure of an organisation but only for the top-level entity. One suggestion was to use WikiData to provide identifiers for organisations but so far, there are no case studies using WikiData IDs among working group participants.

Another identifier that the WG participants are looking at is the RAiD ID for research projects. There are no case studies on the successful implementation of the identifier yet, also because the RAiD data model is not mature enough. The Crossref Grant ID (DOI) also depicts research projects and is not yet used across the board. One suggestion was the use of OpenAIRE services to potentially import grant IDs automatically.

Participants also noted that there is currently no persistent identifier for funding calls and programmes, but that the need for one exists for some initiatives.

Next steps: CRISCROS and Persistent Identifiers

The discussion among working group participants has shown that while there is a need to further collaborate on this topic and to exchange best practices as well as challenges regarding PIDs, there also is a need to break down the topic and look at identifiers and use cases individually.

For this purpose, the participants will continue the discussion in a forum of the working group's shared digital workspace and organise further online discussions specific to the topic of PIDs. In addition, specific workshops will be organised at euroCRIS f2f meetings.

D6) Advanced Functionalities

Presentation on the topic of SDGs and the use of Machine Learning for classifying research outputs

In his presentation, António Lopes took stock of the methodologies that have been applied to the assessment of research outputs as they relate to the SDGs in the institutional CRIS, Ciência-IUL, at the University Institute of Lisbon (ISCTE).

The presentation and following Q&A shed light on how machine learning and large language models (LLMs) can be used to classify and categorise research output and more. For example, at ISCTE, research groups are classified in different ways:

- Customised Fields of Science and Technology FoS
- Web of Science citation reports
- Search function to search for specialists by areas

Some information is entered manually by researchers.

For machine learning, only SDGs are used at the time of the presentation (March 2024).

LLMs were not used at the time because they are still a new concept.

In terms of language, ISCTE classifies in both languages.

Plenary discussion

What are the most pressing limitations, challenges, and bottlenecks you currently face with your CRIS or your national/regional research portal? How do these impact your work or research outcomes?

Challenge 1: the way we communicate with society.

When we try to address the general public with our research output, it might be too difficult to understand because we can be too technical.

How can we use these new approaches, e.g., LLMs, to make research output more readable and accessible to the public?

- LLMs are good at working with different levels of text
- Consider playing around with this prompt: “Explain it to me like explaining it to a 10-year old”
- We can use these tools to reach out to a more general public and show the value of our research

Challenge 2: We collect a lot of data on research outputs, presentations, researchers but we don't use it in a deeper way. How can we make use of this information?

We could use AI to predict trending research topics and relevant research so we can better allocate funding in the future.

- Advantage: if we can accurately predict which areas deserve our attention & funding, then we can allocate the resources better
- Limitations: it's difficult to use AI this way; we may end up paying a high cost of allocating resources in the wrong areas

Classifying research output is a difficult task; however, if it works, AI could provide ways to classify complex information and find missing information when classifying content.

In envisioning the CRIS systems or national/regional research portals 10 years from now, what advanced functionalities and features should it include to enhance user experience, data quality, and integration?

What can be better or more advanced in 10 years?

- The interaction between users and systems could be easier (data entries, forwarding of data entries)
- Delivering papers via CRIS (while already filling in data for reporting at the moment of submission when still focused on the paper/research; not months later)
- Data validation could be easier in the future; hopefully it won't be necessary to manually validate fields like page numbers or author affiliation of papers etc.

Open questions we need to consider on the road there:

- How do we find out where predictions are wrong / not wrong?
- How can the information we gain from using AI influence policy making/strategies, e.g. by the government?
- What can AI usage look like when data is more transparent?
- How can we validate the output that LLMs create? Do we need reviewers?

What does the discussion on using SDGs in your (national/regional) CRIS regarding evaluation processes look like?

In general, participants reported uncertainty regarding the use of SDGs in evaluation processes.

SDGs are considered nice-to-haves but they are not always implemented on the national level the way they are on the European level (e.g. SDGs are available in OpenAIRE).

Some institutions use SDGs in a dashboard (e.g., for showcasing purposes).

D7) CRISCROS Roundtable at the CRIS2024 Conference⁷⁷

Research Information on an International Level: Understanding the diverse landscape of national and regional CRIS

Experts:

1. Ils De Bal, [Flanders Research Information Space \(FRIS\)](#)
2. Dicte Madsen, [Research Portal Denmark](#)
3. Marika Meltsas, [Estonian Research Information System \(ETIS\)](#)
4. Przemysław Korytkowski, [Ludzie Nauki, Poland](#)

What is the main use case for the national/regional research portal that you represent?

FRIS (Flanders)	<ul style="list-style-type: none"> • Transparency • Monitoring
Research Portal (Denmark)	<ul style="list-style-type: none"> • Open and robust discovery from 2011 onwards • Showcase input and output along with open access data • Showcase impact • The portal launched in March 2024 and is funded by the ministry. Started with publications because they're easiest to tackle.
ETIS (Estonia)	<ul style="list-style-type: none"> • Initially an obligatory national registry (launch 2006) • Processing grant applications and reporting via ETIS including output • New objects have been included (e.g. infrastructures) • CVs can be added to grant applications • No research information systems at universities • Entire research life cycle via ETIS
Ludzie Nauki (Poland)	<ul style="list-style-type: none"> • Transparency initially, • Visibility of money flows • Expert search for industry • Improvement of internal processes in science

⁷⁷ Vgl. <https://dspacecris.eurocris.org/handle/11366/2595>, Stand 19.09.2024

How do you measure the successful implementation of this use case? (eg. milestones, feedback, smooth operations, automated tracking in your systems, user numbers, etc.)

FRIS (Flanders)	<ul style="list-style-type: none"> • Still finding ways to measure success: • Not useful: web statistics and usage • FRIS working group and technical working groups • Democratic process: all stakeholders on board • Research portal: open • Database: sensitive • APIs: open
Research Portal (Denmark)	<ul style="list-style-type: none"> • Different ways to measure success: • Nationwide advisory board gives feedback and keeps project on track • Expert working groups in different fields help develop different services • Feedback from individual users, e.g., usability tests • Technical report by CWTS Leiden • Web statistics
ETIS (Estonia)	<ul style="list-style-type: none"> • Multiple ways to get feedback: • Usability audit • Recently finished final report with useful evaluations and user feedback • International peer review • National advisory board (university representatives, research council etc.) discusses yearly development plan
Ludzie Nauki (Poland)	<ul style="list-style-type: none"> • Under development: • Start with research on potential users • Interviews with current users • Feedback via helpdesk • Development updates and outlook with timeline are visible on the portal itself

Who commissioned the implementation and are they also the main target audience of the research portal?

FRIS (Flanders)	Commissioned: the government Target audience: researchers, industry, policy makers
Research Portal (Denmark)	Commissioned: Ministry of Higher Education Target audience: wider target group
ETIS (Estonia)	Commissioned: Ministry of Education and Research Target audience: researchers, funders
Ludzie Nauki (Poland)	Commissioned: Ministry Target audience: citizens, industry

Do you harvest data from OpenAIRE?

FRIS (Flanders)	No. Ownership of the data lies with the organisations.
Research Portal (Denmark)	Not a priority.
ETIS (Estonia)	No, it's not compliant but it's on the roadmap.
Ludzie Nauki (Poland)	No. The portal is a national aggregator. Data is sourced from the organisations.

D8) Reporting Features

Presentation on Reporting Features in the CRISCROS Working Group

In their presentation, Elena Fürst and Vanessa Erat provided a general overview of reporting features and showcased some national/regional portals from the working group as examples, along with impulses for the following discussion in breakout groups and the plenum.

Reporting features are quite common on national/regional portals because the processing and reporting of grants and output is one of the major use cases of such portals, along with providing transparency, monitoring and visible money flows. However, the way portals go about reporting are different, for example:

FRIS (Flanders): FRIS provides graphs on e.g., project statistics, publication profiles and institutional specialisations.

SICRIS (Slovenian Current Research Information System): SICRIS provides various statistics on different categories (researchers, projects, organisations, groups, equipment) all sorted according to scientific discipline. The same display is common for other [COBISS](#) portals as well.

Research.fi (Finnish portal): Research.fi monitors open science and research and provides figures on science and research, including information on research funding, human resources as well as publication activities and scientific impact in Finland.

Plenary discussion

- What reporting features are provided in your national/regional CRIS?

CRIS visualisations, open science figures, OA reporting, areas of national interest (green areas, transportation) and more.

Many WG members indicate that their reporting features are not publicly visible/available. Reporting processes happen in the background and are often initiated by a request from the relevant ministry, which uses data from the portal for the science reports issued.

- Which indicators and metrics are relevant?

Quantitative: e.g., numbers of publications, projects, DMPs, ORCIDs, open datasets; bibliometric indicators; OA numbers

Qualitative: e.g., type of research output, collaboration networks (national and international)

Sometimes, the ministry will stipulate requirements and KPIs.

- What data in your portal do you take into account for reporting statistics, and how do you analyse it?

Generally, all the data available on the portals. Data quality is paramount and needs to be secured before reports can be issued.

- How is this process organised and who issues the reports?

The operating teams of the portals (especially data analysts) are often responsible for organising the reporting process.

Reports are then issued by the entity asking for the reporting (e.g., the ministry).

E) Lessons Learned Langversion

2016 hat der Rechnungshof in einem Bericht die Einrichtung eines österreichweiten Portals zur Forschungsdokumentation empfohlen. Insbesondere soll ein solches Portal der umfassenden und vollständigen Erfassung von Forschungsförderungsleistungen dienen (Rechnungshof 2016, S. 245). Noch im selben Jahr traten das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) und das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) an den Rat für Forschung und Technologieentwicklung heran, um eine „Machbarkeitsstudie zur Einrichtung einer Forschungsförderungsdatenbank inkl. Kosten-Nutzen-Analyse durchzuführen“ (Gadner 2019). Aufgrund dessen sprach der Rat letztendlich eine Empfehlung für die Einrichtung einer öffentlich zugänglichen Forschungsförderungsdatenbank (FFDB) aus (vgl. Gadner 2019). Die Umsetzung ebendieser wurde als Projekt unter der stellvertretenden Leitung des Bundesministeriums für Finanzen (BMF) in Auftrag gegeben und war von 2018 bis 2019 aktiv.

Diese Initiative war allerdings nicht die erste, die sich damit beschäftigte, landesweit Daten zur Forschungsförderung zu erfassen. Schon in den Jahren 1994-2000 fanden als Initiative von Forschungsstätten und Fördergebern die Projekte „FoDok Austria“ und „AURIS-MM“ statt. Ziel hierbei war die Software-Entwicklung für ein Forschungsinformationssystem als CD-ROM, zu einer nachhaltigen Umsetzung gelangte es aber nicht.

Die vorliegende Analyse der Initiativen „FFDB“ sowie „FoDok Austria“ und anderer Projekte zielt darauf ab, gewonnene Erkenntnisse zu bündeln und für die Konzeptstudie Forschungsportal ertragreich aufzubereiten.

E1) Vergangene Initiativen

FoDok Austria und AURIS-MM

Das Projekt „FoDok Austria“ wurde 1994 ins Leben gerufen. Einige Dokumente sind aber bereits seit 1984 datiert – das Vorhaben basiert also auf einem langjährigen Wunsch von Forschungseinrichtungen, Forschungsdaten zentral zu erfassen, abzubilden und allgemein zugänglicher zu machen. Alle österreichischen Hochschulen sowie nationale Fördergeber waren bei „FoDok Austria“ beteiligt. Als Projektergebnis war beabsichtigt, in Form einer Printausgabe, aber auch als CD-ROM, bis Ende der Projektlaufzeit (1999) Teile der österreichischen Forschungsdokumentation abzubilden. Es war angedacht, regelmäßig eine Neuauflage der Printausgabe herauszugeben, dies erfolgte jedoch nicht. Die in der FoDok Austria erhobenen Daten wurden hauptsächlich von Unternehmen zu Recherchezwecken angefragt.

Im Anschluss an das Projekt „FoDok Austria“ führte die Initiative „AURIS-MM“ („Austrian Research Information System - Multimedia“) das Vorhaben fort. Diesmal waren keine Fördergeber beteiligt. Das Vorhaben wurde als Top-Down-Initiative mit finanzieller Förderung durch das BMBWF gestartet.

Die primäre Absicht von AURIS-MM war, die Webpräsentation und Service für online verfügbare österreichische Forschungsinformationen in einem Portal bereitzustellen. Das System sollte eine Kombination aus einer zentralen Datenbank und zusätzlichen verteilten Diensten - inklusive weiterer Forschungsinhalte (z.B. multimediale Inhalte und Integration weiterer Webseiten und Datenbanken) werden. Es wurde eine Website erstellt, die das (auf CERIF 2000 basierende) Datenmodell von AURIS-MM beschreibt, auch ein Prototyp wurde entwickelt. 2004 hätte das Projekt durch die Universität Linz übernommen werden sollen.

Forschungsförderungs-Datenbank

Das jüngste Vorhaben, eine Art nationales Forschungsportal umzusetzen war die Initiative „FFDB“. Diese baute auf der eingangs genannten Machbarkeitsstudie und Empfehlung des Rats für Forschung und Technologieentwicklung auf und war somit in den Jahren 2017-2019 im Gespräch.

Der Rat hat die Machbarkeitsstudie beim Schweizer Forschungs- und Beratungsunternehmen Rütter Soceco AG in Auftrag gegeben; sie wurde 2017 fertiggestellt. Zusammenfassend empfiehlt die Studie, sich bei der Entwicklung eines Datenmodells an internationalen Standards zu orientieren. Standards sind auch wesentliches Qualitätsmerkmal einer gemeinsamen Initiative, da in einer solchen eine übergreifende Struktur geschaffen werden kann – wozu es eines breit aufgestellten Projektteams bzw. einer Gruppeninitiative bedarf. In einem solchen Team sollen auch laufende Prozesse – wie zum Beispiel die Frage nach Wartung oder Instandhaltung eines Portals – mitbedacht werden. Außerdem soll ein nationales Portal unter Berücksichtigung der internationalen Anschlussfähigkeit entwickelt werden: Dabei sollen bereits existierende Standards in der Entwicklung eingesetzt sowie Möglichkeiten zur EU-weiten Vernetzung angestrebt werden. Aber auch allein aus Binnensicht sind verschiedene Zielgruppen und Ansprechpersonen für ein österreichisches Forschungsportal interessant bzw. sollten als Stakeholder analysiert und bei der Konzeption mitbedacht werden; daher ist es wichtig, unterschiedliche Anwendungsfälle für unterschiedliche Zielgruppen im Auge zu behalten. In die Studie eingebunden wurden u.a. die TU Wien sowie die Fördergeber FFG, FWF und die Christian Doppler Forschungsgesellschaft.

Vor diesem Hintergrund unterscheidet die Machbarkeitsstudie zwischen zwei Varianten für eine nationale Datenbank: zum einen die Forschungsförderungs-Datenbank (FFDB) und zum anderen das nationale Forschungsinformationssystem (NFIS). Eine FFDB würde „Forschungsprogramme mit öffentlicher Programmförderung“ darstellen (Rütter Soceco et al. 2017, S. 11). In der Erweiterung der Transparenzdatenbank (nunmehr Transparenzportal) wurde versucht, diesen Ansatz umzusetzen. Ein NFIS hingegen sollte „eine Übersicht über die gesamte Forschungslandschaft an österreichischen Forschungsinstitutionen ermöglichen“ – mit anderen Worten, es sollte alle Forschungsprojekte an österreichischen Forschungsinstitutionen abbilden (ebd.). Ein Vergleich von Fallstudien der Machbarkeitsstudie ergab, dass auf internationaler Ebene beide Ansätze verfolgt werden.

Es wurden vier Varianten einer Datenbank vorgestellt:

- Aufbau eines Meta-Projektfinders ohne eigene Datenspeicherung
- Ausbau des bereits bestehenden Transparenzportals des Bundesministeriums für Finanzen
- Aufbau einer neuen Graphdatenbank mit eigener Datenspeicherung
- (EU-weite Vernetzung - Querschnittsvariante, die mit den anderen kombinierbar ist)

Hinsichtlich eines Datenmodells werden verschiedene Varianten präsentiert, die drei Datensätze zu unterschiedlichen Detaillierungsgraden darstellen (vgl. Rütter Soceco et al. 2017, S. 19):

- **Basisdaten:** Beinhalten detaillierte Informationen, um ein Forschungsprojekt zu beschreiben. Dazu zählen auch nähere Informationen wie zum Beispiel Informationen zum Anstellungsverhältnis der beteiligten Personen oder etwaige Preise und Auszeichnungen des wissenschaftlichen Outputs.
- **Kerndaten:** Stellen eine reduzierte Form des Basisdatensatzes dar, welche datenschutzrechtliche Bestimmungen berücksichtigt. Hier werden personenbezogene Daten auf Namen, persönliche Kontaktinformationen und Identifikationsnummern (beispielsweise durch Nutzung von ORCID) reduziert.
- **Minimaldaten:** Sind eine wiederum reduzierte Form des Kerndatensatzes und kommen ohne personalisierte Daten aus. Als Kontaktinformationen werden nur Daten über die Institution aufgenommen, nicht aber über beteiligte Personen. Das Forschungsprojekt selbst wird mit Titel, Identifikationsnummer, Projektstatus und zeitlichen Aspekten beschrieben. Die Finanzierung wird durch eine flache Aufschlüsselung des Projektbudgets (bewilligte Fördersumme und übrige Finanzierungsmittel) dargestellt.

Auch empfiehlt die Machbarkeitsstudie internationale Anschlussfähigkeit dahingehend, dass Datensätze kompatibel mit den OpenAIRE Guidelines (dem paneuropäischen Forschungsinformationssystem) sowie CERIF (dem einheitlichen Informationsformat für europäische Forschungsinformationen) sein sollen. Darüber hinaus wird die Anwendung von Persistent Identifier (kurz PIDs) nahegelegt, vor allem der ORCID-ID für Forschende.

Basierend auf der Machbarkeitsstudie und auf internationalen Best-Practice-Beispielen eines Forschungsportals empfiehlt der Rat „die Einrichtung einer gesamtösterreichischen Forschungsförderungsdatenbank“ unter Berücksichtigung einer Kosten-Nutzen-Analyse (Rat für Forschung und Technologieentwicklung 2018, S. 2). Folgend wurde im Jahr 2018 beantragt, dass die Bundesregierung ein Projektteam mit der Planung und Umsetzung einer FFDB beauftragt (BMBWF et al. 2018). Das Projektteam begann im Oktober 2018 mit der Erarbeitung eines Umsetzungskonzepts. Dem Status Quo von Mai 2019 zufolge lag ein Grundkonzept vor, welches beinhaltete, dass die **FFDB als Erweiterung des Transparenzportals des BMF** anvisiert werden soll.

Diese Variante wurde gewählt, da dank des Bestehens des Transparenzportals bereits Wartungsprozesse, angesiedelt im BMF, etabliert sind. Des Weiteren wurde entschieden, einen Kerndatensatz basierend auf der Definition in der Machbarkeitsstudie festzulegen, welcher verschiedene projektrelevante Informationen beinhalten sollte:

- Forschungsprojekt, Basisfinanzierung oder Auftragsforschung
- Fördergeber, Fördernehmer
- Projektbudget
- Kostenanteil
- Mittelherkunft
- Auszahlung
- Projektoutcome

Für die Datenlieferung wurde festgehalten, dass förderabwickelnde Stellen, sprich Fördergeber, die Daten über mehrere Wege bereitstellen sollten; zum einen über eine Webservice-Schnittstelle, zum anderen über eine File-Upload-Funktion, oder auch im Dialogverfahren (d.h. Daten werden über eine Web-Benutzeroberfläche eingegeben). Mehrere Stakeholder wurden für die FFDB identifiziert: Politik und Verwaltung, Forschungsintermediäre (Fördergeber), Forschende, Evaluierende, Wirtschaft, Medien und Journalist_innen sowie die Öffentlichkeit.

Das Ziel der FFDB wurde definiert als „die vollständige Erfassung aller öffentlichen Forschungsausgaben des Bundes“ (Gadner 2019). Dieses Ziel soll in folgenden Teilzielen bzw. Arbeitspaketen abgedeckt werden:

- Vorschläge für die Elemente eines Kerndatensatzes
- Definition der Anforderungen und der Zielgruppen
- Umsetzungskonzept
- Anforderungen an die Rechtsgrundlagen (Sicherstellung des Schutzes von Geschäftsgeheimnissen)
- Festlegung der IT-Architektur
- Festlegung der Mindestanforderungen an Funktionen einer FFDB

Das Grobkonzept liegt seit Mai 2019 vor, allerdings schienen keine weiteren Arbeitsaufträge mehr erfolgt zu sein; zur Implementierung kam es nicht.

Forschungsatlas

Der seit kurzem nicht mehr verfügbare Forschungsatlas bot einen Überblick über österreichische Forschungseinrichtungen und Wissensorte (bspw. Museen und Bibliotheken). Auf einer Landkarte abgebildet waren diese Einrichtungen mit Kontaktdaten hinterlegt und in drei Kategorien aufgeteilt (Abbildung 35): *Hochschulen*, *Forschung* und *Wissen finden*. In den Bereich *Hochschulen* fielen alle Fachhochschulen, öffentliche sowie private Universitäten und pädagogische Hochschulen. Der Bereich *Forschung* bildete alle Forschungseinrichtungen im Land ab - hier waren die Universitäten ein zweites Mal abgebildet. Es waren jeweils nur die Hauptstandorte der Einrichtungen, nicht aber weitere Standorte im Forschungsatlas abgebildet. Außerdem wurde gesondert auf die Datenbanken „uni-data“ und „Forschungsinfrastrukturdatenbank“ verwiesen. Im Bereich *Wissen finden* bildete der Forschungsatlas Preisträger_innen ab: So war eine Kategorie „Wissenschaftler/in des Jahres“, eine andere „Österreichische Nobelpreisträger“, und auch „Staatspreise und Auszeichnungen“. Kontaktdaten des BMBWF waren im Forschungsatlas ebenso in diesem Bereich zu finden. Bevor die Seite online ging, wurde sie laut eigener Angabe laufend weiterentwickelt. Hinweise auf weitere Forschungseinrichtungen und -standorte sollten per E-Mail an die Webredaktion des Forschungsatlas mitgeteilt werden. Das lässt vermuten, dass die Daten manuell gepflegt wurden und die Kartendarstellung daher nicht automatisiert erzeugt wurde. Auf Basis der RIS Synergy Schnittstellen wäre eine solche Automatisierung zukünftig schon möglich.

Abbildung 34: Forschungsatlas, Screenshot Stand 09.08.2022

Science Spots⁷⁸

Science Spots (Abbildung 36 und Abbildung 37) war ein digitales, interaktives Portal, das Informationen zu Wiens Universitätsstandorten dargestellt hat. Ziel war es, die universitären Wissenschaftsstandorte Wiens sichtbarer zu machen, Informationen über die Wissenschaftslandschaft zentral für Interessierte zur Verfügung zu stellen und die Bevölkerung in das vielfältige, universitäre Netzwerk Wiens stärker zu involvieren. Science Spots konnte sowohl als allgemeines Portal zur Darstellung aller Wiener Universitäten als auch zur Darstellung einer einzelnen Universität (bzw. eines einzelnen Universitätsstandorts) verwendet werden.

⁷⁸ <https://www.sciencespots.com/spots/full/sciencespots/map>, Stand 15.05.2023

Abbildung 35: Science Spots Verlinkung, Screenshot Stand 15.05.2023

Die Anwendung sollte über die Sichtbarmachung des Universitätsstandorts Wien hinaus zur Visibility-Steigerung universitärer Technologien, Kompetenzen, Forschungsaktivitäten usw. beitragen. Über die verschiedenen Einträge in der Karte - d.h. die „Science Spots“ - konnten sich die Nutzer_innen über einzelne Wissenschaftsstandorte informieren und für eine detaillierte Recherche über den jeweiligen „Science Spot“ die verlinkte Website der Organisationen aufrufen. Data Ownership und Verantwortung für Befüllung mit und Pflege der Daten lag bei der jeweiligen Universität. Science Spots wurde im Rahmen des Projekts WTZ Ost, gefördert von AWS und BMBWF, umgesetzt.

Abbildung 36: Science Spots, Screenshot Stand 15.05.2023

E2) Laufende Initiativen (Stand 2024)

Existierende Plattformen, die inhaltlich an ein Forschungsportal angrenzen, sind zum Beispiel die Forschungsinfrastruktur-Datenbank des BMBWF oder die Open Knowledge Maps zur Förderung von Open Science in Österreich.

Forschungsinfrastruktur-Datenbank⁷⁹

Die Forschungsinfrastruktur-Datenbank (Abbildung 38) ist eine „Informationsplattform zur Schaffung neuer Kooperationen in Wissenschaft, Forschung, Wirtschaft und Industrie“ (BMBWF 2022). Dabei verfolgt sie als Teilziel ähnlich dem Forschungsatlas die Abbildung des österreichischen Forschungsraumes hinsichtlich seiner Infrastruktur-Angebote und bietet daher eine visuell ähnliche, aber inhaltlich auf Infrastruktur-Kapazitäten zugeschnittene Übersichtsplattform an:

⁷⁹ <https://forschungsinfrastruktur.bmbwf.gv.at/de>, Stand 17.09.2024

Abbildung 37: Forschungsinfrastruktur-Datenbank, Screenshot Stand 09.08.2022

Einrichtungen werden mitsamt Kontakt und Kurzbeschreibung abgebildet. Neben der Landkarte sind zu Monitoring-Zwecken auch verschiedene Statistiken zum Bereich abgebildet, die Auskunft über die Nutzung von Forschungsinfrastruktur - bspw. Verteilung von Forschungsfeldern lt. ÖFOS-Kategorien - bieten. Im Gegensatz zum Forschungsatlas besteht hier auch die Möglichkeit einer Registrierung.

Open Knowledge Maps⁸⁰

Open Knowledge Maps (Abbildung 39) ist eine österreichische non-profit Organisation, die Open Science befördert und sich zum Ziel gesetzt hat: “to revolutionise discovery of scientific knowledge. We are building a visual interface that dramatically increases the visibility of research findings for science and society alike. [...] we believe that a better way to explore and discover scientific knowledge will benefit us all.”⁸¹ Open Knowledge Maps kooperiert in verschiedenen Projekten mit nationalen und internationalen Partnern aus dem Bereich Forschung, wie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) oder OpenAIRE. Die Organisation bietet u.a. unter demselben Namen “Open Knowledge Maps” die größte grafische Suchmaschine für Wissen aus Forschung und Wissenschaft. Die Suchmaschine stellt, entsprechend dem Open Science-Geddanken, eine “inclusive, sustainable and equitable infrastructure that can be used by anyone” dar.⁸²

⁸⁰ <https://openknowledgemaps.org/>, Stand 17.09.2024

⁸¹ <https://openknowledgemaps.org/about>, Stand 17.09.2024

⁸² <https://openknowledgemaps.org/>, Stand 17.09.2024

Abbildung 38: Open Knowledge Maps, Screenshot Stand 15.05.2023

E3) Erkenntnisse

Es ist unerlässlich, vorherige Initiativen zu analysieren und diese den Zielsetzungen von RIS Synergy gegenüberzustellen, sodass Herausforderungen besser antizipiert, Chancen ergriffen und Doppelgleisigkeiten vermieden werden können. Zusammenfassend stechen drei Punkte hervor, die für die Konzeption und Umsetzung eines nationalen Forschungsportals nach Studie vergangener Initiativen am relevantesten erscheinen: Unabhängigkeit, Vergleichbarkeit und Bündelung.

Ein nationales Forschungsportal soll als von Forschungsstätten und Fördergebern unabhängig existierende Instanz betreut werden. Der Vorschlag des Wissenschaftsrates zur Einrichtung eines Kompetenzzentrums Bibliometrie könnte als Vorbild oder auch Grundlage dienen. Ein solches Zentrum wäre "unter Nutzung und Vernetzung vorhandener Expertisen" einzurichten (Österreichischer Wissenschaftsrat 2020, S. 90). Die Hauptaufgabe eines solchen Portals sollte nicht das Kriterium der Vergleichbarkeit zum Mittelpunkt haben, sondern einen Fokus darauf legen, Forschungsleistungen quantitativ und qualitativ aufzuzeigen.

Ein nationales Forschungsportal soll die Möglichkeit bieten, Informationen von existierenden Plattformen auf einer Plattform zu bündeln und somit in einem Forschungsportal zusammenzuführen. Webseiten, die sich dafür anbieten, sind zum Beispiel der Forschungsatlas und die Forschungslandkarte. Beide Datenbanken würden sich aufgrund ihrer Themenbereiche und festgelegten Ziele anbieten, in ein nationales Forschungsportal integriert zu werden. Existierende Plattformen könnten somit gebündelt, ihre Wartung effizienter gehandhabt, und gleichzeitig ihre Auffindbarkeit erhöht werden. Dasselbe betrifft Informationssysteme wie unidata, wo aktuelle Zahlen und Fakten über den Hochschulbereich zur Verfügung gestellt werden.

So würden auch die Auswertungen, die zur Weiterverarbeitung auf unidata bereitgestellt werden, inhaltlich auf einem nationalen Portal gut wiedergefunden werden können. Denn auch durch eine Bündelung diverser Informationsplattformen und Datenbanken rund um die Hochschulforschung kann das Once-Only-Prinzip umgesetzt werden. Eine derartige Bündelung bestehender relevanter und zusammenhängender Inhalte würde den Gedanken des Once-Only-Prinzips weiterführen und der Nachhaltigkeit dienen.

Insgesamt zeigt sich, dass die Anregung des Rechnungshofes von 2016, eine Datenbank über die Forschungsfinanzierung in Österreich einzurichten, noch nicht umgesetzt wurde. RIS Synergy kann also im Zuge der Konzeptstudie dieser Anregung Folge tragen.

Literatur

BMBWF, BMDW und BMVIT (2018): 25/63 MRV Zukunftsoffensive für Forschung, Technologie und Innovation. Wien, 16.08.2018.

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) (2022): Forschungsinfrastruktur-Datenbank. <https://forschungsinfrastruktur.bmbwf.gv.at/de/ueber>. Zugriff am 20.07.2022.

Gadner, Johannes (2019): Statusüberblick zur Einrichtung einer Forschungsförderungsdatenbank (FFDB). Drittes Treffen der Plattform Registerforschung. Rat für Forschung und Technologieentwicklung. Wien, 19.11.2019.

Österreichischer Wissenschaftsrat (2020): Vom Messen und Gemessen werden: Potentiale & Grenzen bibliometrischer Methoden. Wien.

Rat für Forschung und Technologieentwicklung (2018): Empfehlung zur Einrichtung einer österreichweiten Datenbank zur Darstellung des Forschungsinputs und -outputs. Wien.

Rechnungshof (2016): Bericht des Rechnungshofes. Forschungsfinanzierung in Österreich. Wien (Bund 2016/8).

Rütter Soceco, Senarclens, Leu & Partner und Quantum Analytics (2017): Machbarkeitsstudie zur Einrichtung einer österreichweiten Forschungsförderungsdatenbank. Bericht für den Rat für Forschung und Technologieentwicklung. Zürich.

F) RIS Synergy Use Cases & Schnittstellen

Um das gemeinsame Verständnis im Projektkonsortium zu fördern, wurden Use Cases für den Datenaustausch identifiziert und detailliert beschrieben. Ergänzende Anwendungsfälle wurden identifiziert und können in Folgeprojekten implementiert werden, da sie detailliert dokumentiert sind und als Ergänzungen zu bereits implementierten Use Cases verwendet werden können.

Die gesammelten Use Cases wurden in einer gewichteten Abstimmung im Konsortium priorisiert, woraus sich der Fahrplan für die Umsetzung folgender Use Cases im Rahmen der Projektlaufzeit (2020-2024) ergab:

- Projektdaten des Fördergebers bereitstellen und abrufen
- Organigramm der Forschungsstätte bereitstellen und abrufen

- Programm- und Projektdaten des Fördergebers zur Verfügung stellen und abrufen und für Forschende zur Verfügung stellen
- Antragsdaten des Fördergebers bereitstellen und abrufen
- Mit DOI versehenen Projektoutput der Forschungsstätte bereitstellen und abrufen
- Daten zur Authentifizierung bei Forschungsstätte bereitstellen und abrufen

Die dazu definierten Metadatenfelder wurden für jeden Use Case mit dem CERIF-Standard verglichen, welcher gegebenenfalls auch erweitert wurde, um den konkreten Anforderungen im Projekt gerecht zu werden. Darüber hinaus steht RIS Synergy in engem Kontakt mit euroCRIS, der Organisation, die für die Pflege von CERIF verantwortlich ist, um aktiv an der Weiterentwicklung des Standards mitzuwirken.

Auch wenn teilweise Anpassungen vorgenommen werden müssen, erleichtert der CERIF-Standard den Datenaustausch zwischen Systemen ungemein. Dies zeigt sich auch im internationalen Vergleich im Hinblick auf existierende Forschungsportale. So sind beispielsweise die nationalen Portale der Niederlande (NARCIS), Slowenien (SICRIS) und der Slowakei (SKCRIS) CERIF-kompatibel.

Für die Implementierung standardisierter Schnittstellen sieht RIS Synergy den Mehrwert von CERIF in der Existenz eines einheitlichen Datenformats, welches für die Abbildung von Forschungsdaten einen erleichterten Austausch zwischen Systemen ermöglicht. Letztendlich ermöglicht der Standard auch die Anbindung und weitere Vernetzung des österreichischen Systems mit internationalen bzw. europäischen Partner_innen.

G) Ausgewählte Publikationen des RIS Synergy Konsortiums

G1) Artikel

Erat, V., Fürst, E., Hicker, U., Neff, S. & Puttinger, J. (2023). Forschung im Fokus: Exzellenz sichtbar machen und Services bündeln. *Zeitschrift für Hochschulentwicklung*, 18(Sonderheft Forschung), 123–140. <https://doi.org/10.21240/zfhe/SH-F/08>

Erat, V., Hartmann, S., Hicker, U. & Neff, S. (2023). Zukunftsweisender Forschungssupport: Das Digitalisierungsprojekt RIS Synergy. *Zeitschrift für Hochschulentwicklung*, 18(Sonderheft Forschung), 89–107. <https://doi.org/10.21240/zfhe/SH-F/06>

Fürst E., Greil, M., Harbich, M., Hartmann, S. & Hicker, U. (2023). RIS Synergy – Creating a Common Language Across Institutions: Lessons Learned and Challenges. *Proceedings of European University Information Systems Congress 2023*, Volume 95, 101–110. <https://doi.org/10.29007/zbf3>

Harbich, M., Bacher, A., Hicker, U., Rohr, L. & Springer-Briem, S. (2023). Nationale Standards und Schnittstellen zur Übertragung von Forschungsinformationen. *Zeitschrift für Hochschulentwicklung*, 18(Sonderheft Forschung), 109–121. <https://doi.org/10.21240/zfhe/SH-F/07>

Harbich, M., Hicker, U. & Neff, S. (2021). RIS Synergy: Standards schaffen – Services digitalisieren – Expertise vernetzen. *Mitteilungen der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare*, 74(2), 136–142. <https://doi.org/10.31263/voebm.v74i2.6269>

Hartmann, S., Hasani-Mavriqi, I. & Neff, S. (2023). Cluster Forschungsdaten – Kooperative Forschungsservices in Österreich. *Zeitschrift für Hochschulentwicklung*, 18(Sonderheft Forschung), 33–48. <https://doi.org/10.21240/zfhe/SH-F/03>

Neff, S., Hartmann, S., Hicker, U., Fürst, E. & Erat, V. (2022). Implementing CRIS interfaces with RIS Synergy: Challenges and opportunities of a multidisciplinary bottom-up approach. *Procedia Computer Science*, Volume 211, 2022, 118–125. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.10.183>

Neff, S., Hartmann, S., Hicker, U., Fürst, E., Greil, M., Erat, V. & Strassnig, M. (2022). Workshop: National Research Portal 101: The Dos and Don'ts of Building a Sustainable Portal, *Procedia Computer Science*, Volume 211, 2022, 126–133. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.10.184>

University of Klagenfurt (2022). Using digital pathways to forge alliances for the science of the future. *YERUN (Young European Research Universities) News*, 25. Februar 2022. <https://yerrun.eu/2022/02/using-digital-pathways-to-forge-alliances-for-the-science-of-the-future/>

G2) Präsentationen

Erat, V., Fürst, E., Greil, M., Harbich, M., Hartmann, S., Hicker, U., Miniberger, C. & Neff, S. (2024). Lessons Learned and the Road Ahead: Building on the Success of RIS Synergy. CRIS2024: 16th International Conference on Current Research Information Systems (Wien, 15.-17.05.2024). <http://hdl.handle.net/11366/2594>

Erat, V., Fürst, E., Harbich, M., Hartmann, S., Hicker, U., Greil, M., Miniberger, C. & Neff, S. (2024). Research Information on an International Level: Understanding the diverse landscape of national and regional CRIS. CRIS2024: 16th International Conference on Current Research Information Systems (Wien, 15.-17.05.2024). <http://hdl.handle.net/11366/2595>

Fürst, E., Harbich, M. & Greil, M. (2023). RIS Synergy – Creating a Common Language Across Institutions: Lessons Learned and Challenges. EUNIS 2023 Konferenz (Vigo, Spanien, 14.-16.06.2023). <https://eunis.org/eunis2023/events/it-support-for-research-2/> Harbich, M. & Hicker, U. (2024). National Research Portal in Focus. EARMA Conference (Odense, Dänemark, 23.-25.04.2024). <https://earma.org/conferences/earma-conference-odense-2024/programme/>

Neff, S. & Erat, V. (2024). RIS Synergy: Cutting-edge Research Support. EARMA Conference (Odense, Dänemark, 23.-25.04.2024). <https://earma.org/conferences/earma-conference-odense-2024/programme/>

Neff, S., Greil, M. & Fürst, E. (2022). Introducing the RIS Synergy project-led national/regional research portals WG. EuroCRIS Strategic Membership Meeting 2022 – Autumn (Nijmegen, Niederlande, 02.12.2022). <http://hdl.handle.net/11366/2273>

Neff, S., Hartmann, S., Erat, V., Fürst, E., Strassnig, M. & Greil, M. (2022). Workshop: National Research Portal 101: The Dos and Don'ts of Building a Sustainable Portal. CRIS2022: 15th International Conference on Current Research Information Systems (Dubrovnik, Kroatien, 12.-14.05. 2022). <http://hdl.handle.net/11366/1976>

Neff, S., Hartmann, S., Hicker, U., Fürst, E. & Erat, V. (2022). Implementing CRIS Interfaces with RIS Synergy: Challenges and Opportunities of a Multidisciplinary Bottom-Up Approach. CRIS2022: 15th International Conference on Current Research Information Systems (Dubrovnik, Kroatien, 12.-14.05. 2022). <http://hdl.handle.net/11366/1975>

G3) Poster

Erat, V., Fürst, E. & Puttinger, J. (2022). RIS Synergy: Persistent Identifiers. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7023003>

Hartmann, S., Schautz, M. & Fürst, E. (2022). RIS Synergy: Standards. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7018335>

Hicker, U., Neff, S. & Puttinger, J. (2024). Data Flows in RIS Synergy. <http://hdl.handle.net/11366/2564>

Neff, S., Hartmann, S., Hicker, U., Erat, V. & Fürst, E. (2022). RIS Synergy: Use Cases. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7024576>

Puttinger, J., Hicker, U. & Neff, S. (2022). RIS Synergy: Data Flows. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7022710>

G4) Podcastbeiträge

European Integration of National-Level Services Case Study. FAIRECORE4EOSC-Podcastreihe, 29.04.2024. <https://podcasters.spotify.com/pod/show/faircore4eosc/episodes/European-Integration-of-National-Level-Services-Case-Study-e2j0vdk/a-ab7ffcn>

Let's Talk About – the RIS Synergy project (univie.ac.at). Let's Talk About - a Podcast by the University of Vienna, 16.08.2021. https://forschung.univie.ac.at/services/podcast/singleview/news/lets-talk-about-the-ris-synergy-project/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=fc1742686cc04b2f16bf527234a90994

H) Zielgruppenumfrage

Welcher Institution gehören Sie an?

Welche Services und Informationsquellen haben Sie in den letzten 6 Monaten genutzt?

Wie zufrieden sind Sie mit den angebotenen Services bzw. Informationsquellen?

Was würden Sie gerne in Zukunft nutzen?

Nutzung von Publikationsdatenbanken und/oder Repositorien (z.B. eines Verlages, Google Scholar, PubMedCentral, institutionelle Repositorien etc.) zu Recherchezwecken oder um eigene Daten zu veröffentlichen Nutzung: Services für Open Science Agenden (z.B. Open Science Offices zur Hilfestellung für eine Open Access Publikation)

Zufriedenheit: Services für Open Science Agenden (z.B. Open Science Offices zur Hilfestellung für eine Open Access Publikation)

Zukünftige Nutzung: Plattform für Open Science Agenden (z.B. Open Science Offices zur Hilfestellung für eine Open Access Publikation)

Nutzung: Open Access Monitoring mittels Datenbanken wie Open Access Monitor, Scopus, Web of Science etc.

Zukünftige Nutzung: Open Access Monitoring mittels Datenbanken wie Open Access Monitor, Scopus, Web of Science etc.

Nutzung: Abrufen von Metriken zur Forschungsleistung

Zufriedenheit: Abrufen von Metriken zur Forschungsleistung

Zukünftige Nutzung: Abrufen von Metriken zur Forschungsleistung

Zukünftige Nutzung: Projekt(antrags)support / Fördermanagementsystem der eigenen Institution bzw. eines Fördergebers

Nutzung: Suche nach relevanten laufenden/abgeschlossenen Projekten & Initiativen (z.B. Projektsuche bei Fördergebern, EU, ...)

Zukünftige Nutzung: Suche nach relevanten laufenden/abgeschlossenen Projekten & Initiativen (z.B. Projektsuche bei Fördergebern, EU, ...)

Nutzung: Suche nach laufenden Förderausschreibungen (z.B. grants.at)

Zufriedenheit: Suche nach laufenden Förderausschreibungen (z.B. grants.at)

Zukünftige Nutzung: Suche nach laufenden Förderausschreibungen (z.B. grants.at)

Nutzung: Schnittstellen zur Einbindung von externen Informationen in die eigene Website (z.B. eigene Publikationen, Metriken über die eigene Forschung, etc.)

Zufriedenheit: Schnittstellen zur Einbindung von externen Informationen in die eigene Website (z.B. eigene Publikationen, Metriken über die eigene Forschung, etc.)

Zukünftige Nutzung: Schnittstellen zur Einbindung von externen Informationen in die eigene Website (z.B. eigene Publikationen, Metriken über die)

Nutzung: Zugriff / Nutzung von (institutionsübergreifenden) Forschungsinformationen (z.B. für Entscheidungsgrundlagen, etc.)

Zufriedenheit: Zugriff / Nutzung von (institutionsübergreifenden) Forschungsinformationen (z.B. für Entscheidungsgrundlagen, etc.)

Zukünftige Nutzung: Zugriff / Nutzung von (institutionsübergreifenden) Forschungsinformationen (z.B. für Entscheidungsgrundlagen, etc.)

Welche Bedeutung kommt Ihrer Meinung nach folgenden Themen im Forschungskontext zu:

Nutzung: Haben Sie bereits ein nationales Forschungsportal außerhalb von Österreich besucht / genutzt?

Wen sehen Sie als primäre Zielgruppe(n) eines nationalen Forschungsportals? (N=342)

